

Monte Bego e Valcamonica, confronto fra le più antiche fasi istoriative Dal Neolitico al Bronzo Antico, parallelismi e differenze tra *marvegie* e *pitoti* dei due poli dell'arte rupestre alpina

*"a Cemmo ... in un campo che si incontrava prima di giungere alla Pieve,
due grossi trovanti con sculture e graffiti simili a quelli famosi
del Lago delle Meraviglie nelle Alpi Marittime"*

(Bertarelli 1914, p. 595,

dal cap. "Escursioni sul fianco destro (O) della Camonica fra Breno e Capo di Ponte")

SUMMARY - MOUNT BEGO AND VALCAMONICA, MOST ANCIENT ENGRAVING PHASES COMPARISON. FROM NEOLITHIC TO EARLY BRONZE AGE, PARALLELS AND DIFFERENCES BETWEEN MARVEGIE (MARVELS) AND PITOTI (PUPPETS) OF THE TWO MAIN ALPINE ROCK ART POLES. Valcamonica-Valtellina complex (central Alps) and Mount Bego (south-western Alps) can be defined as the two poles of the Alpine Rock Art, bearing by far, in number and in quality, the largest number of engraved signs of all the Alpine valleys. In appearance they are two different and distant poles. Differences can be outlined in the geomorphology and in the anthropisation, the Valcamonica pecked areas being situated within a 250-1200 m elevation range, while M. Bego engravings start from 1950 m and reach 2700 m above sea level. The research history is clearly distinct: M. Bego rock art was scientifically discovered more than sixty years before that of Valcamonica; after late 19th cent. pioneers such as Moggridge and Rivière, the botanist C. Bicknell discovered, since 1897 to 1912, the most of M. Bego rock art, in particular the Fontanalba complex, reproducing on paper rubbings more than 12000 figures. He passed the baton on to the archaeologist of the Piedmont state Superintendence, P. Barocelli, who understood the importance of a complete documentation, of a chronological seriation and of the comparison with archaeological prehistoric findings, in particular metal blades. Barocelli planned a scientific study, undertaken from 1924 till 1942, building a mountain refuge as a logistical support and starting the establishment of a complete *corpus*. This task was completed by the sculptor C. Conti, who mainly performed chalk casts, and who also first recognised the existence of numerous scratched figures. Tracing methods were preferred in the south-western pole, while photography was the choice in Valcamonica until the 1950s. Starting from the 2nd part of the 20th century two research teams, led in Valcamonica from 1956 by the anthropologist and archaeologist E. Anati, and in M. Bego from 1967 by the natural scientist and archaeologist H. de Lumley, conducted detailed studies based on the contact transparency tracing method (fig. 1), with some differences related to the reproduction of the inner pecking (Valcamonica) *vs.* the marking of the external outline only (M. Bego). In the central Alps pole the goal of the research was to build a chronological frame (Anati 1975, partially revised by de Marinis 1988b, 1994b, Fossati 1991, Arcà 2005), based on the study of the superimpositions among figures and on the archaeological comparisons, drawing in such a way a detailed palimpsest where each phase corresponds to a different archaeological period. On the south-western pole, on the contrary, classification was more taxonomical than chronological (Bicknell 1913, de Lumley *et alii* 1976, 1995, 2003a, 2003b), leading to an interpretation which looks at each engraved panel as a single unit composition. No team or single scholar has ever made an in-depth comparative examination of the two alpine rock art poles. The building of the *corpus* of the engraved signs (3.600 rocks and 32.000 figures were counted in Bego area, 1770 rocks counted and more than 100.000 estimated in the Valcamonica) is considerably more advanced in the south-western pole, where all the rocks were traced, against 54% in the other pole. On the contrary, more rocks of the Valcamonica area (about 20%) were published with the complete tracing.

Given all these differences, it is however possible to find many contact points in common. First of all both the two alpine rock art poles lie on the same rocky framework (fig. 2): a Permian fine siliceous sandstone, most probably siltites or pelites. These fine-granulated surfaces were hard-polished by the pleistocenic glaciers, thus offering a series of perfect natural blackboards. In the Alpine arc these suitable surfaces are present only in the two main rock art poles, hence the huge amount of engraved signs. Moreover it is possible to unveil at least three couples of common subjects, clearly represented and comparable in the two areas, which are geometric and topographic figures (Arcà 2000, 2004), ploughing scenes and weapon depictions, particularly daggers and halberds. All these pairs clearly correspond to different degrees, in shape, in stratigraphy (based on superimpositions) and in matching archaeological comparisons. In both sites it is possible to demonstrate the chronological priority of the topographical representations (fig. 3), which are very similar regarding the completely pecked areas, the so called common modules and the dotted units. In this way such compositions, related to an anthropic agricultural landscape depiction, represent the first engraved phase, late Neolithic or first Chalcolithic, in the two areas. The subsequent ploughing scenes (fig. 4), Chalcolithic (M. Bego and Valcamonica) and Ancient Bronze Age (M. Bego only), may also be compared in the two alpine rock art poles, showing an evolution of the plough from the spade type to the hoe type. Focus must be given finally on the weapon representations (figg. 5, 9), mainly dagger and halberd triangular blades, where the crucial point is the base-shoulder diagnosis. The comparison with archaeological objects shows the paral-

lism of the two poles with Copper Age 2 (2900-2400 BC, *i.e.* Remedello culture phase 2) tanged daggers with straight heel (figg. 5, 8), Copper Age 3 (Bell-Beaker, 2400-2200 BC) tanged daggers of Bell Beaker type (figg. 6, 9) and Early Bronze Age (2200-1600 BC) bronze hilted daggers (fig. 7). In this way it is possible to demonstrate the parallelism of the most ancient Valcamonica and M. Bego engraving phases, in correspondence with the first camunian rock art cycle, *i.e.* from the end of the Neolithic to the end of the Early Bronze Age-beginning of the Middle Bronze Age. This range probably matches the Löss cold climatic Phase (3rd quarter of the II mill. BC) at its ending point, harsh to endure at the high elevation of the M. Bego area, so probably forcing the interruption of the summer mountain pasture and subsequently of the engraving practice. It is also possible to draw a M. Bego four styles seriation (fig. 11), where the chronology is raised starting from the Neolithic and where the Style I (Neolithic and first Copper Age) is represented by the topographical representations (IA ring type, IB geometric type), the Style IIA (Copper Age 2) by stick body horned figures (and ploughing scenes) and straight heeled triangular blades, the Style IIB (Copper Age 3) by full body horned figures (and ploughing scenes) and tanged triangular blades of Bell Beaker type, the Style III (Early Bronze Age) by round heeled blades and hoe-type ploughs, the Style IV, to be better detailed, by the historical (mainly scratched) figures. The situation of many other European and Mediterranean sites in the same way may be faced (fig. 12): principally Galician (Gondomar, Castrino do Conxo), Corsican (Apazzu) and Moroccan (Oukaïmeden). Here the iterated depiction of triangular-blade daggers and halberds clearly focus on such a kind of "metal icons".

Parole chiave: Valcamonica, Monte Bego, arte rupestre, seriazione stilistica, confronti archeologici, Neolitico, Età del Rame, Campaniforme, Età del Bronzo.

Keywords: Valcamonica, Mount Bego, rock art, styles seriation, archaeological comparisons, Neolithic, Copper Age, Bell-Beaker, Bronze Age.

INTRODUZIONE

Pur nella mancanza di un supporto statistico che permetta di calcolare la distribuzione dei segni incisi su roccia nelle vallate dell'arco alpino, risulta evidente una forte concentrazione in due aree principali, le quali possono essere a buon diritto definite le due "capitali" o i due "poli" dell'arte rupestre alpina: il complesso petroglifico del Monte Bego (F) nelle Alpi Marittime e quello camuno-tellino¹ (I) nelle Alpi centrali.

Tale primato si applica sia in senso quantitativo che in senso qualitativo; se per "quantità" ci si può riferire al numero complessivo dei segni incisi, alla definizione di "qualità" possono lecitamente concorrere elementi quali le caratteristiche figurative o non-figurative², il grado di dettaglio dei particolari raffigurati, la maggiore o minore precisione dell'esecuzione tecnica, l'ampiezza tematica dei soggetti rappresentati, nonché la più o meno vasta estensione cronologica coperta. In tutti questi casi i due poli sono esponenzialmente più ricchi non solo delle aree limitrofe ma anche di un ipotetico raggruppamento di tutte le altre zone incise dell'intero arco alpino.

Di tale concentrazione, apparentemente abnorme, si è cercato di dare conto in molte sedi suggerendo la presenza di veri e propri "santuari"³ di arte rupestre, nei quali l'oggetto del culto, focalizzato verso una cima montana sacralizzata⁴,

³ Citazioni per il Monte Bego. Da Bicknell 1913 (trad. it. 1971): "il monte Bego aveva un'attrattiva speciale per... la sua cima triangolare e il suo clima temporalesco... tutta la zona circostante potrebbe essere stata una specie di santuario e un luogo di pellegrinaggio, e le rupi... sarebbero state come le mura che recingono un tempio antico... sulle quali vengono appese le offerte e gli ex-voto dei fedeli", ma anche "non è necessario credere che vi fosse qualcosa di particolarmente sacro sul Monte Bego... queste rupi colorate erano gli archivi... le figure... potrebbero essere state una preghiera per chiedere buona stagione, l'accrescimento di mandrie e di greggi... buona fortuna per la propria casa". Da Barocelli 1928: "il lavoro (di incisione) pur richiedeva una certa iniziazione... non è affatto inverosimile che fosse monopolio di una casta... Monte Bego nei tempi preistorici doveva avere anche più di oggi un aspetto imponente e di mistero... Come il Zeus dell'Olimpo, anche il Bego era 'nefalegerata', l'adunatore di nubi, e si comprende come genti primitive dovessero riconoscerne manifestazioni del soprannaturale". Da Barocelli 1939: "è da ritenersi che le figure di pugnali, di accette d'arme... avessero il valore di simbolo di un culto reso alla montagna del Bego, o, meglio, alla divinità che si riteneva avesse sede nella montagna stessa e in questa si identificasse". Da Marro 1947: "conveniamo pertanto che quel primitivo sia stato condotto a stabilire quale grande santuario il Monte Bego in grazia della effettiva notevole frequenza della caduta del fulmine". Da Priuli 1983: "Monte Bego... considerata una montagna sacra, come la Valcamonica, è visto quale immenso santuario della preistoria, al quale periodicamente qualche 'Sacerdote artista iniziato' si recava con l'intento... di propiziarsi la benevolenza delle forze soprannaturali". Da de Lumley 1991: "les prêtres de l'Age du Bronze... devaient accomplir dans la Montagne sacrée du Bego, au cours des cérémonies propitiatoires, des rites destinés à demander au Dieu Tauromorphe, maître de la foudre et dispensateur de la pluie fertilisante de féconder la grande Déesse, Déesse-Mère ou Déesse-Terre".

⁴ Citazioni per la Valcamonica. Da Priuli 1983: "Il Pizzo Badile Camuno si manifesta... anche con la sua ombra che si staglia nel cielo... Non è da escludere che in conseguenza di ciò (gli antichi Camuni) abbiano considerato sacra la montagna. Forse per questo le incisioni della Valle Camonica sono concentrate lungo i fianchi del Pizzo Badile". A questo proposito si veda la parte *L'etnografia inventata: il caso dello "Spirito della Montagna"* in Fossati 2001. Da Fusco, Galbiati 1990: "Tutto lascia intendere che la collina di Naquane dovesse essere considerata COL-

⁽¹⁾ Coop. Archeologica Le Orme dell'Uomo, p.zza Donatori di Sangue 1, Cervero (BS), email: aa_arca@yahoo.it

¹ Valcamonica (BS-I) e Valtellina (SO-I).

² Le informazioni trasmesse da un'incisione rupestre di tipo figurativo (comprendendo in questa definizione anche gli elementi alfanumerici) sono potenzialmente assai maggiori rispetto a quanto desumibile da segni di tipo schematico, grazie alla raffigurazione più o meno dettagliata di oggetti (utensili, armi, vestiti) confrontabili con il materiale archeologico di riferimento.

avrebbe richiamato, anche da lontano, il concorso di pellegrini e subito azioni rituali tramite il deposito e l'esecuzione sostitutiva, al posto di offerte e di ex-voto, di icone, ovvero di immagini incise sulla roccia. Senza entrare nel merito degli aspetti legati a tali ritualità, che non riguardano il presente articolo, e senza nulla togliere a possibili valenze offertorie, è opportuno tuttavia esprimere una certa perplessità di fronte all'ipotizzato concorso a lungo raggio di pellegrini, privilegiando, anche e soprattutto per ragioni di cultura e di economia montana, un più probabile rapporto con i gruppi umani che in quei siti montani praticavano quotidianamente o stagionalmente le loro attività di vita e di produzione⁵, spesso ai limiti della sopravvivenza; sembra quindi più opportuno, come già espresso da Battaglia e da R.C. de Marinis per la Valcamonica⁶ e dal petrografo A. Roccati (1926) per l'area del Bego (v. nota 100), trovare la spiegazione di tanto disequilibrio distributivo nelle caratteristiche primarie dei supporti rocciosi presenti nei due poli figurativi. Si tratta di supporti notevolmente più adatti, rispetto a quelli disponibili in altre valli, a ricevere e conservare segni incisi di tipo figurativo, grazie alla grana minuta e alle caratteristiche di forte compattezza, di resistenza all'alterazione meteorica e di facile incidibilità. È significativo il fatto che, laddove le caratteristiche tecniche del supporto roccioso siano meno cogenti, ovvero laddove l'esecuzione di un determinato segno sia operativa su di una più vasta gamma petrografica di supporti litici, il predetto disequilibrio distributivo sia assente: è questo il caso dei segni a coppella, la cui distribuzione è molto più uniforme nelle vallate alpine.

È evidente come, grazie all'entità della concentrazione predetta, gli studi condotti in queste due aree abbiano un forte valore paradigmatico; curiosamente, o meglio a ben vedere per precise ragioni di specializzazione della ricerca, nonché di difficile ottenimento ed elaborazione dei dati di sintesi, non sono stati numerosi i tentativi di

confronto sintetico e di messa in parallelo dei due complessi (cfr. *infra*, storia delle ricerche); è questo un percorso da approfondire, utile a fornire indicazioni valide per una vasta estensione geografica e per un arco cronologico potenzialmente importante.

DUE POLI APPARENTEMENTE DISTINTI E DISTANTI

Trecentodieci km separano in linea d'aria il complesso petroglifico camuno-tellino da quello del Monte Bego. Se la distanza tra le due aree, in termini chilometrici e geografici, è palese, anche la distanza etnico-culturale non è di poco conto, potendo far riferimento, a partire dalla protostoria⁷, alla tribù ligure degli Intemeli⁸ da una parte e alla tribù dei Camunni, di probabile stirpe euganea, dall'altra.

Al pari della distanza anche la distinzione è marcata, secondo una serie di condizioni che si articolano nella diversità della situazione ambientale, della caratterizzazione tipologica e dell'estensione cronologica dei segni incisi, della metodologia di studio applicata e dello "stato dell'arte" della documentazione finora prodotta.

Situazione ambientale. L'area del Monte Bego, che appartiene al bacino idrografico dell'alta valle del Roya, presenta le superfici incise distribuite in varie aree, tutte situate al di sopra dei 1950 m (2100 a Fontanalba) di quota, e fino a 2700 m slm. L'estensione delle aree incise si aggira intorno ai 14 km². Nel complesso camuno-tellino, al contrario, che segue l'andamento dei bacini idrografici delle medie valli dell'Oglio e dell'Adda, le zone istoriate hanno una distribuzione altimetrica che parte dai 250 m slm del fondovalle (*Corni Freschi*) per arrivare al max. ai 1100-1200 m (*Dos Sulif*), e coprono un'estensione di 47 km²⁹, oltre tre volte maggiore rispetto a quella del Bego. Anche in questo caso possono essere dirimenti le considerazioni relative alla consistenza petrografica e alla distribuzione dei supporti rocciosi (*infra*).

È chiaro dunque quanto siano diverse le condizioni dell'ambiente naturale, di prateria alpina e fascia nivale

LINA SACRA, metà di visite per funzioni rituali... nelle Incisioni Rupestri si intuiscono preghiere e, nella collina di Naquane, il Santuario naturale che le ha accolte dalle mani di Sacerdoti-Artisti". Da Anati 1991: "possiamo ipotizzare in ognuna di queste zone di arte rupestre la presenza di particolari aree privilegiate, che nel nostro linguaggio odierno chiameremo 'santuari'... ad esempio abbiamo trovato a Luine, a Naquane, a Foppe di Nadro... tracce sulle rocce di grandi fuochi... essi venivano accesi sulla parte più alta di rocce oblique sulle quali vi sono importanti complessi di arte rupestre".

⁵ In questo senso già si esprimeva Bicknell (1913, trad. it. 1972, pp. 82-83): "non abbiamo mai pensato che quella gente possa aver dimorato nella lontana valle del Rodano e abbia compiuto dei viaggi così lunghi per recarsi alle Alpi Marittime, né possiamo concepire che abbia potuto scoprire questi luoghi se non fosse stata insediata nelle vicinanze".

⁶ Per eseguire i loro graffiti gli artefici scelsero quelle zone dove affiorano le arenarie e i conglomerati quarzosi permiani... Non vidi ancora, invece, alcuna incisione sui calcari triassici compatti... né sugli scisti

cristallini... La distribuzione delle incisioni appare legata, dunque, alla natura geologica del terreno" (Battaglia 1934a, p. 16). "Come mai in Valcamonica si è verificata una così alta concentrazione di incisioni rupestri? La risposta è, almeno in parte, semplice: in questa zona erano disponibili ampie superfici di Verrucano Lombardo... queste superfici, divenute perfettamente lisce, offrivano il supporto ideale per l'esecuzione di incisioni" (de Marinis 1988b, pp.140-141).

⁷ Non sembra lecito risalire oltre al I millennio a.C. per quanto riguarda i processi di etnogenesi.

⁸ O di liguri montani ad essa aggregati. Peraltro molti autori, Bicknell *in primis*, sottolineano, per quanto riguarda gli spostamenti delle mandrie d'alpeggio, la maggiore vicinanza, grazie al Colle di Tenda e in termini di facilità di accesso, della pianura cuneese; secondo tale impostazione sarebbe possibile riferirsi anche ai Bagienni o a tribù confinanti.

⁹ 38 km² per l'area più estesa, che interessa Sellero, Capo di Ponte, Paspardo, Cimbergo e Ceto, altri 9 km² nel territorio di Darfo-Boario Terme (Anati 1982).

(circhi glaciali e pietraie) da una parte e di piano basale (fondovalle) e montano (versante boscato) dall'altra, nonché i conseguenti scenari di interazione antropica, per i quali basta considerare l'elemento più evidente, che è la copertura nevosa per 6-9 mesi all'anno del complesso situato a quota maggiore, dove non sono possibili insediamenti permanenti e dove si possono praticare unicamente attività di alpeggio estivo¹⁰. Va specificato per completezza come in entrambi i casi siano disponibili, quasi in modo inversamente speculare, condizioni alternative: il più vicino fondovalle stabilmente insediabile è situato a meno di 2 ore di marcia in discesa dal limite inferiore dell'area istoriata al Bego (da Fontanalba *Via Sacra*, 2230 m slm, a Casterino, 1543 m slm), mentre per raggiungere le praterie alpine e i circhi glaciali sono necessarie meno di 3 ore di salita partendo dall'insediamento permanente più ricco di rocce incise e situato a maggiore quota in Valcamonica (da Paspardo, 978 m slm, a Malga del Dosso 1928 m slm). Se però può avere senso identificare, almeno in parte, i gruppi umani autori delle incisioni in quota come provenienti dalle aree limitrofe più basse, non sarebbe logico supporre il contrario.

Tipologia dei segni incisi. Un'analisi complessiva e comparativa della caratterizzazione tipologica dei segni incisi permette di evidenziare significative differenze. Se il "pacchetto" figurativo del Monte Bego, dove la predominanza dei corniformi diventa quasi monotematicità, può essere ragionevolmente compreso in quattro categorie principali¹¹ (de Lumley 1995), altrettanto non si può dire del complesso camuno-tellino¹², dove la varietà tipologica è di gran lunga maggiore.

Apparentemente un "di tutto di più", che comprende fra le tipologie più diffuse¹³: composizioni topografiche, armi (pugnali, alabarde, asce, mazze, lance, spade, scudi di varia foggia, elmi, schinieri), gioielli (collari, pendenti, pendenti a doppia spirale, stole), figure umane schematiche (oranti), armati, scene di caccia, scene di aratura, scene di duello e di pugilato, cavalieri, impronte

di piedi e di sandali, iscrizioni, cervi, cani, cavalli, buoi, uccelli, coppelle, costruzioni e granai; per quanto riguarda le tipologie più particolari: animali raramente raffigurati (stambecchi, camosci, serpenti, maiali, lupi, pesci, oche, una pecora), ruote raggiate, figure solari, coppelle, vasi, brocche da vino, buccine, rose camune, scene sessuali, meandri, labirinti, spirali, carri, telai, moduli otto, tamburi, archi, barche...

Tale congerie figurativa camuna non è certo casuale e omnicomprensiva, come potrebbe sembrare a prima vista, si concentra anzi in precisi filoni tematici, ma testimonia tuttavia un fenomeno iconografico di gran lunga più articolato rispetto al Bego, articolazione per la quale vanno considerate in via prioritaria motivazioni di ordine cronologico.

Cronologia dei segni incisi. Causa appunto di tale difformità è la diversa estensione cronologica delle fasi incisorie di pertinenza preistorica e protostorica. Per quanto riguarda il Bego gli studi finora condotti propongono un'attribuzione che si è progressivamente estesa dal Bronzo Antico (Bicknell 1913; de Lumley 1976, 1992) ad un *range* Campaniforme/Bronzo Antico (de Lumley 1995 - 2200-1700 a.C.) e infine Rame 1/Bronzo Antico (de Lumley *et alii* 2000, 2003)¹⁴. Lo scrivente ritiene opportuno ampliare la fase più antica, a partire dal Neolitico Recente (Arcà 1999; 2005b), come peraltro già sostenuto, anche se su altre basi, da Conti (1939, 1940, 1972).

Come nella quantità così anche lungo la scala temporale è maggiore la consistenza del repertorio figurativo camuno, inquadrabile in cronologia assoluta grazie ad una serie quasi ininterrotta di raffigurazioni di lame (per lo più metalliche), e in alcuni casi anche di impugnature, ben riconoscibili archeologicamente: dal Rame 2¹⁵ agli inizi dell'età romana¹⁶ (Anati 1972a, 1975; de Marinis

¹⁰ Per quanto riguarda la presenza antropica in quota vanno anche considerate anche altre attività, comunque stagionali e di minore impatto, quali quella estrattiva, di caccia e/o di semplice passaggio (militari, pellegrini, escursionisti). Sugli aspetti legati alla pastorizia, per la quale Tenda è area privilegiata, è possibile trovare un buon quadro di sintesi in Bernardini 1979, con riferimento agli anni '70 del secolo scorso, quando il comune di Tenda possedeva oltre 10mila ettari destinati all'alpeggio, su 67mila dell'intero settore delle Marittime, l'80% dei quali di proprietà pubblica. Gli alpeggi accoglievano "200 bovini locali... cui si aggiungono però 2.500 bovini transumanti dall'Italia, tradizionalmente dal Fossanese. Gli ovini locali sono invece 3.000, più altri 3.000 transumanti". Sempre da Bernardini, sulla base di Struyf 1977 e riferendosi al 1400, la locazione dei pascoli comunali, definiti "bandite", causa divieto di coltivare e di fare legna, era la principale fonte di entrata comunale. La bandita di Fontanalba figurava tra le principali, oltre che essere la più cara, mentre quella di Vallauria era riservata al bestiame estero. A titolo di esempio, nel 1438, la pastorizia locale era sostanzialmente ovina (20mila capi, soprattutto montoni), quella proveniente dall'estero bovina ("68 vacche, 10 buoi e 68 vitelli" oltre a 91 vacche da Tenda).

¹¹ Rispettivamente "corniformi" (74% del totale delle figure incise), "armi" (8.1%), "figure geometriche" (15.8%) e "antropomorfi" (2.1%);

il numero totale di figure conteggiate è di 32.382 (numeri e % da de Lumley 1995).

¹² Vista la mancanza del *corpus* delle incisioni rupestri della Valcamonica (più agevole la situazione in Valtellina) non è possibile presentare numeri e percentuali affidabili.

¹³ V. tavola tipologica in Anati 1976 a p. 43, 153 tipi, riportata in Anati 1979 a p. 72.

¹⁴ Molto più ampia la forcina cronologica proposta da Conti (1972), articolata in sei cicli, dalle incisioni lineari cosiddette pre-Merveilles (Mesolitico) al Medioevo.

¹⁵ Per quanto riguarda il Neolitico l'attribuzione cronologica è resa molto probabile dalla sottoposizione di alcune figure (in particolare di tipo topografico) a lame di Rame 2. Viene inoltre ammesso un limitatissimo numero di figure in stile epipaleolitico (Anati 1975; Priuli 1985), presenti unicamente nell'area di Luine (bassa Valle Camonica), e per Priuli a Mezzarro (Breno, anche se queste ultime paiono molto dubbie), notevolmente consunte e per le quali i criteri di attribuzione cronologica si basano sullo stile "animalistico"; non sono peraltro assenti in bassa valle Camonica testimonianze archeologiche risalenti al Paleolitico Superiore (sito di macellazione a Cividate Camuno, 13.000 BP).

¹⁶ Sia in un caso che nell'altro sono presenti, pur in numero più limitato,

1988a-b, 1994a-b; Fossati 1991; Arcà 2005). Dalle lame triangolari a spalla piatta dei pugnali di tipo remodelliano alle lame semilunate di *Hellebardenaxte* di 2^a metà-fine del I millennio a.C., sono numerosi gli agganci basati su confronti archeologici indubitabili, agganci apparentemente più difficoltosi nell'area del Bego, dove molte lame sono in parte camuffate da impugnature (parti meno conservabili in sede di contesto archeologico) differenziate, e sono sembrate in passato corrispondere solo marginalmente alle tipologie archeologiche riconosciute.

Per quanto riguarda l'identificazione di serie incisive, e di corrispondenti cronologie relative, il discernimento delle sovrapposizioni è stato un punto chiave in area camuno-tellina, metodo al contrario poco utilizzato al Bego, per lo meno nelle fasi più recenti degli studi, per motivi inerenti sia l'impostazione della ricerca che le caratteristiche petrografiche, laddove è minore la conservazione fine delle creste di separazione fra i vari colpi di picchiettatura, più abbattute e morbide nell'area del Bego.

Metodologia di studio e storia delle ricerche. Benché già nel 1914 (Bertarelli 1914) fosse rimarcata la somiglianza fra le incisioni camune appena scoperte e quelle del "Lago delle Meraviglie", benché il principale studioso dell'arte rupestre della Valcamonica sia per la prima volta venuto in Valcamonica con lo scopo dichiarato di compararne le incisioni con quelle del Bego (Anati 1982b), alle quali oltretutto aveva dedicato uno dei suoi primi scritti (*Id.* 1959), e nonostante infine siano stati numerosi nella storia delle ricerche, ma pur sempre non in prima battuta, i riferimenti contestuali ad entrambe le aree, non è facile reperire approfonditi studi di sintesi tesi a far convergere, in sede di analisi comparata, i due poli dell'arte rupestre alpina¹⁷, che anzi hanno

da sempre giocato due ruoli ben distinti, in un contesto appunto di marcato bipolarismo. La specializzazione necessaria, soprattutto rispetto alle condizioni peculiari dei due ambienti montani, nonché la storia stessa delle ricerche e dell'evoluzione geopolitica delle aree in questione, hanno favorito l'opera di studiosi e di *équipe* di studio che non hanno mai avuto stretti contatti reciproci, realizzando al contrario una scarsa interoperabilità. È significativo a questo proposito il fatto che i preatti del convegno di Tenda (*Le Mont Bego* 1991), mai pubblicati in un volume definitivo, convegno ampiamente dedicato anche all'arte rupestre di tutto l'arco alpino, non contengano contributi dedicati ad un confronto tra i due grandi poli alpini e ad una conseguente visione di sintesi, confronto peraltro già avviato sin dal 1977 (*Les Dossiers de l'Archéologie* 1977, cfr. *infra*), e mai più ripreso fino al 2000 (de Lumley *et alii* 2000). Già lo stesso Anati nel 1972, pur citando, ben conoscendola, la stretta relazione esistente fra le due aree (non erano peraltro ancora usciti i primi risultati dei lavori sistematici dell'*équipe* francese) e riferendosi alle figure di pugnale dell'altro polo alpino, si limitava "a menzionare (tali figure) come materiale comparativo, poiché escono dalla cornice geografica che ci siamo prefissi" (Anati 1972a). È opportuno a questo punto accennare ad una sintetica parallelizzazione temporale della storia delle ricerche¹⁸ nelle due aree, con un occhio di riguardo volto a dettagliare gli accenni di raffronto e di analisi comparata.

La prima evidenza riguarda il riconoscimento scientifico dell'area del Bego, che precede di oltre sessant'anni quello della Valcamonica. Pur conosciute in letteratura dalla metà del XV secolo¹⁹ e più estesamente dal XVII secolo (Gioffredo 1692)²⁰, e da sempre nella

segni storici (basso Medioevo, età moderna e contemporanea), che si distinguono da quelli preistorici non solo nelle tematiche raffigurate ma anche nella tecnica incisoria, per lo più a graffito (esecuzione tramite punta di lama metallica, cioè di un coltellino).

¹⁷ C.G. Borgna (1980) ha dedicato al Monte Bego e alla Valcamonica due capitoli della sua opera *L'arte rupestre preistorica nell'Europa occidentale*. L'esame di ognuna delle due aree si basa sull'analisi delle tecniche di esecuzione, nonché su prove di laboratorio per riprodurle, senza però tentare confronti iconografici. Nessuna parallelizzazione, a parte un breve accenno alla somiglianza delle figure topografiche, anche nel volume *Sui Sentieri dell'Arte Rupestre* (Arcà e Fossati, 1995). A. Priuli ha pubblicato nella collana *Quaderni di Cultura Alpina* (Priuli e Verlucca ed.) due volumi di sostanziale impatto iconografico dedicati alle due capitali dell'arte rupestre alpina (1984 per il Monte Bego e 1985 per la Valcamonica). Le occasioni di confronto vengono affrontate sotto una prospettiva interpretativa, che privilegia per entrambi i siti l'immagine di due santuari d'arte rupestre capaci di attirare a lungo raggio flussi di fedeli-incisori. L'analisi iconografica riconosce correttamente alcuni parallelismi (arature, armi e figure geometriche), ma li affronta secondo un'ottica orientata al soggetto tematico più che all'inquadramento cronologico. Va anche doverosamente citata l'opera di C. Chippindale, il quale, nella sua tesi di dottorato (1988, tuttora inedita) dedicata alle incisioni rupestri di Fontanalba, oltre a proporre una scansione cronologica

largamente condivisibile, tiene ben presenti saldi elementi di confronto con i petroglifi di varie aree europee, in particolare la Valcamonica.

¹⁸ Anche se le specializzazioni sono molteplici e non è possibile riassumerle in pochi termini, a costo di rischiare una certa dose di superficialità si è cercato di dettagliare qualifiche e percorsi intellettuali dei vari studiosi citati, nell'ottica di contribuire a chiarire la genesi e l'evoluzione delle varie linee di ricerca.

¹⁹ 1460, lettera di Pierre de Monfort (citata in Spilmont 1978 e in de Lumley 1995), che descrive "unluogo infernale con figure di diavoli e mille demoni intagliati dappertutto sulle rocce".

²⁰ L'Istoriografo della Real Casa (Ducato di Savoia) Rev. D. Pietro Gioffredo nel suo manoscritto autografo, redatto tra il 1662 e il 1692, poi stampato a Torino nel 1839, riferendo dati tratti da una relazione manoscritta di fine '500 del curato di Belvedere (valle della Gordolasca) Onorato Laurenti (che a sua volta parlava di figure di bandiere, scorpioni, compassi, forche, corna di cervo, tenaglie, spade, lance, i labirinti di Dedalo, la vacca di Pasifae... v. de Lumley 1995), cita esplicitamente presso i laghi delle Meraviglie "diverse pietre tutte di diversi colori, piane e lubriche, figurate con mille invenzioni, rappresentando scolpiti quadrupedi, uccelli e pesci, strumenti meccanici, rustici e militari, avvenimenti storici e favolosi... il che cagiona non poca ammirazione ai curiosi" (il brano è in realtà tratto dalla parte iniziale, inserita nell'edizione del 1839, la *Corografia delle Alpi Marittime*, copia manoscritta a cura del nipote di Gioffredo).

tradizione popolare come *marvegie*, nei fatti i primi studi approfonditi delle “Meraviglie” del Monte Bego risalgono al 1868, quando il botanico inglese F.G.S. Mogggridge (1868) salì fino alle zone incise, accompagnato dal signor Dieck, parente prossimo di Otto von Bismarck; pur essendo provvisti di materiale atto a produrre *frottage* e calchi, nel corso dei due giorni di esplorazione l’inclemenza del maltempo ne impedì l’uso; il signor Dieck poté a malapena disegnare tramite schizzi a matita 115 figure (Bicknell 1913); nel 1877 lo scienziato transalpino Emile Rivière (1878) fu incaricato dal governo francese di studiarle; in dodici giorni di campo in quota produsse 408 stampi su carta assorbente inumidita, poi ridotti col pantografo per essere pubblicati. Dal 1897 al 1912 il pastore anglicano e botanico londinese Clarence Bicknell (1913), primo grande esploratore e studioso sistematico dell’area, e nei fatti scopritore del grande complesso di Fontanalba, trascorse dodici estati al Bego, passando 181 giorni a Fontanalba e 33 alle Meraviglie; egli scoprì e ricalcò a contatto tramite sfregamento²¹ oltre 12mila figure, adottando, spinto dalla sua formazione scientifica (“uomo oltreché di ampia e varia cultura, di molto senso pratico”, Barocelli 1928, p. 22), metodi di rilevamento differenziati, applicati per lo più alle figure singole al fine di ottenere una classificazione per tipi. A corredo della sua pubblicazione principale (Bicknell 1913), che costituì anche la sua “ultima parola” espressa

²¹ Bicknell usa il termine *rubbing*, tradotto impropriamente con “calco” nella versione italiana, per indicare un *frottage* a pressione e sfregamento, la tecnica da lui più utilizzata, operata per lo più figura per figura su fogli di carta per botanici (formato A2 circa) tramite un bastoncino di cera nera (*heelball*, cera colorata a nerofumo, usata in origine come lucido da scarpe sui bordi di suole e tacchi e dagli antiquari per copiare le iscrizioni): “abbiamo copiato le figure con cera nera comprimendo con una mano la carta sulle incisioni e rilevandone con l’altra il contorno con la cera nera e strofinando poi con la medesima lo spazio tra i contorni” (Bicknell 1913, trad. it. 1971, p. 43); sono attestati anche *frottage* a matita; utilizza inoltre il termine stampo (*squeeze*) per indicare i calchi a bassorilievo su carta assorbente: “battendo cioè con una spazzola della carta inumidita stesa sulle figure”, metodo però al quale ben presto rinunciò in quanto rendeva indistinguibili le strie naturali dalle incisioni antropiche. Usò anche più raramente la tecnica di ricalcare a china i contorni delle incisioni su carta velina sottile.

²² Clarence Bicknell morì a Casterino a casa Fontanalba nel 1918. Il suo corpo fu tumulato a Tenda, dove riposa tuttora. “Filantropo, botanico, archeologo, esperantista” recitava la lapide, recentemente rinnovata in versione francese. Egli lasciò in testamento la preziosa documentazione raccolta (“le collezioni di disegni e calcature delle figure preistoriche insieme ai pezzi di roccia con figure incise, i quali lego al Museo preistorico di Genova”, secondo la copia tradotta conservata presso l’Archivio Storico del Comune di Genova, Isetti *et alii* 2003) al Museo Geologico - Istituto di Geologia dell’Università di Genova (oggi Dipartimento per lo studio del Territorio e delle sue Risorse). Il nipote di Bicknell chiari che lo zio intendeva il museo universitario, e non quello comunale, in quanto ne era stato direttore lo scienziato naturalista e geologo genovese Arturo Issel, amico personale di C. Bicknell.

²³ Così in Bicknell 1913 (trad. it. 1971, p. 10): “Siccome le figurazioni rupestri sono di dimensioni molto varie... e siamo stati costretti a disporre le riproduzioni di quelle che abbiamo scelto per le nostre tavole molto vicine una all’altra, le abbiamo disegnate ad occhio, non sempre così bene come avremmo desiderato, ma crediamo abbastanza accuratamente. Il lavoro di ridurne tante col pantografo sarebbe stato troppo grande” (metodo usato da E. Rivière, ndr).

²⁴ Il legato Bicknell, custodito in un cofano ligneo e scampato all’alluvione del Rio S. Martino del 1970, consiste in “3.165 fogli comprendenti quasi 16mila disegni e rilievi su materiali differenti (carta da botanici, rotoli di carta velina alta 70 cm, carta velina telata e carta assorbente), ... nove quaderni di tipo scolastico, (di cui) cinque ‘diari di terreno’, appunti giornalieri che Bicknell prendeva sulla sua attività di rileva-

sull’argomento²², compose una serie di tavole tematiche, nelle quali le figure venivano estrapolate, raggruppate per soggetto e affiancate non in scala (pubblicandone però le dimensioni centimetriche precise), riproducendo a schizzo, ma con buona precisione, i *frottage* a suo tempo ottenuti direttamente sulla superficie incisa²³.

Il metodo di documentazione implementato da C. Bicknell è descritto e adottato anche da Barocelli, che riferisce come “il Bicknell ricavava le impronte a secco premendo sulle incisioni una carta forte senza colla, e passando sulle risultanti asperità una cera annerita” (Barocelli 1921, p. 8 dell’estratto). Anche Sacco ne dà conto, citando “speciali calchi neri su malleabile carta bianca” (Sacco 1930, p. 41).

Nei suoi ultimi anni Bicknell²⁴ passò il testimone all’archeologo preistorico Piero Barocelli, allora giovane Ispettore della Soprintendenza alle Antichità del Piemonte e della Liguria e futuro Soprintendente²⁵, accompagnandolo nelle escursioni ed esortandolo alla prosecuzione delle ricerche. Barocelli adottò un’impostazione scientifica²⁶, volta alla creazione di una carta archeologica al 5000, al riconoscimento sistematico delle scene e delle figure (Barocelli 1921, 1928, 1947) e all’avvio di una seriazione cronologica basata sul confronto iconografico tra petroglifi di varia provenienza e sul confronto archeologico tra figure incise e reperti di cultura materiale²⁷, in particolare armi e utensili. Nelle

mento, e quattro quaderni di osservazioni ordinate, che probabilmente servirono per la stesura della seconda edizione dell’opera *The Prehistoric Rock-Engravings in the Italian Maritime Alps...* Quasi tutti i fogli portano in calce le annotazioni di Bicknell relative a: oggetto, luogo del rinvenimento, nome assegnato al masso inciso, data del rilievo” (Bonci *et alii* 2000). Presso il Museo Civico di Archeologia Ligure di Genova sono inoltre presenti, frutto di una donazione del Bicknell in vita risalente al 1913, circa cento disegni (*frottage* e calchi a bassorilievo), nonché stacchi di roccia con incisioni e fotografie (Isetti *et alii* 2003), realizzati a Fontanalba nel corso della prima campagna del 1897. Altra documentazione, consistente in circa 300 *frottage* su carta (restaurati nel 1998), unitamente a 183 lastre e diapositive (di cui circa 30 relative a incisioni rupestri) in vetro 8x8 cm, anch’esse restaurate (De Paoli 2003), è conservata presso il Museo-Biblioteca dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri (già villa Bicknell, da lui fatta edificare nel 1888) a Bordighera.

²⁵ Del Piemonte e della Liguria, Soprintendenza che estese in seguito le sue competenze anche alla Lombardia.

²⁶ Piero Barocelli si poneva l’obiettivo di “dare base larga, sicura e fondamentalmente scientifica alla paletnologia dell’interessantissimo monumento preistorico” (del Monte Bego), adempiendo così “al voto espresso dallo stesso Clarence Bicknell... – We are only the collectors of facts, and must leave to others the task of studying them more profoundly –” (Barocelli 1923, p. 97, citazione in inglese, qui corretta, da Bicknell 1913, p. 24). E inoltre “non soltanto occorreva annotare per ogni figura la località precisa in cui trovavasi; dovevasi tenere conto non solo della tipologia delle figure, ma pure del loro raggruppamento sulla singola roccia, affinché si potessero avere i maggiori possibili dati per avvicinarsi alla soluzione delle complesse questioni collegate con le figure stesse... Nessuna esplorazione adeguata sarebbe stata possibile senza un ricovero nella più inospitale valle del Bego, la Val Meraviglie, affinché gli studiosi potessero trattenervisi per settimane nella stagione estiva. Costruì il ricovero con i fondi concessi dalla Direzione generale delle Antichità” (Barocelli 1947, p. 248). “Occorreva provvedere ad una iconografia precisa, anche nei minuti particolari. Si imponeva la preparazione di un *corpus* iconografico, il quale potesse servire di base in modo adeguato anche agli studiosi – ed erano i più – cui non era dato recarsi sui luoghi... si diede inizio al riconoscimento sistematico delle figure, abbandonandosi il sistema seguito dai precedenti studiosi di copiare singole figure qua e là” (Barocelli in prefazione a Conti 1972).

²⁷ “Una attribuzione approssimativa di tempo è data dalle armi e dagli utensili raffigurati sulle rocce” (Barocelli 1939, p. 9).

campagne di documentazione da lui realizzate, proseguì, coadiuvato dal disegnatore della Soprintendenza Edoardo Baglione, nell'utilizzo della tecnica di *frottage* mutuata da Bicknell, secondo la quale sulla carta spessa e morbida si riproducevano, battendola o premendola sulla roccia, forse inumidita, i colpi di picchiettatura delle figure incise, evidenziate poi a sfregamento con cera nera. Nell'archivio della S.A.P. a Torino²⁸ è presente un ulteriore tipo di documentazione, costituito da accurati schizzi, eseguiti da Baglione, purtroppo mai pubblicati, comprendenti margini esterni e dettagli morfologici salienti delle superfici, nonché le figure incise rese tramite puntinatura nerettata, documentando così l'insieme delle figure raggruppate sulle singole rocce. Nella sua prima pubblicazione (Barocelli 1921), solidamente impostata su base archeologica, che a buon diritto può rendergli il titolo di primo archeologo rupestre italiano (e probabilmente anche europeo), lo studioso piemontese pubblica una serie di tavole a figure nere apparentemente non dissimili da quelle di Bicknell, in realtà composte utilizzando la riduzione in scala dei *frottage* originali, accostando cioè a ritaglio le singole figure e non disegnandole ad occhio. Una sola tavola, a firma E. Baglione, è composta riproducendo a mano, con picchiettatura artificiale puntinata, figure tratte da riprese fotografiche. L'esame del materiale inedito, soprattutto per quanto riguarda il faldone della *Roccia dell'Altare*, che risale molto probabilmente alle campagne del 1924-25, mostra altresì innovazioni nella restituzione dei *frottage*, che ora riportano in dettaglio il solo margine delle figure, ivi compreso il perimetro dei singoli colpi esterni di picchiettatura, ottenendo una precisione maggiore rispetto ai primissimi rilievi per trasparenza parziale su carta oleata eseguiti oltre 30 anni dopo da Anati in Valcamonica; il risultato è ottenuto tramite scontorno a matita, operato direttamente sui *frottage* originali. Invece di passare il bastoncino di

cera nera all'interno dei ricalchi delle figure, ne viene rimarcato il margine esterno (così come farà in seguito de Lumley rilevando a contatto su fogli di *cellophane* trasparente), facilmente identificabile grazie alle lievi depressioni del foglio di carta che riproducono, riempiendone le piccole cavità, le picchiettature originali. Viene per la prima volta dato peso all'esame ravvicinato della picchiettatura e delle sovrapposizioni, per le quali Barocelli dimostra interesse, sia nel caso siano riconoscibili che nel caso contrario²⁹. Anche questi "esercizi di stile" non furono mai pubblicati.

Piero Barocelli fece costruire nel 1923 dalla Soprintendenza un rifugio in quota alle Meraviglie, che servì come base per i lavori di documentazione condotti inizialmente da lui stesso negli anni 1924 e 1925 e dal 1927 al 1942 dallo scultore piemontese e cultore di studi dell'antichità Carlo Conti³⁰ (Conti 1972), che lo considerava suo maestro, al quale aveva affidato la prosecuzione della redazione del *Corpus* iconografico, essendo egli stesso impossibilitato a "continuare le ricerche iniziate da impreviste cure generali delle due regioni d'Italia vaste e ricche di monumenti di ogni età" (Barocelli 1934, p. 30).

Il progetto di documentazione fu continuato tramite decalcature³¹ e calchi in gesso³², ovvero, secondo le parole di Conti (1972), grazie a "preziosi rilievi, calchi cartacei e pesanti forme in gesso". Citata inoltre l'esecuzione di oltre 2400 fotografie: dalle immagini pubblicate (Barocelli 1939; Conti 1972) si evince come le figure incise venissero in alcune occasioni colorate in bianco per essere meglio evidenziate. Conti creò la prima carta archeologica dell'area, che suddivise in venti zone, e conteggiò 36000 figure, di cui 18000 documentate³³, ad oggi solo in minima parte edite. Benché la distruzione di parte dell'archivio della S.A.P. nel corso del bombardamento aereo del 1944 abbia verosimilmente disperso gran parte del materiale, è

²⁸ Un particolare ringraziamento a F.M. Gambari per aver dato l'opportunità di esaminare la documentazione inedita. Un recente esame speditivo ha permesso di conteggiare, in tre faldoni di cartone, 132 fogli di carta da disegno verosimilmente attribuibili alle campagne condotte da Barocelli con l'ausilio di Baglione; lo si può dedurre dalla parziale coincidenza delle figure con quelle pubblicate da Barocelli nel 1921 e nel 1928; è altresì presente un faldone siglato di recente a matita come "V. Fontanalba - 1914", che contiene *frottage* degli anni 1909-1914, qui non conteggiati, in parte firmati R. Bird e con annotazioni anche in inglese, verosimilmente risalenti all'operato di Bicknell e/o anche al periodo di "apprendistato" di Barocelli con Bicknell. I fogli sono morbidi, mai lucidi, di varia grammatura (dalla consistenza dell'attuale carta da pacchi a poco meno del cartoncino leggero) e di varie dimensioni (da 21x15 a 62x48 cm); buona parte inquadra scene con varie figure incise. Tutti sono realizzati tramite *frottage* a pressione (con resa tridimensionale bugnata della picchiettatura, particolarmente evidente sul retro), alcuni completati con cera nera e altri tramite scontorno a matita; sono presenti anche restituzioni a lucido in bella copia (ricavate dagli stessi *frottage*, non comprese nel conteggio) e provini fotografici; non sono altresì compresi nel conteggio i già citati schizzi di Baglione.

²⁹ In un foglio di rilievo a contorno su *frottage* conservato presso l'archivio della S.A.P. a Torino, relativo ad una figura di pugnale con appendici corniformi dal lato N della *Roccia dell'Altare* (probabilmente realizzato nel corso della campagna del 1925), si può leggere l'annotazione: "dalla picchiettatura non si può riconoscere se vi sia sovrapposizione di figure"; in un altro foglio, relativo al lato sud della stessa roccia e a grandi figure di pugnali, che presentano appendici chiaramente pertinenti ad altra figura, peraltro non riconoscibile, si annota: "la corruzione della roccia fa sì che non si conosce la diversità di mano nella picchiettatura".

³⁰ "Volonterosamente, entusiasticamente, liberalmente il Conti si assunse il carico della esplorazione, promossa ed iniziata dalla R. Soprintendenza delle Antichità del Piemonte e della Liguria, desiderosa di continuare la tradizione di lavoro di Clarence Bicknell" (Barocelli 1934).

³¹ "Decalcature" ("si fotografarono e si decalcarono le rocce nella loro interezza. Ogni figura veniva così riprodotta nella sua esatta posizione", Barocelli 1947) è il termine usato da Barocelli.

³² Alcuni di essi, riguardanti la *Roccia dell'Altare*, ornarono, sotto la Soprintendenza dello stesso Barocelli, lo scalone monumentale di accesso Museo Preistorico ed Etnografico Pigorini di Roma. Molti altri (2000, di varie dimensioni, da 10 cm a 3 m) dopo la mostra del 1939 a Bordighera sulle incisioni rupestri, furono lasciati da Conti presso il Museo Bicknell, poi trasportati presso due edifici di servizio di Villa Hanbury a La Mortola, in parte ancora (2003) ivi giacenti, in parte trasferiti presso i magazzini del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. Problemi di degrado (macchie dalle armature, sfarinamento, sollevamenti della superficie incisa, danni da incendio) hanno reso necessaria l'esecuzione di restauri (deumidificazione, pulitura, consolidamento e imballaggio), anche in previsione di una possibile ricalcatura su positivi in resina (Del Lucchese 2003).

³³ Nel corso di "undici anni di esplorazione alle 'meraviglie' di M. Bego" Carlo Conti dichiara di avere "trovate ed annotate circa 36mila (figure), delle quali 4000 talmente erose dall'azione climaterica e dallo scorrimento glacio-nevoso che non ne fu possibile il rilievo. Altre 10mila, trovate isolate, furono annotate e solamente i tipi di peculiare carattere calcati. Delle rimanenti 18mila furono ricavati calchi in gesso e cartacei per formare la completa tipologia per il *Corpus*" (Conti 1939, p. 30 dell'estratto).

possibile adombrare l'ipotesi, comunque da verificare e da integrare con altra documentazione, che, per quanto riguarda le 18mila figure riprodotte tramite "calchi in gesso e cartacei" (Conti 1939), sia stata in gran parte applicata la prima tecnica piuttosto che la seconda, come parrebbe dimostrare la buona consistenza numerica dei 2000 esemplari in gesso ancora conservati presso Villa Hanbury (v. nota 32), e come parrebbe confermare Conti stesso, quando, in occasione della conferenza di presentazione per la mostra di Bordighera cita unicamente "18000 calchi in gesso" (Conti 1939), che ne costituirono evidentemente il piatto forte. Anche Barocelli (1939, p. 8), nel libretto-catalogo per la stessa mostra, afferma che il lavoro compiuto da Conti "ci permette ormai di avere un intero corpus di fedeli riproduzioni in gesso di tutte le incisioni".

Conti per primo ebbe la perspicacia di notare l'esistenza delle incisioni filiformi, o lineari, ben presenti anche al Bego (Conti 1940), soprattutto lungo la cosiddetta *Parete Vetrificata*. Da lui ritenute sottoposte, e quindi più antiche, rispetto alle figure picchiettate, sulla base di raffronti stilistici, in particolare con l'arte schematica della penisola iberica, furono attribuite cronologicamente al Mesolitico, senza rinunciare però a notare una certa somiglianza con elementi grafici di stile paleolitico, peraltro esclusi per cause climatiche, a meno di non ipotizzare una frequentazione durante una fase interglaciale. Nel 1972 vide finalmente la luce, a cura dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, la pubblicazione (Conti 1972, prefazione di Barocelli) della zona I del *Corpus delle incisioni rupestri di Monte Bego*, l'unica finora edita per quanto riguarda gli studi anteguerra, completa di 26 rocce e di 706 figure (conteggio dello scrivente). I rilievi, precisi e accompagnati da fotografie, vengono pubblicati roccia per roccia a solo contorno; in alcuni casi vi è un accenno alla restituzione delle sovrapposizioni. Una preziosa appendice riporta i dati relativi allo scavo del *Gias del Ciari*. Conti suddivise le figure incise in cinque cicli cronologici³⁴, il primo dei quali (figure lineari pre-Meraviglie) mesolitico, il secondo

neo-eneolitico, caratterizzato da lame litiche, ed il terzo, "età del bronzo e del ferro", da armi metalliche, nonché in 12 classi tipologiche, tra le quali rappresentazioni ideografiche e "probabili segni numerali e lettere di alfabeti primitivi". Il suo lavoro si interruppe nel 1942, causa eventi bellici, e non fu ripreso dopo il passaggio alla Francia dell'Alta Val Roya³⁵.

Negli anni successivi il primo Soprintendente francese, prof. M. Louis (Louis e Isetti 1974), operò in accordo con l'Istituto Internazionale di Studi Liguri e con il suo presidente e fondatore, l'archeologo Nino Lamboglia, già curatore insieme a Barocelli e Conti della *Mostra delle incisioni rupestri delle Alpi Marittime* (Barocelli 1939)³⁶ esposta a Bordighera presso il Museo Bicknell dal 16 aprile al 15 giugno del 1939, favorendo nel contempo le ricerche del paleontologo Giuseppe Isetti³⁷ (1965). Le pubblicazioni di Bernardini (1971, 1979) al proposito presentano un documentato compendio di tutta la sequenza investigativa descritta, nonché un articolato inquadramento geomorfologico ed etnografico dell'area.

Per i *pitoti* della Valcamonica la paternità della prima segnalazione si deve al geografo italo-svizzero Walther Laeng, segnalazione relativa ai due soli massi di Cemmo, inviata tramite lettera nel 1909 al *Comitato Nazionale per la protezione dei Monumenti*; al 1914 risale la prima citazione pubblicata, a dire il vero meno che telegrafica, a p. 595 del 1° volume della Guida d'Italia edita dal Touring Club Italiano (Bertarelli 1914), la cui paternità è da sempre stata attribuita, anche per sua dichiarazione, al Laeng stesso. Di fatto solo a partire dalla fine degli anni '20 e durante la prima metà degli anni '30 prese avvio la scoperta più ampia e lo studio del patrimonio figurativo camuno, grazie all'opera dell'archeologo della Soprintendenza alle Antichità del Veneto, della Venezia Tridentina e della Lombardia Raffaello Battaglia (1932, 1933, 1934a), coadiuvato nell'esplorazione delle aree attorno a Capodiponte³⁸ dall'assistente Antonio Nicolussi, e dello psichiatra e antropologo piemontese Giovanni Marro (1931, 1932),

³⁴ I ciclo: incisioni lineari, Mesolitico (antropomorfi, zig-zag, linee parallele); II ciclo: Neo-Eneolitico (lame litiche, segni cornuti taurini); III ciclo: età del Bronzo e del Ferro (armi metalliche, pugnali attrezzi agricoli, rasoi, fornetti per la fusione della blenda, figure umane naturalistiche e paurose); IV ciclo: ultima fase dell'età del Ferro (rare figure umane di armi e segni cornuti, malamente incise, "lettere di un rudimentale alfabeto di popoli autoctoni"); V ciclo: romano e medievale (iscrizioni tardo-latine, figure umane schematiche, mani, teste, fogge bizantine, pennuti, animali vari, navi, piante e fiori). Conti ipotizzò anche l'esecuzione delle incisioni tramite un "utensile rotante azionato da una funicella" (Conti 1972).

³⁵ Così Barocelli nella prefazione, riferendosi a Conti: "il vecchio capitano degli Alpini italiani... mancatogli l'animo di risalire lassù, volse ogni cura al riordinamento dell'ingente materiale raccolto"; e in Barocelli 1947: "l'Italia con i confini mutilati perde grandi documenti a Lei sacri".

³⁶ Nella mostra erano esposti calchi in gesso, *frottage*, disegni, acquerelli e fotografie riguardanti le aree petroglifiche del Bego (v. nota 32), Valcamonica (tre calchi in gesso del masso di Cemmo 1 realizzati da Marro e 15 foto di Battaglia), Pinerolese, Libia (calchi in gesso di Grazioli), nonché materiale prestatato dall'Istituto Frobenius di Francoforte (Spagna, Algeria, Nubia, Sud Africa, Scandinava e Russia).

³⁷ Che si occupò soprattutto dello studio delle tecniche di incisione e delle incisioni lineari (Isetti 1957, 1959, 1960, 1965). Gli studi approfonditi di Isetti, interrotti dalla sua prematura scomparsa, hanno chiarito che le

lineari si trovano sia sottoposte che sovrapposte alle incisioni picchiettate; in base a ciò l'autore, sulla base di confronti con l'arte schematica della penisola iberica, propende per un'attribuzione neolitico-eneolitica, parallela quindi alle prime fasi picchiettate, da lui appunto ritenute di tale periodo. La presenza peraltro di tettiiformi, piumati e zig-zag, ben rappresentati nelle figure filiformi paleolitiche di Vermeliosa (zona del Cõa, Portogallo), potrebbe non escludere attribuzioni più antiche, da identificare con il termine già in uso, di "pre-Meraviglie". Sarebbe in tal senso possibile aggiungere alla tabella di fig. 11 un ipotetico stile zero (una sorta di proto-Bego, affine al proto-camuno), che però lo scrivente non è in grado di validare causa mancanza di esame autoptico delle sovrapposizioni. È chiaro inoltre come qualsiasi eventuale attribuzione anteriore al Mesolitico dovrebbe fare rigidamente (in tutti i sensi) i conti con la situazione delle glaciazioni a quote così elevate. Tali figure sono invece ritenute più recenti delle fasi picchiettate negli studi condotti da H. de Lumley e dalla sua *équipe*.

³⁸ Raffaello Battaglia, non nascondendo un certo risentimento nei confronti di Giovanni Marro sulla priorità della scoperta delle altre pareti incise oltre ai massi di Cemmo, nonché un forte disaccordo sulle interpretazioni per lui poco condivisibili (particolarmente contrario all'idea della "civiltà palafitticola camuna", propugnata da Marro sulla base dell'ipotesi di un bacino lacustre oggi scomparso e delle figure di costruzioni interpretate come palafitte, secondo Battaglia più realisticamente fienili o dispense) e più volte a suo dire modificate nel tempo dall'antropologo piemontese, fa risalire i primi rinvenimenti di

che mosse dallo scavo e dallo studio dei primi due massi di Cemmo nel 1929 per procedere fino al 1937 ad una vasta esplorazione dei siti rupestri³⁹ dei due versanti vallivi, in particolare di quello orografico sinistro. L'opera fu proseguita nel primo dopoguerra da studiosi quali P. Leonardi, professore di paleontologia all'Università di Padova e di geologia all'Università di Ferrara, preistorico e presidente dell'I.I.P.P. dal 1955 al 1958, e quali ancora W. Laeng e il suo assistente E. Süss del Museo di Scienze Naturali di Brescia, che scoprirono il complesso istoriato dell'area di Luine.

Se dunque durante le prime fasi di studio al Bego, che comprendono anche l'intera opera del Bicknell, l'arte rupestre camuna non era stata ancora di fatto scoperta, solo a partire dai primi anni trenta del '900 la pubblicazione dei primi studi sulla Valcamonica, e il rinvenimento, fra gli altri, delle statue-*menhir* istoriate di Lagundo, palesò l'esistenza di un fenomeno incisorio molto più esteso geograficamente e stimolò i primi accenni di confronto; in questo senso si ebbe una chiara convergenza tra le osservazioni espresse da Piero Barocelli (significativo il titolo del suo contributo sul *Bullettino di Paleontologia Italiana* del 1934, *Incisioni rupestri alpine e statue-menhirs*), che muoveva dagli studi condotti nel polo sud-occidentale da lui stesso e da Conti per la Soprintendenza alle Antichità del Piemonte, e da Raffaello Battaglia, che a sua volta aveva condotto ricerche nel polo

centro-orientale per la Soprintendenza di Padova (così denominata contestualmente alla definizione data in precedenza). Basandosi sull'esame della foggia dei pugnali, essi concordarono nella convinzione che le due serie istoriative appartenessero a periodi diversi della preistoria, con una netta priorità cronologica del polo sud-occidentale⁴⁰, convinzione rafforzata anche dalla (impropria) attribuzione alla prima età del Ferro di alcune figure di pugnale camune, in particolare quelle dei massi di Cemmo⁴¹.

Battaglia individuava un ulteriore elemento di differenziazione nel fatto che "i petroglifi del Monte Bego in Liguria, non furono certamente lasciati da popolazioni viventi sul posto. ... Il Monte Bego [qui Battaglia cita Sacco] fu una specie di Monte Sacro a cui salivano da varie parti i pellegrini durante speciali ricorrenze". Per la Valcamonica invece "non è prudente, ritengo, assegnare a tutto il complesso dei petroglifi camuni un significato magico o magico-religioso.... Una parte dei nostri pannelli potrebbe avere anche un contenuto storico-narrativo (*sic*) o commemorativo" (Battaglia 1933), ipotizzandone quindi l'esecuzione da parte di autori locali.

Per quanto riguarda la datazione dei pugnali di Cemmo, fu dello stesso parere, già nel 1931, anche Giovanni Marro; pur raffrontando le figure di pugnale del masso di Cemmo n. 1 con un pugnale della prima età del Ferro esposto al Museo Archeologico di Madrid,

Nicolussi (loc. Giadighe, ora *Pia' d'Ort*) agli inizi del dicembre del 1931 (novembre dello stesso anno nella pagina successiva; Battaglia 1934a). In Battaglia 1933 sono citate le seguenti località (qui in ordine alfabetico), i cui nomi a volte differiscono in parte da quelli attuali: Bedoline, Campanine, Dos della Greppa, Foppe di Nadro, Genicai, Jal dei Bettinei, Monticolo di Darfo, Naquane, Pié, Scale di Cimbergo, Seradine, Sura Naquane, Zurla. Già pienamente scoperta e delineata la fase storica delle incisioni medievali di Campanine.

³⁹Per realizzare le sue ricerche, volte alla scoperta di quello che poi definirà "Il grandioso monumento paleontologico di Valcamonica" (Marro 1932), l'antropologo piemontese, nativo di Limone Piemonte (ben più vicino dunque al Monte Bego che alla Valcamonica...) e tra i fondatori nel 1923 del Museo di Antropologia di Torino, presentò, a nome dell'Istituto di Antropologia della R. Università di Torino, domanda alla Direzione generale della Antichità e Belle Arti (*ibid.*); si trovò quindi a lavorare in contemporanea con la Soprintendenza alle Antichità di Padova e con Raffaello Battaglia. Alcuni siti erano stati a lui segnalati dal collega prof. Senofonte Squinabol, geologo all'Università di Torino, imparentato con una famiglia di Cemmo in seguito al matrimonio della figlia. Giovanni Marro si giovò, come 30 anni più tardi fece Anati avvalorandosi del prezioso e impagabile aiuto di Battista "pitoto" Maffessoli, purtroppo recentemente scomparso, della collaborazione di un esploratore locale, "il valligiano che consuetamente mi accompagna nelle esplorazioni e che ho istruito da parecchi anni nella ricerca e nel rilievo delle incisioni rupestri" (Marro 1936). Presso il Museo di Antropologia di Torino sono conservate circa 700 lastre di vetro al bromuro di Marro con riprese fotografiche dell'arte rupestre camuna (Brunod e Doro 1991).

⁴⁰ "I petroglifi della Valcamonica presentano pochi punti di contatto con quelli liguri delle valli d'Inferno e di Fontanalba I due gruppi di raffigurazioni alpine, a giudicare dai soggetti rappresentati, rivelano nei popoli che li eseguirono condizioni di vita sociale ed economica molto diverse" (Battaglia 1934a). "Per quanto oggi consti dalle avvenute pubblicazioni, tra il grandioso monumento preistorico di Monte Bego e quello di Val Camonica sembrano profilarsi analogie e differenze. ... Nel loro complesso le incisioni di Monte Bego appaiono più antiche di quelle

di Val Camonica ... l'oggetto più recente, che oggi sia noto figurato a Monte Bego, appare il cosiddetto 'rasoio lunato'. Giungeremmo perciò al principio dell'età del ferro ... è quest'ultimo il tempo durante il quale in Val Camonica sembra siano state incise sulle rupi le più antiche figure, come è espresso nelle memorie del Marro e del Battaglia. ... Le figure di pugnali (in Val Camonica) sembrano riprodurre foggie di pugnali molto più recenti di quelle note di Remedello Bresciano" (Barocelli 1934, p. 158). "Le genti della Val Camonica incidevano le prime figure quando a Monte Bego con ogni verosimiglianza siffatto uso aveva già avuto il suo pieno fiore, dopo lunghissimo corso di secoli. Le incisioni della Val Camonica, in confronto con quelle del Bego, rivelano nelle genti che le eseguirono condizioni di vita sociale, economica e culturale diverse, e diverse tendenze nella rappresentazione dei vari animali di fauna selvatica e domestica" (Barocelli 1939, p.14).

⁴¹ Quantunque invece fosse propugnata dal Battaglia stesso (1934b) l'attribuzione eneolitica (raffronti con lame da Remedello e Volongo), in contrasto con P. Laviosa-Zambotti, dei pugnali dei massi di Lagundo, scoperti nel febbraio del 1932 e oggi unanimemente riconosciuti affini a quelli incisi sui massi di Cemmo. Secondo Raffaello Battaglia (*ibid.*) "i pugnali di Cemmo ripetono un tipo con impugnatura lunulata ben noto nell'età del Ferro", tant'è che nella stessa sede mostra in fig. 7 ("pugnali della prima età del ferro"), accanto ai "graffiti di Cemmo" una "figura scolpita su di una faretra votiva di Populonia" e un "pugnale del Poggio dell'Impiccato (Corneto)", entrambi con pomello semilunato ma con spalla incurvata. Già in precedenza Raffaello Battaglia (1933) si era espresso in tal senso: ai "pugnali a lama piatta triangolare, con la caratteristica impugnatura lunata" di Cemmo vengono accostati esemplari da "Este, Padova ... Veio, Cassino, Cuma ... le daghe di Torre Mordillo, Torre Galli e Serra di Ajello ...". Al contrario "diversa forma presentano i pugnali (con lama triangolare costata di tipo eneolitico) scolpiti sulle stele di Lagundo (Alto Adige) e quelli delle stele lunigianesi di Pontevecchio e di Bagnone". Nella stessa sede l'autore esprime la convinzione che le "incisioni più antiche (della Valcamonica) possano essere di poco anteriori alla seconda metà del 1° millennio av. Cr. A questo gruppo possiamo riferire i graffiti dei due massi di Cemmo illustrati dal Marro".

egli affermò che “quest’arma trova un certo riscontro in alcuni pugnalletti del Monte Bego, dei quali però, la terza parte, quella arcuata, ha dimensioni assai più ridotte”; nel contempo palesò un articolato percorso attributivo, dichiarando nella stessa sede di essersi in precedenza espresso per una cronologia più antica, risalente ai “primi periodi dell’avvenuta conoscenza dell’uso dei metalli”, mentre “oggi mi parrebbe doversi essa riportare alla seconda età del bronzo se non addirittura alla prima età del ferro” (Marro 1931). Lo stesso Marro, nel 1934⁴², conscio della necessità di confrontare, per lo meno quantitativamente, i due “empori” rupestri alpini, accenna in un breve paragrafo alle differenze, dovute soprattutto alla forte presenza, nel polo sud-occidentale, delle ben note figure cornute.

In accordo con Battaglia (“nei petroglifi delle Alpi Marittime predomina la figura del bue. ... Un quadro faunistico totalmente diverso rappresentano i graffiti della Valcamonica. Tra gli animali domestici il più raro sembra essere precisamente il bue”, Battaglia 1934a), anche Piero Barocelli sottolinea con chiarezza la diversa consistenza delle rappresentazioni zoomorfe, citando l’estrema rarità del bovide in Valcamonica e viceversa la totale assenza del cervo al Bego, differenze da lui interpretate sulla base della “diversa cultura spirituale degli incisori” (Barocelli 1934). Per quanto riguarda le scene di aratura, secondo lo stesso autore e nella stessa sede, “al contrario di quanto si disse constatato al Monte Bego, rarissima, eccezionale anzi, è la scena dell’aratro in Val Camonica... I bovini agiugati della stele di Lagundo, più che le raffigurazioni di Val Camonica, richiamerebbero quelle di Monte Bego e di Züschen”, e anche (in nota) “in Val Camonica vedesi anche la coppia di bovini agiugata ad un carro a quattro ruote, evidentemente agricolo ... in Val Fontanalba una coppia di bovini è agiugata ad un oggetto indistinto, detto erpice”; qui Barocelli si riferisce per la Valcamonica al masso di Cemmo n. 2 e per il Bego alla *Roccia dei 300* della zona XIX di Fontanalba.

E ancora Battaglia, che per primo elaborò sia una divisione in gruppi che una articolazione cronologica delle figure camune⁴³, prende in considerazione la serie delle figure geometriche, che al “Monte Bego rappresenta, secondo l’opinione della maggioranza degli illustratori, campi o recinti... Nella Valcamonica esistono pure alcuni gruppi di incisioni che sembrano rappresentare campi coltivati, recinti e abbeveratoi”. Battaglia però, per quanto riguarda la Valcamonica, non conoscendo o non avendo individuato casi più antichi più somiglianti a quelli del complesso delle Alpi Marittime, si riferisce alla “mappa” di Bedolina, oggi datata all’età del Ferro (Turconi 1997),

sulla cui superficie sono anche incise, in sovrapposizione alla “mappa”, figure di capanne, che a Battaglia appaiono contestuali alla composizione topografica. Ne consegue quindi che “nulla di simile esiste tra i graffiti del Monte Bego” (*ibid.*). Nella stessa sede l’archeologo tratta anche brevemente le figure di armi, che non presentano a suo parere punti in comune fra le due aree, “molto comuni tra le incisioni delle Alpi Marittime... Caratteristiche sono le numerose alabarde, simili a quelle dell’età del bronzo... Seguono i pugnali a lama triangolare allungata con impugnatura a testa circolare o leggermente espansa... Nessuno ha la caratteristica impugnatura lunulata dei pugnali di Cemmo”. Ne conclude che “i petroglifi delle Alpi Marittime rivelano l’opera di un popolo agricoltore e allevatore di bestiame... Nei graffiti della Valcamonica si rispecchiano invece abitudini di vita ben diverse. Le scene e le figure più sopra descritte fanno pensare a popolazioni bellicose e cacciatrici”.

Per quanto riguarda gli anni successivi e fino a ben oltre la prima metà del secolo, al di là della mostra di Bordighera del 1939 (*supra*), dove riproduzioni e calchi di petroglifi dei due poli alpini, e non solo, vennero affiancati ed esposti in quella che era stata la casa di Bicknell, il breve ma significativo contributo di Giovanni Marro relativo alle *Incisioni rupestri delle Alpi Marittime e della Valcamonica* (Marro 1947) rappresenta un’eccezione in un quadro di sostanziale mancanza di contatti fra le due aree. Tali contatti erano stati, nella prima metà degli anni ‘30, forse troppo precoci, o meglio squilibrati, in quanto intercorsi fra due complessi petroglifici che al tempo avevano vissuto e vivevano due stagioni di ricerca sfasate in senso temporale, con l’attuazione nel polo alpino sud-occidentale di un piano volto al completamento del *corpus* delle figure incise, già quasi tutte scoperte, basato sulla più che solida eredità lasciata da Clarence Bicknell, e con il susseguirsi nel polo centro-orientale di attività esplorative necessariamente ancora volte a scoprire, più che a catalogare, una enorme quantità di dati iconografici, spesso ancora occultati dalla vegetazione. Gli stessi contatti furono in seguito sfortunatamente e fortemente limitati dagli eventi bellici e dalle loro conseguenze.

Il tentativo di confronto, più favorevole alle dissonanze che alle consonanze, operato da Marro nel 1947, fu stimolato dall’esame delle diapositive scattate da Bicknell⁴⁴; egli, pur sottolineando, in concordanza con Barocelli, la priorità cronologica del polo sud-occidentale⁴⁵, e adducendo motivi etnici per spiegare le “fondamentali divergenze fra i due grandiosi complessi d’istoriazione rupestre”, tra i primi accennò alla somiglianza fra le figure geometriche dei due poli alpini⁴⁶. Tale somiglianza, unitamente ad un suggerimento di

⁴² “E l’emporio d’arte rupestre di Valcamonica appare reggere sempre più degnamente il confronto con quello ben noto da lungo tempo – ricco di oltre quindicimila figure – nel dominio di Monte Bego sulle Alpi Marittime; il quale, però, da questo si differenzia profondamente per la grande quantità di disegni simbolici e di significato oscuro, fra cui prevalgono le così dette figure cornute” (Marro 1934).

⁴³ Elencati otto gruppi: figure umane, animali, capanne o costruzioni, edifici in muratura, reticolati e figure lineari, figure isolate, caratteri alfabetici e iscrizioni. L’articolazione cronologica, che secondo Battaglia parte dalla prima età del Ferro, comprende anche le fasi storiche (medievali) e recenti (Battaglia 1934a).

⁴⁴ Marro ricevette in dono dalla nipote di Bicknell la preziosa collezione di diapositive scattate al Bego dallo studioso inglese (Marro 1947).

⁴⁵ Al Bego gli studiosi concordano “nel ritenere le più antiche figure come risalenti alla fine del neolitico e nell’inquadrare la maggior fioritura della specifica attività nell’epoca del bronzo”, mentre “nella Valcamonica la maggior parte delle incisioni preistoriche risalirebbe alla prima età del Ferro” (Marro 1947).

⁴⁶ “Da quando le ricerche in Valcamonica mi rivelarono la vasta estensione del nuovo corpo paleontologico, ho espresso il proposito di istituire larga indagine di confronto con quello delle Alpi Marittime... Profonde divergenze intercedono fra le due istoriazioni nei riguardi dei soggetti

confronto tra figure di alabarde, è citata più recentemente in didascalia anche da Süß (1958).

Va anche sottolineata un'evidente difformità tecnico-metodologica nella documentazione, anch'essa più o meno diretta conseguenza dello sfasamento temporale delle fasi della ricerca, delle antitetiche condizioni di fruibilità dei siti e delle scelte operate dai ricercatori sulla base della loro diversa formazione scientifica e delle catene operative instaurate dai rispettivi predecessori; al Bego disegno e riproduzione grafica sono stati praticati e preferiti fin dagli albori della ricerca, mentre in Valcamonica i primi rilievi appaiono solo a partire dagli anni '50 (Leonardi 1950), essendo stata in precedenza privilegiata la documentazione fotografica, per la quale, rispetto alle fasi pionieristiche del Bego, le apparecchiature erano divenute nel frattempo meno onerosamente trasportabili. Anche tutto ciò, rispetto in particolare alla difformità di quanto pubblicato in sede di corredo iconografico, ha giocato un ruolo non secondario nel ritardare i tentativi di parallelizzazione fra le due capitali dell'arte rupestre alpina.

A partire dalla seconda metà degli anni '50 (1955 Creazione del Parco Nazionale di Naquane, 1956 prime ricerche di Anati⁴⁷ in Valcamonica, finanziate inizialmente dal CNRS francese, 1964 creazione del Centro Camuno di Studi Preistorici - CCSP), si registra un notevole impulso negli studi in Valcamonica, mentre negli anni 1966-1970 prende corpo la scoperta da parte di Davide Pace dell'arte rupestre di Grosio in Valtellina, con l'imponente complesso della *Rupe Magna*⁴⁸ (Pace 1972) e del Dosso Giroldo. Precisione dell'inquadramento archeologico, rigore analitico e capacità di sintesi caratterizzano i contributi di Raffaele C. de Marinis a partire dal 1982 (1982, 1988b, 1994b); fondamentale la sua revisione dello stile IIIA (1994a).

Riguardo ai metodi di documentazione, altre realtà di ricerca attive in Valcamonica a partire dalla fine degli anni '80 del secolo scorso si pongono, pur con alcuni miglioramenti, sulla stessa linea elaborata dal CCSP

(Anati 1974), basata sull'esecuzione di rilievi integrali per trasparenza a contatto e sul loro esame sistematico; in particolare la cooperativa archeologica Le Orme dell'Uomo e il Dipartimento Valcamonica del CCSP, nonché gli studi realizzati dalla cattedra di Preistoria dell'Università di Milano grazie a tesi di approfondimento su singole rocce incise.

Al Bego, nel frattempo, a partire dal 1967, lo studioso Henry de Lumley⁴⁹ assume l'onere e l'onore, unitamente al Laboratorio di Preistoria del Lazaret di Nizza e ad un'*équipe* composta da numerosi giovani ricercatori e volontari, di riprendere gli studi sistematici, ancora oggi operativi, che hanno portato al rilevamento completo del patrimonio iconografico⁵⁰, con la pubblicazione integrale (in corso) delle varie zone istoriate, nonché alla creazione del *Museo delle Meraviglie* di Tenda.

I primi ed elaborati frutti di tale ricerca vengono pubblicati nel 1976 in occasione del IX congresso UISPP di Nizza, per il quale fu redatto il "libretto-guida all'escursione presso la Valle delle Meraviglie" (de Lumley *et alii* 1976), dove veniva esposto l'articolato quadro geografico, metodologico e cronologico che verrà poi ripreso in grande stile ne *Le Grandiose et le Sacré* (1995). Il volumetto del 1976 esplicita più diffusamente, rispetto ad altre opere successive, la partizione in quattro stili (v. note 56 e 72), ulteriormente suddivisi in categorie, basati su dimensioni, forma e densità dei colpi di picchiettatura, sulla qualità del disegno e sulla regolarità dei contorni. Se la cronologia relativa è affidata alla successione di tali stili, quella assoluta si basa sullo studio delle figure di pugnali⁵¹, che "corrispondono alle forme in rame, bronzo e selce dell'età del Bronzo Antico in Europa; altre forme sembrano avvicinarsi alle armi del Bronzo Medio". Si identificano inoltre alabarde a manico corto e rettilineo e falci a manico lungo e sinuoso. Per quanto riguarda i pugnali, si distinguono tre tipi di lama (triangolari a bordi rettilinei, convessi o concavi; ovali; foliate), tre forme di impugnatura (stretta, larga e trapezoidale) e tre pomelli (rettangolari, globulari o a linee trasversali). La comparazione con oggetti archeologici, che indica un'estensione cronologica meno ampia rispetto a quella proposta da Conti, Louis e Isetti (secondo gli ultimi due dal Calcolitico all'età del Ferro) si può basare su forma e proporzioni della lama. Il gruppo più importante, con "lame triangolari a manico stretto e pomello rettangolare

figurati. Nel dominio del monte Bego un ragguardevole numero è stato compreso già dal Bicknell sotto la denominazione di disegni geometrici... interpretati come recinti per il bestiame o come zone coltivate viste dall'alto o come rudimentali mappe... In ambito notevolmente più vasto spazia la varietà dei motivi incisi sulle arenarie permiane della Valle Camonica, essendovene però alcuni aventi riscontro più o meno fedele con parte di quelli delle Alpi Marittime. Così abbiamo pur qui copia non indifferente di disegni qualificati come geometrici; fra cui alcuni paragonabili a quelli del dominio del Monte Bego" (Marro 1947).

⁴⁷ Emmanuel Anati, studioso nato a Firenze e formatosi a Gerusalemme (archeologia e geografia storica, 1955), negli USA (antropologia e relazioni sociali, Harvard 1959) e a Parigi (etnologia, Sorbona 1960), fonda nel 1964 il Centro Camuno di Studi Preistorici (CCSP), con lo scopo di studiare l'arte preistorica e tribale. Fra i "maestri" di Anati a Parigi Leroi-Gourhan e l'abbé Breuil. Anati è stato ordinario di paleontologia all'Università di Lecce. Il CCSP ha rappresentato per anni un centro di riferimento e un polo di aggregazione mondiale nel campo dello studio

dell'arte rupestre preistorica.

⁴⁸ Rilevata, catalogata, studiata e pubblicata integralmente dai ricercatori della Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo (Arcà *et alii* 1995), su incarico del Consorzio per il Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio e della Soprintendenza Archeologica della Lombardia.

⁴⁹ Henry de Lumley, membro dell'*Académie des Sciences*, ottiene nel 1965 il dottorato in scienze naturali alla facoltà di Scienze all'Università di Parigi; conduce importanti scavi archeologici relativi al Paleolitico inferiore e medio (Caune de l'Arago, Terra Amata, Lazaret, Quinson); dal 1980 assume l'incarico di direttore del laboratorio di preistoria del Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi, museo che dirigerà dal 1994 al 1999.

⁵⁰ Rilevamento per trasparenza a contatto dei contorni delle parti incise; il risultato non è dissimile dagli ultimi rilievi a suo tempo operati da Barocelli (v. nota 28).

⁵¹ Pubblicate per i pugnali otto tavole di rilievi (107 figure), quattro per le alabarde (28) e una per le asce (8 figure).

o globulare, a spalla sia convessa che rettilinea ... corrisponde ai pugnali a manico massiccio del Bronzo Antico, dell'Italia e di tutta l'Europa in generale", così come i pugnali a lama triangolare e manico trapezoidale senza pomello, anche in questo caso indipendentemente dalla forma convessa o rettilinea della spalla⁵².

Alla stessa Valle delle Meraviglie viene integralmente dedicato nell'anno successivo il "dossier 23 de l'Archéologie" (*Les Dossiers de l'Archéologie* 1977). Quest'opera rappresenta di fatto un *unicum*, in quanto esprime in sede di confronto un'articolata pluralità interpretativa. Uno sguardo d'insieme sull'arte rupestre dell'arco alpino (Blain e Paquier 1977b⁵³) pubblica una significativa serie di immagini relative alla Valcamonica e permette, per la prima volta in sede di pubblicazione ad ampia diffusione, un confronto visivo con quelle del Bego. E ancora nel contributo successivo, specificatamente dedicato alla cronologia delle figure di armi (Bocquet 1977), l'influenza degli studi operati in Valcamonica è palesata⁵⁴, anche in sede di corredo iconografico. L'attribuzione al Neolitico Finale (secondo la terminologia della periodizzazione cronologica) viene proposta per pugnali con manico rettangolare privi di pomello, posti a confronto con esemplari in selce da Charavines (cultura di Saône-Rhône, III millennio), mentre si suppone che, grazie anche alla presenza di rivetti disposti a leggero arco di cerchio, "gli incisori abbiano tracciato basi rettilinee per dei pugnali nei quali esse erano in realtà leggermente convesse", ipotizzando quindi la presenza di pugnali a lama triangolare a base larga, poco convessa e manico in legno o cuoio, come nei pugnali "di tipo Unetice", databili quindi al Bronzo Antico, periodo a cui apparterebbe la più densa fase istoriativa. Altri casi portano ad estendere la cronologia fino agli inizi del Bronzo Medio. Peraltro, sulla base delle ambiguità nella comparazione tra figure incise e corrispondenti oggetti archeologici, "l'enigma rimane intatto" e restano alcuni punti oscuri, fra i quali

⁵² La forma della spalla, che può al contrario fornire cruciali indicazioni morfologiche e di conseguenza cronologiche, pare qui non adeguatamente considerata. Secondo la stessa impostazione non vengono classificate a parte le lame a spalla concava; si ipotizza che il pomello a bande trasversali multiple possa indicare manici a rondelle alternate di bronzo e di legno (de Lumley et alii 1976).

⁵³ Non a caso la frequentazione da parte dei due autori dei principali siti di arte rupestre dell'arco alpino, e in particolare della Valcamonica, è stata assidua ed attenta.

⁵⁴ "Les remarquables gravures rupestres du val Camonica... sont étudiées avec beaucoup de science depuis plus des dix ans par le professeur E. Anati et ses collaborateurs. C'est donc avec des yeux différents qu'on peut actuellement regarder les documents de la vallée des Merveilles". Ciò detto gli stimoli provenienti dalla Valcamonica sono di genere metodologico e non di parallelizzazione tipo-cronologica: le figure camune (pugnali di tipo Remedello da Borno e da Bagnolo) sono affiancate a quelle del Bego solo in sede grafica, ma diversamente attribuite cronologicamente (Calcolitico e Bronzo Antico) nel testo.

⁵⁵ Per il Calcolitico v. Barocelli 1934: "fra le armi figurate sulle rocce di Monte Bego le più frequenti sono i pugnali: il pugnaleto triangolare 'eneolitico' o del principio dell'età enea; lame più lunghe evidentemente di tempi più tardi... A Monte Bego... copiosissima, larghissima è la raffigurazione del pugnale eneo dalle fogge relativamente antiche"; e per le alabarde: "un'altra arma, consistente nella stessa lama triangolare con la base arcuata e priva di codolo, inchiodata non alle accennate impugnature ma perpendicolarmente alle estremità di un manico, è rappresentata con una certa frequenza... risale verosimilmente al-

l'eneolitico... i dotti inglesi designano quest'arma col nome di *alabarda*" (Barocelli 1939).

⁵⁶ H. de Lumley adotta una classificazione in quattro stili (A-D, v. nota 72), differenziati secondo le dimensioni e la spaziatura dei colpi di picchiettatura. Tale suddivisione non appare del tutto perspicua, considerando anche il fatto che, incidendo con un normale ciottolo di quarzo, la facile alterazione o rottura della punta percuotente porta a modificare le dimensioni dei colpi di picchiettatura anche con lo stesso attrezzo e all'interno della stessa figura. Secondo l'opinione diffusa dei rilevatori di arte rupestre proprio ad operazioni di risistemazione della punta litica sono verosimilmente dovuti molti colpi non significativi, presenti al Bego nella forma di "nugoli di punti" e in Valcamonica di "grumi" o di "martellina sparsa". La difficoltà nel riconoscimento delle sovrapposizioni, dovuta ad una certa maggiore consunzione al Bego delle creste di separazione fra i colpi di martellina, non dovrebbe inoltre sussistere se si fosse effettivamente in grado di discernere le diverse "pezzature" e densità dei colpi di picchiettatura. Per quanto riguarda il concetto di associazione, desta infine qualche perplessità una definizione che non indichi i criteri (distanza, orientamento, ripetizione statistica dei casi) con i quali tali associazioni sono state riconosciute, al di là della semplice compresenza sulla stessa superficie incisa.

⁵⁷ "Nous nous baserons sur l'étude effectuée par E. Anati sur les gravures d'armes du Val Camonica. Ainsi l'on s'aperçoit qu'il est possible de calquer les séquences typologiques et trouver des très nombreux parallèles". Evidente il riferimento ad Anati 1972a, che pare valido anche per la parte trattata da Bocquet nello stesso Dossier 23 e che non sembra al contrario essere stato preso in considerazione dall'équipe di studio operante al Bego.

di Foppe di Nadro si ritrovano raffigurati praticamente punto per punto nella Valle delle Meraviglie, 2000/1300 a.C., cioè degli stili IIIA3 - IIIC" (della Valcamonica). Oltre all'adattamento al Bego della cronologia camuna, vengono citati i parallelismi che riguardano le figure di bovini (a Campanine in Valcamonica) e le figure geometriche (*Dos dell'Arca* in Valcamonica).

Altri interventi di Blain e Paquier verranno in seguito pubblicati in più occasioni sul *Bulletin d'Etudes préhistoriques Alpines* (Blain e Paquier 1978, 1980, 1987), tutti contraddistinti da un tentativo di inquadramento tematico e cronologico complessivo dei petroglifi alpini, basato principalmente sui dati provenienti dalla Valcamonica e dal Monte Bego e sui loro confronti, nonché sull'esame di casi di sovrapposizione (secondo i quali peraltro le incisioni "topografiche" del polo alpino sud-occidentale verrebbero a cadere nelle fasi più recenti), ma spesso non corroborati da un approfondito impianto dimostrativo a corredo. In Blain e Paquier 1980 viene pubblicata una tabella relativa alla "*chronologie thématique de la Vallée de Merveilles / Mont Bego*", che si configura come il primo tentativo di parallelizzazione tra i due poli alpini espresso in forma grafica. Sono individuate tre fasi: la Bego 1, che corrisponderebbe al IIB-IIIC camuno, la Bego 2, parallela al IIIA1-III A3 camuno, e infine la Bego 3, coeva al IIIB-IIIC camuno, con un'escursione complessiva stimata (ma non meglio dimostrata) dal Neolitico al Bronzo Medio. Secondo questa partizione ai corniformi spetterebbe la priorità cronologica (Neolitico e prima età del Rame), seguiti da presso, con un simile *excursus*, dai reticolati. Le figure di pugnali sono correttamente inserite nel Calcolitico per quanto riguarda le lame a spalla diritta, mentre coinciderebbero con il Bronzo Antico e Medio per quanto riguarda quelle a spalla trapezoidale, insieme alle figure topografiche a pallini. Le scene di aratura coprirebbero l'escursione cronologica più ampia, dalla fine del Neolitico fino a tutto il Bronzo Medio. I due autori vallesani pubblicano inoltre alcuni rilievi di buona qualità (Blain e Paquier 1987), eseguiti con una tecnica simile, ma non del tutto coincidente, rispetto a quella utilizzata in Valcamonica (rilievo per trasparenza a contatto, riempimento a nero direttamente sulla roccia o solo tracciamento a contorno, indicazione in alcuni casi delle sovrapposizioni). Pur avendo lavorato contemporaneamente all'équipe francese, non appaiono nella bibliografia delle principali opere di de Lumley.

Qualche anno dopo l'archeologo R. Chernokian (1988), quasi contraddicendo l'impostazione stessa della sua opera, volta a posizionare cronologicamente le figure di armi tramite i paralleli con i rispettivi equivalenti metallici, esplicita un forte scetticismo nei confronti da una parte della seriazione proposta da Anati⁵⁸ e dall'altra

della possibilità di confrontare in modo soddisfacente le figure del Bego, "di basso livello grafico, dai contorni imprecisi... dalle lame variabili e poco caratteristiche", con elementi archeologici pertinenti. Sulla base dei confronti troppo estesi in senso geografico critica l'impostazione "massimalista" espressa da H. de Lumley in occasione del congresso UISSP di Nizza (de Lumley *et alii* 1976); critica inoltre le posizioni di Blain e Paquier (1977a-b) per la trasposizione a suo dire impropria e forzata della seriazione stilistica camuna al polo alpino sud-occidentale. A livello prudenziale propende, riguardo al Bego, per una datazione corrispondente al Bronzo Antico, con limitate estensioni fino al Bronzo Medio. Esclude la possibilità di mettere in parallelo i due poli alpini, essendo il Bego "totalmente differente nei suoi fondamenti ... e molto distante nello stile e nel livello grafico". Tale posizione, non condivisa dallo scrivente, può in parte derivare da una documentazione grafica diversamente restituita nelle due aree e, forse, dalla limitatezza dei riscontri autoptici. Chernokian, infine, per quanto riguarda i pugnali rifiuta correttamente ogni classificazione basata sulla forma delle impugnature, essendo questo "un elemento di cui è comprovata la non pertinenza".

Alla fine del secolo scorso, alcuni contributi dello scrivente, stimolati dallo scambio di informazioni favorito dalla presenza in Valcamonica in quegli anni di ricercatori attivi nell'altro polo di arte rupestre alpina⁵⁹, hanno avviato a partire dal 1999 un confronto tra le fasi iconografiche più antiche dei due complessi petroglifici (Arcé 1999, 2002, 2004, 2005b), basandosi sulla tematica delle cosiddette raffigurazioni topografiche, che paiono con ogni evidenza particolarmente affini, nonché, più recentemente, delle scene di aratura, che sembrano costituirne la naturale prosecuzione tematica su base agricola.

Per quanto riguarda la raffigurazione di armi, il contributo espresso da parte dell'équipe di de Lumley (de Lumley *et alii* 2000) nei preatti del IX^e *Colloque International Les Alpes dans l'Antiquité* (contributo in seguito non pervenuto alla pubblicazione degli atti), nel quale ampi riferimenti vengono fatti all'inquadramento archeologico dello stile IIIA dell'arte rupestre camuna realizzato da R.C. de Marinis (1994b; 1997), costituisce il primo organico e dettagliato⁶⁰ tentativo di parallelizzazione, esteso alle composizioni calcolitiche del Bego, della Valcamonica, della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige. In tale contributo viene di fatto alzata la cronologia del Monte Bego, in assonanza con le altre aree petroglifiche, fino a comprendere anche fasi di Rame 1⁶¹ e Rame 2, in precedenza escluse e ora prevalenti e affermando la limitatezza dei casi pertinenti al Bronzo Antico. Pur rimarcando differenze nelle immanicature, si propon-

⁵⁸ Nella quale (Anati 1972a) veniva per la prima volta applicata una metodologia di articolato e spesso puntuale confronto tra i pugnali rappresentati nelle raffigurazioni rupestri e i possibili corrispondenti reperti di scavo; tale confronto tende però da una parte a privilegiare i dati iconografici e dall'altra ad esasperare il concetto di palinsesto, portando in alcune situazioni ad una eccessiva suddivisione in fasi; emblematici i casi di Cemmo 2 (poco evidente la distinzione fra periodo II-III di transizione e IIIA1) e di Santa Verena, dove su tre pugnali due vengono assegnati allo stile IIIA (Remedelliano secondo l'autore) e uno a fine stile

IIIB - inizi IIIC (tra antica e media Età del Bronzo), quando parrebbe più logico e più semplice assegnarli tutti alla fase IIIA, imputando a ragioni di esecuzione tecnica la leggera difformità del terzo pugnale.

⁵⁹ In particolare di S. Marchi. Un ringraziamento anche a G. Bresso per la grande disponibilità nel fornire informazioni e suggerimenti.

⁶⁰ Non sembra perspicua la distinzione fra i pugnali di Rame 2 e campaniformi.

⁶¹ Non sono mostrati esempi di figure di armi pertinenti ad una fase di Rame 1.

Tab. I - Catene operative di rilevamento (fig. 1) e studio delle figure incise.

	A - Area del Bego	B - Complesso camuno-tellino
Metodo di rilievo	rilievo per trasparenza a contatto ⁶⁴	rilievo per trasparenza a contatto
Tecnica di riproduzione figure	riproduzione a contorno della figura e nerettatura in studio	riproduzione completa della tessitura interna della figura e dei colpi di martellina
Sovrapposizioni	non evidenziate	evidenziate ⁶⁵ in fase di rilievo e di pubblicazione
Riduzione	riduzione e montaggio ottici o digitali dei fogli di rilievo ⁶⁶	riduzione e montaggio ottici o digitali dei fogli di rilievo
Corpus	completamento del <i>corpus</i> complessivo dei rilievi e inizio della pubblicazione integrale per settori	mancato completamento del <i>corpus</i> complessivo dei rilievi

gono accostamenti tra pugnali a lama triangolare a spalla diritta, alabarde a lama triangolare allungata, a nervatura centrale e vari tipi di asce, comparando figure incise delle aree rupestri e materiali archeologici di riferimento. Tale impostazione viene più compiutamente ripresa e dettagliata (anche se sono minori i riferimenti iconografici alla Valcamonica) nei volumi dedicati alle zone III e XII (de Lumley *et alii* 2003a, pp. 584-626; 2003b pp. 441-471), pur adottando per i riferimenti archeologici alla necropoli di Remedello di Sotto un breve testo di R. Peroni apparso ne *Les Dossiers de l'Archéologie* (Peroni 1997) ed escludendo i riferimenti più specialistici all'arte rupestre dello stile IIIA della Valcamonica.

Nel 2005 S. Bouquerel (2005) affronta espressamente, in un breve contributo, il tema del confronto Bego-Valcamonica, visto però sotto la lente, troppo costrittiva, dello studio parallelo delle associazioni fra figure all'interno dello stesso pannello istoriato; tale impostazione non lascia spazio alla messa in luce dei raffronti significativi tra le tipologie affini dei due poli alpini. Nello stesso volume il primo contributo è a cura di E. Anati. Pur riferendosi all'arte rupestre alpina nel suo insieme, solo pochi cenni vengono espressi sulla somiglianza (citate le figure topografiche⁶²) fra le due serie iconografiche.

A partire dagli anni '60 e per tutta la seconda metà del XX secolo, le due capitali dell'arte rupestre alpina hanno in sostanza visto la presenza di due scuole di ricerca separate, guidate ciascuna da un'eminente personalità in campo paleontologico e

archeologico⁶³, ognuna delle quali ha provveduto ad elaborare la propria metodologia di studio, fatto salvo il principio basilare della assoluta necessità di procedere al rilevamento integrale dei segni incisi e al loro studio di sintesi. Vi sono stati punti di contatto, ma anche significative differenze. Una tabella comparativa (tab. I, vengono estrapolati solo gli elementi più significativi) può aiutare a chiarire la situazione di sintesi. I dati sono desunti dall'esame delle pubblicazioni pertinenti e dall'esperienza personale dell'autore.

Risulta chiaro come le principali differenze consistano nella diversa restituzione dei segni incisi, comprendendo in ciò il maggiore accento posto sull'importanza delle sovrapposizioni, e dai differenti risultati nella realizzazione di un *corpus* complessivo. I due aspetti sono strettamente legati tra loro: la riproduzione a solo contorno (fig. 1.5)⁶⁷ delle figure incise è sicuramente di gran lunga più rapida, mentre al contrario la maggiore attenzione per la tessitura dei colpi di picchiettatura e per il riconoscimento ed evidenziazione delle sovrapposizioni rendono il lavoro di rilievo più lento e articolato, anche se notevolmente più ricco di informazioni, rallentando quindi anche il completamento della catalogazione. Vanno inoltre considerate le diverse condizioni pedologiche, laddove, nel polo centro-orientale, la copertura ve-

⁶² Viene mostrato il rilievo della Roccia di Bedolina, per la quale si adotta una cronologia riferita al II millennio a.C., nonostante l'avanzamento degli studi ne abbia dimostrato la pertinenza cronologica all'età del Ferro (Turconi 1997); curiosamente non si fa menzione dell'appartenenza delle figure topografiche anche e soprattutto alle fasi più antiche (IV e III millennio a.C.), già chiarita da tempo dallo stesso Anati.

⁶³ Più articolata la situazione in Valcamonica, v. *infra*.

⁶⁴ Il metodo finora più diffuso di rilevamento (fig. 1.1, 4) consiste nel poggiare un foglio di materiale plastico perfettamente trasparente (cellophane al Bego, PVC elasticizzato in Valcamonica) direttamente sulla superficie rocciosa per riprodurre dal vivo e in scala 1:1 i segni incisi.

⁶⁵ Pur evidenti grazie al rilevamento della tessitura interna, le so-

vrapposizioni sono state marcate da appositi "stacchi" solo a partire dall'inizio degli anni '90 del secolo scorso (Arcà e Fossati 2006).

⁶⁶ Il rilievo in scala 1:1 necessita di una consistente riduzione per essere studiato e pubblicato: vanno quindi rimpiccioliti e giuntati i vari spezzoni. Vi sono differenze di dettaglio nelle fasi di rilievo: in Valcamonica si procede al rilievo unitario di ogni superficie, comprendendo anche più scene, che al Monte Bego vengono invece rilevate separatamente e successivamente montate in studio.

⁶⁷ Si realizza un unico contorno anche per i gruppi di figure concatenate o sovrapposte. Prove sperimentali dello scrivente indicano che il tempo necessario a completare un rilievo con riproduzione dal vivo di picchiettatura e sovrapposizioni è dalle quattro alle sei volte maggiore rispetto alla tracciatura del solo contorno.

getazionale rende necessarie operazioni di pulizia e di asportazione delle patine superficiali e degli strati di humus, e in certi casi di scavo archeologico, che allungano le fasi preliminari del rilievo. Queste stesse condizioni pedogenetiche contribuiscono a nascondere una parte significativa delle superfici incise, permettendo e promettendo una continua serie di nuove scoperte. Nel polo delle Alpi Marittime, al contrario, soprattutto nelle aree di circo glaciale e di pietraia, le superfici incise sono patenti⁶⁸ e più velocemente individuabili, anche se le condizioni climatiche rendono possibili i lavori di rilevamento solo per pochi mesi all'anno.

Il riconoscimento e l'evidenziazione delle sovrapposizioni (fig. 1.3) sono punti qualificanti per lo studio iconografico, soprattutto nella prospettiva della creazione delle serie cronologiche relative e nell'articolazione della teoria del palinsesto (*infra*). La differente impostazione tra i due poli a tale riguardo, foriera di importanti conseguenze interpretative e cronologiche, deriva da un lato, come già specificato, dalle condizioni petrografiche di maggiore consunzione al Bego dei segni di picchiettatura, tanto da conferire un aspetto per così dire "burroso" a campi picchiettati, che al contrario in Valcamonica presentano creste più

vive, e dall'altro dalla diversa genesi dei percorsi della ricerca scientifica, che seguono da una parte l'impostazione dello scienziato naturalista e botanico Sir Clarence Bicknell (a sua volta preceduto da un altro botanico, Moggridge) e dall'altra dell'etno-archeologo Anati.

Per quanto riguarda la questione *corpora* va innanzitutto posta l'attenzione sulla consistenza numerica dei due complessi istoriati: il numero delle figure è "teoricamente"⁶⁹ cinque volte maggiore del polo centro-orientale. È evidente come tale condizione renda più complesse e lunghe le operazioni di rilevamento, studio e pubblicazione, tanto da richiedere la presenza di un piano organico e complessivo di studio. Va però detto, considerando il complesso camuno-tellino, che, pur nella mancanza di un progetto generale di rilevamento, molte zone sono state studiate e pubblicate integralmente (*infra*).

Metodi di classificazione. Sempre considerando i metodi di studio, è necessario porre a confronto gli schemi di classificazione elaborati nelle due aree rupestri (Bicknell 1913; de Lumley 1992, 2005; Anati 1975). Anche qui può essere utile esporre il tutto in forma tabellare (tab. II).

Tab. II - Classificazione delle figure incise.

	<i>A - Area del Bego, Bicknell</i>	<i>B - Area del Bego, de Lumley</i>	<i>C - Complesso camuno-tellino</i>
<i>Tipologia e stili</i>	1) suddivisione in otto categorie ⁷⁰ (1-8) basata su tipologia	1) suddivisione in 4 gruppi tipologici ⁷¹ , basata sui soggetti rappresentati, oltre a quattro stili ⁷² (A-D), basati su dimensioni e spaziatura dei colpi di picchiettatura	1) suddivisione in quattro stili ⁷³ (I-IV) basata su confronti con materiale archeologico (soprattutto lame metalliche) e su esame delle sovrapposizioni, oltre a 5 categorie tipologiche ⁷⁴ , basate sui soggetti rappresentati
<i>Classificazione</i>	2) classificazione tassonomico - descrittiva	2) prevale la classificazione tassonomico - descrittiva	2) prevale la classificazione stilistico-cronologica
<i>Composizione vs. palinsesto</i>	3) si ammette la presenza di scene (quadri)	3) idea della "composizione"	3) idea del palinsesto (linea Breuil >> Leroi-Gourhan >> Anati)

⁶⁸ Anche se sia Bicknell che Conti riferiscono di avere liberato parzialmente alcune superfici da strati di terriccio superficiale, anche fino a qualche dm di profondità.

⁶⁹ L'asserita presenza di 170mila figure in Valcamonica (Anati 1982b) è stimata; calcoli più precisi potrebbero modificare, anche non di poco, la situazione (*infra*).

⁷⁰ 1) figure cornute; 2) aratri; 3) armi e strumenti; 4) uomini; 5) capanne e poderi; 6) pelli; 7) forme geometriche; 8) figure indeterminabili, miscellanea (Bicknell 1913).

⁷¹ Corniformi, armi e attrezzi, antropomorfi e figure geometriche (de Lumley 1992).

⁷² (in sintesi). Stile A: picchiettatura piccola e regolare; stile B: colpi di picchiettatura grandi, insieme regolare; stile C: colpi grandi e spazati, insieme irregolare; stile D: colpi allungati e spazati (de Lumley 1976,

1992); viene assegnata una valenza cronologica alla successione degli stili (dal più antico al più recente seguendo l'ordine alfabetico), ma prevale nella classificazione la funzione dei gruppi tipologici. Allo stile B appartengono la maggior parte delle figure (73,07%), cui segue lo stile C (19,64%) e lo stile A (7,28%); rarissimo lo stile D. Viene riportata in figura la scheda descrittiva (de Lumley 1976).

⁷³ I e II stile: Neolitico; III stile (A, B, C, D): età del Rame e del Bronzo; IV stile: età del Bronzo (IVA, B) e del Ferro (C, D, E, F) per Anati (1975) e solo età del Ferro (IV1, 2, 3, 4, 5) per de Marinis (1988b) e Fossati (1991); v. fig. 11.1.

⁷⁴ A - figure umane; B - figure di animali; C - figure di costruzioni, veicoli e strumenti pesanti (strutture in Anati 1979); D - armi ed utensili non impugnati; E - altre figure (simboli e astrazioni in Anati 1979), per un totale di 153 tipi (Anati 1974).

FIG. 1 - METODI DI RILIEVO. Rilievo per trasparenza a contatto, a sinistra Valcamonica, a destra M. Bego: 1) *Grande Roccia di Paspardo*, rilievo su fogli in PVC "Cristal", misura standard 50x70 cm, con riproduzione della picchiettatura interna (Archivio Orme dell'Uomo); 2) *Dos Cùii*, sett. C, giunzione digitale dei fogli di rilievo manuali (rilievo A. Arcà); 3) *Dos Cùii*, sett. C, esempio di restituzione delle sovrapposizioni (rilievo A. Arcà); 4) *Meraviglie*, z. VIII gr. VII r 1 e 2, rilievo su cellophane in strisce (da de Lumley 1992); 5) z. XII gr. V r. 1a, rilievo a contorno (da de Lumley et alii 2003a); 6) *Fontanalba*, z. XIX, *Rocchia dei 300*, rilievo a contorno nerettato in laboratorio (da de Lumley et alii 1995).

Tracing methods: Contact transparency tracing, left Valcamonica, right M. Bego: 1) The *Paspardo Great Rock*, tracing on PVC "Cristal" sheets, standard dimension 50x70 cm, with reproduction of the inner pecking (Footsteps of Man Archive); 2) *Dos Cùii*, sect. C, digital joining of the manually traced sheets (tracing A. Arcà); 3) *Dos Cùii*, sect. C, sample of superimposition rendition (tracing A. Arcà); 4) The *Marvels valley*, zone VIII gr. VII r. 1 and 2, tracing on striped cellophane (by de Lumley 1992); 5) zone XII gr. V r. 1a, outline tracing (by de Lumley et alii 2003a); 6) *Fontanalba*, zone XIX, *The 300 Rock*, outline tracing black filled in lab (by de Lumley et alii 1995).

In questo caso le differenze sono sostanziali, riconducibili sin dagli albori alla genesi e allo sviluppo della storia delle ricerche, che in entrambe le situazioni dimostra una naturale congruenza evolutiva.

La linea Bicknell-de Lumley nasce, grazie anche ad una fortunata coincidenza, già prefigurata dai primi rilevamenti del botanico Moggridge, dagli interessi botanici per la flora delle Alpi Marittime dello scienziato naturalista inglese, che applica la precisione tassonomica e descrittiva a lui congeniale alla catalogazione delle figure che andava via via scoprendo e riconoscendo. Pur con sostanziosi affinamenti teorici e metodologici, l'opera di documentazione dell'équipe guidata da H. de Lumley si inserisce in un percorso, basato su di un articolato esame casistico, che si può definire induttivo, tanto che la suddivisione in stili ha un discrimine quantitativo (dimensioni e spaziatura dei colpi di picchiettatura) e i gruppi tipologici si differenziano sulla base dei soggetti rappresentati. Nella classificazione prevalgono i gruppi tipologici, basati sui tematismi raffigurati.

In Valcamonica, al contrario, sin nei primi studi di Anati, che nei fatti hanno segnato una sostanziale svolta metodologica, ha avuto maggiore peso un orientamento di tipo stratigrafico (Anati 1960b), volto a fondare la suddivisione stilistica su basi cronologiche, suggerite dall'analisi della sequenza delle sovrapposizioni⁷⁵ e da comparazioni iconografico-archeologiche. Nella classificazione è stata quindi privilegiata l'analisi stilistico-cronologica, a discapito di quella tipologico-tematica. Considerata la vastità del complesso figurativo, la plausibile estensione delle fasi proposte, basate su analisi campione, all'intero patrimonio figurativo e la loro successiva elevazione a paradigma hanno assunto un valore in buona sostanza deduttivo. L'orientamento cronologico è stato ritenuto valido, e in certi casi implementato, anche dagli studiosi successivi, tanto che oggi, al di là di alcuni punti critici (collocazione degli oranti e passaggio III-IV stile), per i quali sussistono forti remore al

raggiungimento di una revisione condivisa, la solidità e l'estensione della cronologia camuna sono generalmente riconosciute.

A livello interpretativo queste differenze si sostanziano da una parte nel paradigma della composizione, dall'altra del palinsesto. Nel primo caso le superfici istoriate complesse vengono studiate come portatrici di segni sincronici o comunque relazionati o relazionabili tra loro⁷⁶; si possono citare gli esempi della cosiddetta stele del *Capo Tribù* (z. VII g. I r. 8) o dell'*Uomo con le braccia a zig-zag*⁷⁷ (z. IV g. III. r. 16D). Nel secondo caso le superfici istoriate complesse sono viste come il frutto di una serie diacronica di attività incisorie, non necessariamente collegate tra loro⁷⁸, la cui successione in fasi temporali, che di fatto corrispondono ai vari stili o sotto-stili, va dipanata; ogni fase è da interpretare singolarmente sia rispetto all'attribuzione cronologica che al significato.

La portata di questa differenza è tale da influenzare profondamente gli studi di sintesi più recenti. Nel polo delle Alpi Marittime tali studi, posti a cappello di una minuziosa esposizione descrittiva su base tematica dei dati iconografici, sono orientati a privilegiare, anche per i casi di scene o figure sovrapposte, un quadro interpretativo unitario, chiaramente ispirato ad una matrice di storia delle religioni dell'antico Vicino Oriente; al contrario nel complesso camuno-tellino si tende ad articolare una lunga successione cronologica, alla quale si collegano i differenti livelli interpretativi congruenti rispetto alle varie fasi cronologiche.

Un'ipotetica inversione dei paradigmi potrebbe essere in grado di provocare effetti non secondari. In particolare un'investigazione orientata al palinsesto potrebbe allargare e articolare gli orizzonti cronologici e scindere in vari filoni le attribuzioni di significato del complesso figurato delle Alpi Marittime. È questo, almeno in parte, l'orientamento di base dell'autore del presente contributo.

Lo "stato dell'arte" della ricerca (tab. III).
Anche in questo caso le differenze attuali sono

⁷⁵ Lo studio fondante è stato quello della Roccia Grande di Naquane, la roccia 1: "there we detected fifty cases of superposition, or overlaid images... its analysis was the main starting point of Camunian chronology. The facts recorded there were subsequently cross-verified in other rocks" (Anati 1964, p. 42). Emergeranno tuttavia in seguito alcune criticità nella corretta impostazione di alcune sequenze: il caso più evidente è quello del Masso di Cemmo n. 1, laddove la serie dei pugnali di tipo remedeiliano, sottoposta alle figure di bovini, come dimostrato in *Le Pietre degli Dei* - Casini 1994, viene ancora interpretata nelle pubblicazioni più recenti (Fradkin e Anati 2001) come sovrapposta.

⁷⁶ In parte *contra* però lo stesso Bicknell: "quanto più studiamo queste figure rupestri, tanto meno possiamo credere che, salvo rare eccezioni, la giustapposizione delle figure abbia qualche significato" (Bicknell 1913, trad. it. 1971).

⁷⁷ Qui, ad esempio, la sovrapposizione di una figura pseudo-antropomorfa ad un reticolato "topografico" viene interpretata come simbolo

di fecondazione della terra da parte del dio del Bego e della folgore (de Lumley 1992). Seguendo una linea interpretativa basata sulla stratigrafia, invece, dato lo scarto cronologico tra il reticolo topografico (Neolitico Finale - Rame1) e la figura con le braccia a zig-zag (Rame 3), che è probabilmente associata (iso-orientamento e stessa picchiettatura) a due figure pugnali che ricordano il tipo Ciempozuelos (Rame 3), e data la mancanza statistica di simili associazioni, le due figure andrebbero interpretate separatamente.

⁷⁸ L'incisione di una figura su roccia provoca l'asportazione della patina superficiale, rendendo generalmente più chiara la parte incisa, che spicca immediatamente; pur tenendo conto di molte variabili, in alcune decine o centinaia di anni tale differenza cromatica svanisce, essendosi nel frattempo formata una nuova patina anche nella parte incisa; nuove figure possono quindi essere incise, senza troppe remore di obliterare quelle più antiche. Tale fenomeno è minore o più lento al Bego, dove lo schiarimento della parte incisa tende a conservarsi molto più a lungo.

tangibili. Sotto l'autorevole direzione di H. de Lumley una sola *équipe* documenta e studia da oltre quarant'anni il complesso figurativo del Monte Bego, operando lungo la via indicata dall'opera di "raccolta" dei ricercatori che l'hanno preceduta, in particolare Bicknell, Barocelli e Conti. Se da una parte ciò ha facilitato la progettazione e la realizzazione puntuale di un piano organico di rilevamento e di catalogazione orientato al completamento del *corpus* delle incisioni, dall'altra non ha favorito l'emergere di una pluralità dialetticamente interpretativa⁷⁹, al di fuori del caso del *Dossier* n. 23 (*supra*). Si sono avvicendati nelle ricerche numerosi studiosi e collaboratori, tra i quali vanno citati Annie Echassoux, archeologa del laboratorio del Lazaret di Nizza, Odile Romain, archeologa preistorica al Musée de l'Homme di Parigi e responsabile del cantiere archeologico nell'area del Bego e Thierry Serres, già direttore del laboratorio di preistoria delle Alpi Marittime. Non va dimenticato Livio Mano, purtroppo recentemente e prematuramente scomparso, curatore e co-autore della versione italiana del più importante volume finora edito sull'argomento (de Lumley 1996), che sulla collaborazione tra il Museo di Cuneo, di cui era direttore, e il vicino Museo delle Meraviglie di Tenda ha fondato una serie di feconde stagioni di ricerca.

Tanto per citare numeri e fatti, è stato completato il rilievo delle rocce istoriate, conteggiate in 3.598 unità contenenti 31.857 figure (dati 1 gennaio 2000, de Lumley 2003), cioè quasi 9 figure per ogni roccia incisa, ed è iniziata la pubblicazione totale del *corpus* diviso per aree. Finora pubblicate integralmente le zone I (Conti 1972), III e XII (de Lumley 2003a-b), nonché altre 45 rocce (*Id.* 1995), fra le quali le più ricche di incisioni, come l'*Altare* alle Meraviglie e la *Roccia dei 300* a Fontanalba, per un totale di 286 rocce e di 5.342 figure; le zone pubblicate più recentemente hanno goduto di un'edizione completa di itinerari di accesso, schede di roccia, rilievi, tabelle tipologiche, conteggi numerici e percentuali, approfondimenti tematici ed interpretativi.

Lo "stato dell'arte" della ricerca rivolta al polo alpino sud-occidentale presenta in definitiva un quadro secondo il quale è stato rilevato il 100% delle rocce incise conosciute, mentre quasi l'8% delle rocce e oltre il 16% delle figure è stato anche pubblicato.

Diversamente da ciò, varie *équipe* di studio e numerosi ricercatori singoli hanno calcato e calcano i versanti montani della Valcamonica e della Valtellina. Limitandosi alla situazione recente, vanno citati il Centro Camuno di Studi Preistorici⁸⁰, la Cooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo⁸¹, il Dipartimento Valcamonica del CCSP⁸², il Museo Didattico d'Arte e di Vita Preistorica⁸³. Alcune cattedre universitarie, in particolare lombarde (Università Statale di Milano, Università Cattolica di Brescia e di Milano), assegnano tesi che prevedono lo studio integrale di singole rocce e/o di tematismi specifici. Le tesi assegnate dalla cattedra di Preistoria dell'Università Statale di Milano, sotto la direzione scientifica di R.C. de Marinis, hanno finora prodotto la catalogazione e lo studio di 14 rocce comprendenti complessivamente 4.380 figure incise⁸⁴. Per quanto riguarda l'opera di documentazione promossa direttamente dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia, da quasi un ventennio impegnata nella sperimentazione di metodi quali la fotogrammetria e la scansione laser 3D, è possibile fare riferimento a quanto ampiamente discusso nel n. LVIII di questa rivista (Arcà *et alii* 2008).

Nelle more della mancanza di un *corpus* complessivo e di una schedatura unificata e condivisa, non è facile presentare dati relativi alla consistenza numerica complessiva delle rocce e delle figure, da sempre stimate molto numerose (superiori alle 15mila presenti "sugli schisti delle Alpi Marittime" in Marro 1936, che nel 1947 in Valcamonica ne conta 16mila, 14mila solo per la zona di Capo di Ponte in Süss 1958), e più recentemente da più studiosi abbondantemente oltre le 100mila unità (170mila in Anati 1982b, 150mila in de Marinis 1988b, 140mila in Poggiani Keller *et alii* 2007). Migliore la situazione in Valtellina, dove, se si esclude il complesso di Dosso Giroldo (pubblicato in Pace 1972 un consistente settore della Rupe degli Armigeri, 90 figure), che attende ancora uno studio complessivo e sistematico, si è provveduto alla pubblicazione integrale di tutte le statue stele conosciute (Poggiani Keller 1988, 1989 – rilievi iconografici di S. Casini e P. Frontini; Casini 1994, 1989 – rilievi iconografici di A. Arcà, S. Casini, A. Fossati, R.C. de Marinis; Casini *et alii* 2004; 25 rocce in tutto e 185 figure), della *Rupe Magna* di Grosio (Arcà *et alii* 1995), delle 14 rocce di Tresivio, Castione Andevenno

⁷⁹ Significativa a questo proposito la virulenta polemica scoppiata tra l'archeologo francese e la specialista in storia delle scritture Emilia Masson, la quale non si è posta limiti nel criticare la "grandeur" del suo avversario, il quale "se considèrait un peu comme le seigneur du lieu... le maître du Bego... fit tonner, tel le dieu de l'Orage, un terrible courroux" (Masson [s.d.]); le posizioni della specialista francese, orientate ad un'interpretazione simbolico-religiosa che comprende anche forme ipoteticamente antropomorfe o pseudo-antropomorfe di rocce e di intere montagne, sono peraltro difficilmente condivisibili dal punto di vista archeologico.

⁸⁰ Capo di Ponte (Valcamonica, BS). La personalità di spicco è quella del fondatore, E. Anati.

⁸¹ Cerveno (Valcamonica, BS). A. Fossati, A. Arcà, E. Marchi, E. Tognoni, M. Simões de Abreu.

⁸² Niardo (Valcamonica, BS). U. Sansoni, S. Gavaldo, A. Marretta.

⁸³ Capo di Ponte (Valcamonica, BS). A. Priuli.

⁸⁴ 5 rocce (FDN 4, 21, 22, 29, 35) e 1.294 figure a Foppe di Nadro; 2 rocce (BED 1 e BED 2) e 497 figure a Bedolina; 3 rocce (NAQ 34, 50, 57) e 1582 figure a Naquane; inoltre Redondo r. 20, Pescarzo Roccia degli Armati, *Dos Sulif* roccia 1, *Dos Cui* roccia 1, per un totale di altre 1.007 figure; sono state inoltre affrontate tematiche specifiche quali: la rosa camuna, gli oranti, le costruzioni, gli aratri, gli influssi dal mondo etrusco, le figure ornitomorfe. Un ringraziamento a R.C. de Marinis per la comunicazione dei dati.

e S. Giovanni di Teglio (Sansoni *et alii* 1999) e della rupe di Caven (Arcà 1999; Martinotti 2006), per un totale di 6.664 figure, di cui 5.454 solo per la *Rupe Magna*.

Redatto nel 1975 e aggiornato nel 1981-1982, viene pubblicato nel 1982 il *Censimento dell'arte rupestre camuna* (Anati 1982c, Appendice I), a cura del CCSP⁸⁵. I dati tabellari conteggiano 972 rocce istoriate⁸⁶; si citano altresì circa 176mila figure, prive però di rendiconto. Ciò corrisponderebbe ad una media di oltre 180 figure per roccia incisa, dato che appare nettamente sovrastimato, considerata la diffusa presenza in Valcamonica di numerose rocce ospitanti poche decine di figure. Nello stesso volumetto (Appendice III) la scheda relativa alle attività del CCSP afferma che "in 15 anni sono state scoperte, rilevate e catalogate oltre 140.000 figure preistoriche", anche in questo caso senza rendiconto.

Il documento aggiornato più attendibile per un conteggio è l'allegato tabellare n. 28 al Piano di Gestione del Sito UNESCO n. 94 (Poggiani Keller *et alii* 2007), il *Consuntivo studi arte rupestre Valle Camonica e pubblicazioni*, elaborato nel 2005-2007 dalla S.A.L. sulla base della bibliografia specifica, degli archivi S.A.L. e delle relazioni dei "curatori delle ricerche"⁸⁷. Estrapolandone i dati, è possibile evidenziare 181 siti e 1.770 rocce incise⁸⁸, quasi il doppio dunque rispetto al censimento del 1975. La prudenza è d'obbligo, sia per la non facile delimitazione dei siti, finora perimetrati solo in alcune aree di Parco, che per quella di roccia: in entrambi i casi vi possono essere duplicazioni, così come al contrario possono mancare all'appello o essere state conteggiate incongruamente alcune situazioni specifiche. In linea di massima però il documento offre la migliore "fotografia" disponibile dell'esistente. Balza subito all'occhio il numero di rocce presenti, corrispondente a circa la metà rispetto a quelle conteggiate nell'altro polo alpino. Ciò renderebbe poco probabile l'asserita maggiore consistenza figurativa del polo centro-orientale. Vanno però valutati altri parametri, quali quello dell'estensione delle superfici incise, in genere più frazionate al Bego, e quello relativo al numero di figure incise per ogni roccia, che è nettamente superiore in Valcamonica, anche in considerazione della maggiore presenza antropica dovuta alla quota più bassa e della più ampia escursione cronologica dell'arte rupestre. La massima concentrazione si osserva sulle rocce 26 e 27 di Foppe di Nadro (1.500 e 1.000 figure), sulla Roccia 34 e su altre tre di Luine (oltre 1.000 figure ciascuna), sulla Roccia 1 di Naquane (876 figure) e sulla Roccia Grande di Paspardo (VIT 54, 750 figure), quest'ultima ancora sostanzialmente inedita.

Se si tenesse conto della media plausibile di 62 figure per roccia⁸⁹ delle schede presentate

dal database di *EuroPreArt (infra)*, si arriverebbe a un totale di circa 110mila figure⁹⁰, dato vicino al 65% delle stime proposte. Né va dimenticata la forte probabilità di nuove scoperte, da tempo costantemente numerose. Tutto ciò dimostra in ogni caso come sia indispensabile procedere ad una catalogazione esaustiva, completa di rilievo iconografico.

Studi di dettaglio, contenenti la pubblicazione completa di rilievi (e in alcuni casi di schede), l'unica in grado di consentire raffronti iconografici e archeologici, sono stati condotti per le rocce e per le aree petroglifiche di Naquane roccia 1 (Anati 1960a, 1 roccia e 876 figure), *Dos Ciii* (Rivetta 1964-65; Arcà 2005; 1 roccia e 240 figure), *Dos dell'Arca* (Sluga 1969; 11 rocce e 427 figure), *Dos Sotto Lajolo* (Simões de Abreu *et alii* 1988; 7 rocce e 621 figure), Sellero (Sansoni 1987; 66 rocce), *Pià d'Ort* (Sansoni e Gavaldo 1995; 41 rocce e 2.792 figure), Sonico (Priuli e Sgabussi 1988, 1998; 21 rocce e 1.087 figure), Piancogno (Priuli 1993; 78 rocce e/o settori di rocce e 1.300 figure⁹¹), Pisogne e Piancamuno (Sansoni *et alii* 2001; 77 rocce e 2.471 figure); sono in corso di completamento e di pubblicazione le zone di Campanine (66 rocce), a cura del Dipartimento Valcamonica, e di Vite (Paspardo, oltre 100 rocce), a cura de Le Orme dell'Uomo. Anche se non a carattere integrale (sarebbe necessaria una intera serie di volumi), è significativa la documentazione pubblicata riguardo all'area di Luine (Anati 1982a; 237 rocce/settori e 19.480 figure). Altrettanto significativa è l'analisi e la pubblicazione delle composizioni monumentali calcolitiche (*Le pietre degli dei* - Casini 1994, 26 rocce e 949 figure; Marretta 2004, 4 rocce e 50 figure; Casini e Fossati 2005, 2 rocce e 20 figure; Fedele 2006, 5 rocce e 99 figure), ad esclusione delle statue stele provenienti dalle aree di Pat-Passagròp (almeno 19 massi) e Cemmo (9 massi), le quali, da tempo scoperte, non sono disponibili alla fruizione pubblica. Altre rocce (tra le quali alcune significative di Foppe di Nadro, Campanine, Vite, Paspardo e Sellero) sono state pubblicate complete di rilievo in varie sedi (v. nota 93).

Per quanto riguarda la schedatura la situazione è altrettanto articolata. Il Centro Camuno di Studi Preistorici ha pubblicato da oltre trent'anni (Anati 1974) la *suite* completa di scheda di zona, di roccia e di figura. La schedatura della *Rupe Magna*, informatizzata su applicativo EUGA e successivamente confluita nel Sirbec della Regione Lombardia, si è avvalsa per la scheda di roccia di un adattamento della *Scheda Internazionale di Arte Rupestre delle Alpi Occidentali* e per la scheda di figura dell'implementazione del modello PETRA

⁸⁵ Presso la sede del CCSP (Capo di Ponte) sono conservati gli originali dei rilievi, delle schede e delle riprese fotografiche. Costituisce di fatto il più grande archivio dell'arte rupestre camuna. Altri archivi grafici e fotografici consistenti presso Le Orme dell'Uomo (Cerveno) e il Dipartimento Valcamonica del CCSP (Nardo).

⁸⁶ "Per roccia si intende un nucleo roccioso istoriato... alcune rocce possono... avere numerose superfici istoriate" (Anati 1982c); vengono infatti conteggiate circa 2800 superfici istoriate (settori).

⁸⁷ CCSP, Dipartimento CCSP, Le Orme dell'Uomo, Museo Didattico d'Arte e Vita Preistorica, Società Cooperativa Archeologica, Fo.A.R.T. Fotogrammetria Architettonica Rilievo Terrestre.

⁸⁸ Nello stesso volume però, a p. 11 (prefazione), si citano più di 2000 rocce incise, che sono 2400 a p. 31; vista la difficoltà intrinseca dei conteggi, si tratta evidentemente di stime.

⁸⁹ La media effettiva è difficilmente superiore a tale cifra, visto che la media per le rocce pubblicate, che sono evidentemente quelle più importanti e spesso con il maggior numero di figure, è di 73 figure per roccia.

⁹⁰ Il dato, a parere dello scrivente, è ancora leggermente sovrastimato. Vista la differente estensione cronologica delle fasi incisorie, dimosterebbe comunque la maggiore densità istoriativa, per quanto riguarda le fasi più antiche, del polo alpino sud-occidentale.

⁹¹ Trattandosi di filiformi il conteggio non è agevole.

elaborato dalla S.A.L. nel 1988-89⁹². Il recente progetto IRWEB, elaborato dalla S.A.L. a scopi prevalentemente conservativi, pubblica *online* (accesso tramite password) 11 schede di roccia su 295 catalogate (dati luglio 2008). Il progetto *EuroPreArt* (Unione Europea, Programma Cultura 2000), realizzato da un team di varie università e istituti di Ricerca europei, riserva 50 delle sue 806 schede disponibili su Internet (www.europreart.net) alla Valcamonica, complete di rilievi e di documentazione fotografica; le rocce illustrate contengono un totale di 3.119 figure (media di 62 figure per roccia). Altre 29 schede riguardano altrettanti settori della *Rupe Magna* in Valtellina.

Tab. III - Stato della ricerca.

	Monte Bego	Valcamonica
Numero rocce	3.598	1.770
Numero figure	31.857	110mila circa (stima)
Rocce rilevate e %	3.598 (100%)	958 (54.1%)
Rocce pubblicate e %	286 (7.94%)	348 (19.6%)

Lo "stato dell'arte" della ricerca rivolta al complesso camuno-tellino presenta in definitiva un quadro composto da 348 rocce integralmente studiate e pubblicate (ivi comprese le tesi di laurea), per un totale di oltre 25.400 figure⁹³, a cui vanno aggiunte all'incirca oltre 600 rocce rilevate ma pubblicate solo parzialmente o non pubblicate, comprendendo in quest'ultimo gruppo le 104 rocce di Luine (237 in Anati 1982a), dove sono state conteggiate 19.480 figure. Sono state dunque rilevate circa il 54% delle rocce incise conosciute, mentre quasi il 20% sono anche state pubblicate. Spicca la mancanza della pubblicazione integrale di aree di capitale importanza, quali *in primis* il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane⁹⁴, con le sue 103 rocce, e i parchi di Foppe di Nadro⁹⁵ e di Seradina-Bedolina⁹⁶.

⁹² Modello proposto sulla base della scheda dell'Istituto Centrale del Catalogo, nell'ambito di un progetto di valorizzazione del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo di Ponte, inizialmente elaborato da R.C. de Marinis e finanziato dalla L. 449/1987. Il modello PETRA si basava largamente sulla scheda IR progettata da R.C. de Marinis.

⁹³ Ai fini del presente conteggio, che comprende anche rocce il cui rilievo è stato pubblicato integralmente pur senza la pubblicazione della scheda, oltre a quanto presente nella bibliografia citata sono state inserite le rocce di: Paspardo *Roccia degli Spiriti*, Sellero r. 26, Campanine r. 6, Foppe di Nadro 23, 24 e 35 (Fradkin e Anati 2001), Vite r. 13 e Vite r. 15 (Arcà 1992; Ruggiero 1992); Vite r. 14, 21, 29 e 62 (Arcà 1999), Vite r. 53 (Fossati e Attorrese 1999).

⁹⁴ Risalgono al 1991 i rilievi operati, su incarico della S.A.L., di 15 rocce del Parco Nazionale di Naquane, a tutt'oggi utilizzati per la grafica e i pannelli didattici del Parco; tali rilievi non sono stati assemblati, né si è provveduto ad operare una catalogazione ed uno studio di sintesi.

⁹⁵ 81 rocce (Marretta *et alii* 2007), di cui 46 rilevate.

⁹⁶ 109 figure nella roccia più conosciuta, la cosiddetta "mappa di Bedolina", studiata e pubblicata con rilievo e catalogo integrale (Turconi 1997).

DUE POLI IN REALTÀ VICINI E CONSONANTI

Dopo avere opportunamente messo in luce le dissonanze tra i due poli dell'arte rupestre alpina, è utile dedicarsi all'operazione simmetricamente opposta, nel tentativo di rivelare possibili consonanze, con lo scopo dichiarato di individuare se, come e quando vi sia stato un percorso comune o per lo meno parallelo delle due serie incisorie.

Petrografia e supporti rocciosi. Vale la pena soffermarsi *in primis* sulla consistenza del supporto (fig. 2). Nell'area del Bego⁹⁷ tutte le incisioni insistono sulle "séries pelito-gréseuses continentales du Permien" (de Lumley 1992). Si tratta dunque di peliti e arenarie permiane a matrice silicea, derivate dalla sedimentazione di depositi terrigeni e vulcanici in acque tranquille. In Valcamonica è il verrucano lombardo a essere inciso, altrimenti definito come arenaria permiana a matrice silicea, una formazione arenaceo-conglomeratica terrigena passante a siltite e a pelite⁹⁸. Al di là delle diverse definizioni petrografiche e delle differenze riscontrabili soprattutto nel colore esterno (peliti rosse, ricche di ematite, e peliti verdi cloritiche al Bego, peliti di colore grigio e grigio-violaceo in Valcamonica), si tratta sostanzialmente dello stesso supporto⁹⁹. In entrambi i casi sono evidenti le strie glaciali (spessore delle strie più fini 60-90 µm) e si possono notare gli effetti di una analoga e possente levigatura glaciale pleistocenica, che ha oltremodo facilitato la presenza di un adeguato supporto per le incisioni.

Va sottolineato come Valcamonica e Monte Bego siano le uniche due zone alpine con estese formazioni di arenarie (peliti) permiane a matrice silicea levigate e montonate dai ghiacciai pleistocenici esposte all'aria aperta. Non è un caso che proprio in queste aree sia presente la maggior concentrazione di figure incise di tutto l'arco alpino¹⁰⁰.

⁹⁷ "Serie potentissima di rocce ... permo-carbonifere ... con due tipi litologici principali, e cioè anagenite ... e argilloschisti metamorfici, con tinta verdognola o rosso-violacea, a seconda del diverso stato di ossidazione dell'elemento ferrifero" (Roccati 1926).

⁹⁸ L'arenaria permiana deriva dallo smantellamento della catena ercinica durante il Permiano superiore (250 Ma); è composta da frammenti di rocce metamorfiche e vulcaniche. In Valcamonica vi è passaggio da arenaria a siltite (granuli fini, diam. > 4 < 62.5 µm) e a pelite (composto di minerali della famiglia delle argille, roccia derivata da sedimento fangoso con granulometria minore di 62.5 µm, costituita principalmente da allumino-silicati idrati appartenenti alla classe dei fillosilicati - SiO₄) nella parte superiore della formazione (Giacomelli, online).

⁹⁹ "Le incisioni della Valcamonica sono state notate sopra massi di roccia arenaria permiana.... E di origine permiana sono pure le rocce argilloschistose del monumento paleontologico del Monte Bego" (Marro 1932).

¹⁰⁰ Concetto chiaramente esposto da Roccati per il complesso delle Alpi Marittime già nel 1926: "Nella regione del Bego gli argilloschisti metamorfici ... acquistano particolare importanza, perché sopra di essi *esclusivamente* si osservano le iscrizioni rupestri ed il fatto si capisce

FIG. 2 - SUPPORTI ROCCIOSI. Arenarie e peliti permiane, Valcamonica (a sinistra) e Monte Bego (a destra): 1) Naquane roccia 35; 2) Valle delle Meraviglie, *Roccia del Mago*.

Rock surfaces: permian sandstone and pelites. Valcamonica (on the left) and Mount Bego (on the right): 1) Naquane rock 35; 2) The Marvels Valley, *The Sorcier Rock*.

Parallelismi, le fasi più antiche. Prendendo spunto sia dai già citati accostamenti espressi *in nuce* (Barocelli 1934¹⁰¹; Marro 1947; Süss 1958; Priuli 1984; particolarmente appropriate le considerazioni di Blain e Paquier 1977a-b), che dagli studi più articolati prodotti per quanto riguarda la parallelizzazione delle figure topografiche (Arcà 1999, 2002, 2004) e delle figure di armi (de Lumley *et alii* 2000; 2003a-b), è opportuno a questo punto porre a confronto i gruppi tipologici di figurazioni (tab. IV) che presentano, a vari livelli, caratteri di analogia. Tale analogia

viene espressa sulla base della coincidenza tematica (soggetti rappresentati), formale (aspetti iconografici generali e di dettaglio) e cronostatigrafica (raffronti con oggetti archeologici e posizione nella serie delle sovrapposizioni). Si tratta sostanzialmente di tre gruppi tematici, rappresentati dalle composizioni topografiche (definite al Bego come figure geometriche), dalle scene di aratura e dalle figure di armi. In base all'esame delle raffigurazioni le analogie possono essere espone secondo vari gradi, che verranno giustificati in seguito.

Tab. IV - Monte Bego e Valcamonica, analogie formali tra gruppi tipologici.

	<i>Gruppo tipologico</i>	<i>Grado di coincidenza</i>
A)	Figure geometriche (Bego) e composizioni topografiche (Valcamonica)	ottima
B)	Scene di aratura (area del Bego e Valcamonica)	buona
C)	Figure di armi (area del Bego e Valcamonica)	discreta

bene tenendo presenti le speciali qualità della roccia, le quali permettevano agli antichi scultori di incidere facilmente, mentre il lavoro sarebbe stato impossibile, od almeno molto meno agevole e con risultato poco evidente, sulle anageniti e sugli gneiss". Alessandro Roccati, che definisce "litologico-mineraria" "l'indole" dei suoi studi preferiti, pubblicò numerosi contributi sulla petrografia delle Alpi Marittime e Cozie meridionali, alcuni dei quali specificatamente dedicati alla Valle Roya e al Monte Bego. Meno condivisibili le sue ipotesi interpretative, che attribuivano l'esecuzione delle "Meraviglie" agli schiavi-minatori della miniera di Vallauria all'epoca della dominazione dei "Saraceni", nell'intenzione di rappresentare gli attrezzi da minatore e la topografia delle gallerie delle miniere. Riguardo alla stretta relazione tra supporto

litico e incisioni anche Battaglia (1933), per la Valcamonica, scriveva: "su questi massi e su questi specchi rocciosi, dove l'azione glaciale lasciò ampie superfici levigate e piane ... antiche genti incisero ... migliaia di figure... La distribuzione delle incisioni appare legata... alla natura geologica del terreno".

¹⁰¹ L'accostamento proposto da Barocelli (1934), pur negativo sulla base di una netta separazione cronologica fra i due complessi petroglifici, è il primo ad essere espresso in modo articolato e ad esporre una corretta metodologia di inquadramento archeologico basato sulle figure di armi. Pur non riconoscendo l'eneoliticità dei pugnali incisi sui massi di Cemmo, colloca correttamente nel Calcolitico alcune lame del polo alpino delle Alpi Marittime e le confronta con le figure della stele di Lagundo.

Parallelismi. A) - composizioni topografiche (Valcamonica) e figure geometriche (Bego). Le definizioni difformi, dovute sia all'aspetto formale geometrico di non immediata percezione figurativa (il termine "topografico" è di fatto interpretativo) che alla presenza di due scuole di ricerca separate, nascondono in realtà il riferimento allo stesso ambito tematico (fig. 3). È possibile giustificare a livello formale un grado ottimo di coincidenza grazie alla perfetta analogia tra i moduli grafici costitutivi, che si articolano in aree campite (zone geometriche o sub-geometriche completamente picchiettate; fig. 3.1-2), "moduli comuni" (insieme costituito da un'area geometrica campita o a contorno, una serie di pallini allineati e una linea perimetrale che li racchiude; fig. 3.3-4) e griglie/reticolati (fig. 3.5-6). La questione viene trattata dettagliatamente, sia a livello formale che a livello interpretativo e di confronto etnografico, in Arcà 1999, 2002 e 2004.

Per citare solo alcuni esempi, si nota un'ottima coincidenza formale fra le vaste aree picchiettate presenti in Valcamonica su Foppe di Nadro r. 23 e al Bego sulla cosiddetta *Roccia dei 300* (z. XIX gr. IV r. 21 α) a Fontanalba. Ancora più stringenti i raffronti formali tra il "modulo comune" raffigurato in Valcamonica sulla roccia 3 di Vite e ancora al Bego¹⁰² nella *Roccia dei 300* e in particolare nella *Roccia del Villaggio del Monte Bego* (z. XIX gr. I r. 61 α). Paralleli anche per le figure a griglia, molto diffuse alle Meraviglie¹⁰³ e presenti in Valcamonica a Luine e nella r. 13 di Vite. Tale coincidenza formale è confermata dalla posizione stratigrafica delle topografiche, che vede in entrambi i casi la presenza di termini *ante quem*. Al Bego sono sottoposte a figure di armi, a corniformi e a scene di aratura. Ciò è confermato per quanto riguarda la sottoposizione a pugnali e corniformi dall'analisi delle rocce dell'*Altare*¹⁰⁴ e del *Falso Mago*¹⁰⁵ alle Meraviglie; per la sottoposizione a scene di aratura dall'esame della *Roccia dei 300* (z. XIX gr. IV r. 21 α) a Fontanalba. In Valcamonica le figure topografiche sono sottoposte a figure di pugnali, a scene di aratura e a figure solari di stile IIIA1 (Rame 2) e IIIA2 (Rame 3) nelle composizioni monumentali di Borno 1 faccia C e Ossimo 8, sulla roccia del *Dos Ciii* e in altri casi.

Sia in un caso che nell'altro è dunque dimostrata la loro priorità in cronologia relativa; tale priorità, vista l'assenza di termini *post quem* e quindi di casi più antichi (ad esclusione dell'articolazione in due

fasi delle topografiche, che comprendono anche le più antiche "macule"¹⁰⁶), rende lecita l'affermazione secondo la quale le figure topografiche¹⁰⁷ sono le più antiche figure incise sia nell'uno che nell'altro polo dell'arte rupestre alpina¹⁰⁸. Per quanto riguarda la Valcamonica, il recente rinvenimento, in sede di riutilizzo, di massi incisi con figure a carattere topografico (e in un caso di pugnale a lama triangolare) nei tumuli calcolitici dell'area monumentale di Ossimo-Pat (Poggiani Keller 2004), relazionabili cronologicamente ad una fossa da cui provengono carboni databili in cronologia calibrata al 3700-3510 a.C. (Poggiani Keller 2009), conferma la congruità di tale assunto.

Parallelismi. B) - scene di aratura (fig. 4). Si possono contare in Valcamonica trentasei scene di aratura a traino bovino (Piombardi 1989, 1992; Fossati 1994b, 2008; Chiodi 2003; Chiodi e Masnata 2004; Sansoni 2004; Arcà 2005b). In base all'esame delle sovrapposizioni e per le caratteristiche di affinità formale che presentano tra loro è possibile ascriverle tutte agli stili IIIA1 e IIIA2 (Rame 2 e Rame 3), così come definiti da R.C. de Marinis (1994b), ad eccezione di due scene dalla roccia 8 di Campanine, per le quali, in base al tipo evoluto di aratro, viene proposta una datazione risalente alla transizione Bronzo Antico - Bronzo Medio (Fossati 2008). Sono anche presenti diciannove scene di aratura a traino equino. In base ai contesti iconografici è possibile ascriverle al IV stile, età del Ferro, ad eccezione di una figura dalla r. 29 di Foppe di Nadro (Mailland 2005), che vede l'aratore nello stile dell'orante ad arti ortogonali caratteristico del Bronzo Finale. Nell'area del Bego sono state contate 569 scene di aratura a traino bovino (164 nel settore delle Meraviglie, 405 a Fontanalba, 2 al Sabbione, de Lumley 1995), sedici volte tanto rispetto alla Valcamonica. Sono assenti quelle a traino equino. Non è indicata una attribuzione cronologica ad una fase specifica.

Per quanto riguarda gli aspetti formali vi è buona coincidenza nella raffigurazione a corpo lineare (fig. 4.1-4) di buoi singoli o aggregati (sia alle Meraviglie che alle *Ciappe* di Fontanalba, varie figure da de Lumley 1995¹⁰⁹ e su *Dos Ciii* da Arcà 2005a¹¹⁰), nel traino bovino, nella presenza di giogo di collo e di aratro a vanga e nell'assenza di ceppo,

¹⁰² Figg. 186-188, "Figures géométriques composées", in de Lumley 1995.

¹⁰³ V. tav. XVIII figg. 5-8 e tavv. XXII-XXIII "figure geometriche" in Bicknell 1913; v. figg. 174-177 - "reticulés scalariformes" - in de Lumley 1995.

¹⁰⁴ Reticolato sottoposto a pugnale e a corniforme nell'ensemble D, che corrisponde al settore principale, di z. XI gr. 0 r. *Autel*.

¹⁰⁵ Z. IV gr. II r. 11A, reticolati sottoposti a pugnali, v. rilievo in fig. 137 a p. 204 di de Lumley 1995.

¹⁰⁶ Lo scrivente ipotizza che le macule possano rappresentare campi coltivati a zappa, di forma irregolare, mentre i moduli rettangolari, ad esse sovrapposti, campiti o a contorno, possano riferirsi ai campi sagomati dalla più recente tecnica di coltivazione tramite aratro (Arcà 2005b).

¹⁰⁷ Per tutta la questione delle "topografiche" v. Fossati 1994a, 2002; Arcà 1999, 2004, 2005b; Arcà e Fossati 2004.

¹⁰⁸ Ad esclusione della limitatissima fase proto-camuna in Valcamonica (*supra*) e della possibile fase *pre-merveilleux* al Bego (filiformi, v. *supra* e nota 37).

¹⁰⁹ Fig. 62.10 p. 113 (fig. 35 z. VII gr. II r. 3); fig. 62.11 p. 113 (fig. 9 z. IV gr. III r. 19C); fig. 62.12 p. 114 (fig. 21 z. II gr. I r. 6); fig. 64.1 p. 115 (fig. 2 z. IV gr. V r. 15); fig. 64.2 p. 115 (fig. 4 z. XVIII gr. III r. 37 α); fig. 64.3 p. 115 (fig. 4 z. XVIII gr. III r. 36 α); fig. 64.4 p. 115 (fig. 27 z. IV gr. III r. 19C).

¹¹⁰ Figure di buoi singoli a corpo lineare su *Dos Ciii*: A57, A108, A119, A124, B1, C43.

FIG. 3 - FIGURE GEOMETRICHE E TOPOGRAFICHE. Figure topografiche, confronto tra Valcamonica (a sinistra) e Monte Bego (a destra). A - Aree picchiettate: 1) FDN 23; 2) Fontanalba, *Roccia dei 300*. B - Modulo comune: 3) VIT3; 4) Fontanalba *Roccia dei 300*. C - Griglie: 5) VIT 13; 6) Meraviglie, *Roccia dell'Altare* (1-6 foto A. Arcà).

Topographic figures: Valcamonica (left) and Mount Bego (right) comparison. A - pecked areas: 1) FDN 23; 2) Fontanalba, *The 300 Rock*. B - Common module: 3) VIT3; 4) Fontanalba, *The 300 Rock*. C - Grids: 5) VIT 13; 6) Marvels Valley, *The Altar Rock*.

laddove il vomere è in diretta prosecuzione della stegola. Anche in questo caso la posizione stratigrafica è di conforto, laddove al Bego le scene di aratura si sovrappongono a figure geometriche (Arcà 2004) e in Valcamonica a composizioni topografiche.

Vanno citate alcune particolarità, che differenziano in parte le due situazioni. Al Bego l'aratore regge la stegola con una sola mano, mentre con l'altra impugna una frusta resa a solco filiforme (fig. 4.6)¹¹¹. Peculiari sono altresì le figurine, più piccole rispetto a quella dell'aratore, di aiutanti, a probabile indicazione di bambini o ragazzi nell'atto di dirigere i buoi mentre il padre manovra l'aratro. Altra caratteristica delle figure del Bego, evidente soprattutto nelle figure di bovini con zampe e coda, è quella della resa prospettica zenitale schiacciata, cioè con i bovini raffigurati a zampe aperte, con un effetto, certamente non intenzionale, a "scarafaggio". Ancora peculiare del polo sud-occidentale è la presenza di quadriglie di buoi¹¹², laddove in Valcamonica sono sempre presenti al massimo in coppia. Va inoltre citata, sempre riguardo al Bego, la raffigurazione di aratri a zappa con ceppo-vomere ingrossato e stegola (fig. 4.6)¹¹³, assenti in Valcamonica; potrebbe essere questa la prima raffigurazione di un aratro tipo Trittolemo, simile dunque al reperto del Lavagnone (BA IA, Lavagnone 2, 2048-2010 cal. BC, fig. 4.5) con ceppo a stiva allungata e stegola incastrata nel ceppo con manicchia a gomito, che insieme all'aratro ritrovato a Walle in Bassa Sassonia costituisce l'aratro più antico del mondo (de Marinis 2000). Le particolarità delle scene di aratura a traino bovino del polo centro-orientale consistono, per quanto riguarda lo stile IIIA1, nella maggiore ricchezza di dettagli nella rappresentazione della bure (*Dos Ciii* fig. A134), e per lo stile IIIA2 (Rame 3) nel corpo triangolare delle figurine antropomorfe, con aratro ancora a vanga.

In definitiva composizioni topografiche e scene di aratura costituiscono due gruppi tematici legati in prima battuta alla terra, al suo dissodamento e alla sua coltivazione, che si susseguono cronologicamente, lungo il IV e il III millennio a.C., a partire da fasi di Neolitico Recente fino agli inizi del Bronzo Antico, e che nei due poli alpini dimostrano un notevole grado di parallelismo.

Non è possibile al contrario parallelizzare i corniformi, presenti in Valcamonica solo in pochissimi esemplari su *Dos Ciii* e NAQ 92 (Sansoni 2004), dove però rappresentano di fatto scene di aratura incomplete (prive dell'aratore) o mal eseguite, e nelle note figure di Campanine r. 8,

che ancora però si riferiscono a scene di aratura. Interessante il caso di FDN 4, che vede la compresenza (ma non l'associazione) di due figure di corniformi e di figure di pugnali a lama triangolare con immanicature differenziate.

Parallelismi. C) - figure di armi. Vista la complessità della situazione, prima di mettere a confronto tra loro sotto l'aspetto formale e stratigrafico i gruppi tipologici delle figure di armi dei due poli dell'arte rupestre alpina, è opportuno spendere qualche parola nel tentativo di sintetizzare separatamente le due situazioni, cercando in particolare di riassumere le posizioni emerse negli studi già condotti.

In Valcamonica tutte le figure di armi presenti sulle composizioni monumentali dello stile IIIA trovano precisa corrispondenza negli oggetti archeologici, grazie sostanzialmente al confronto delle lame. Fondamentale a questo proposito la revisione dello stile IIIA (Rame 2 e Rame 3), già impostato da Anati (1972a), elaborata da R.C. de Marinis (1994a; v. anche 1988a). In sintesi, per quanto riguarda la fase IIIA1 (Rame 2), si possono evidenziare tre possibili abbinamenti¹¹⁴, uno per i pugnali e due per le alabarde; le figure di pugnali a lama triangolare e base diritta (tipo Cemmo 2) corrispondono ai pugnali in rame tipo Remedello A e B¹¹⁵, le figure di alabarda a lama foliata tipo Capitello dei Due Pini alla lama in selce della tomba 102 di Remedello di Sotto, e infine le figure di alabarda a lama triangolare costolata e base semplice rettilinea tipo Arco I o Foppe di Nadro r. 4 alle lame tipo Montebardoni¹¹⁶. Per quanto riguarda la fase IIIA2 (Rame 3) i possibili abbinamenti sono due: le figure di alabarda a lama triangolare allungata e costolata tipo Corni Freschi corrispondono alle lame tipo Gambarà o tipo Villafranca¹¹⁷, e le figure di pugnale a lingua da presa piatta tipo Cemmo 3 ai pugnali tipo Ciempozuelos (v. lama dalla tomba N S. Cristina di Fiesse).

Contrariamente alle composizioni monumentali, la situazione delle rocce al suolo è più complessa. Sono infatti raffigurati tipi di pugnali a lama triangolare non pienamente confrontabili con materiali archeologici, soprattutto per quanto riguarda l'impugnatura (del resto quasi mai conservata nei reperti archeologici), che, oltre alla classica semilunata, vede presenti anche le forme a pomo globulare e a T, come ben sottolineato da Casini e Fossati (2004). È qui opportuno fare riferimento al recente riesame delle rocce 4, 22 (Chiodi e Masnata 2004) e 23 di Foppe di Nadro (Casini e Fossati 2004), e della roccia di *Dos Ciii* (Arcà 2005a). Indipendentemente dalle impugnature, per quanto riguarda i pugnali è fondamentale il discriminare della base della lama raffigurata

¹¹¹ Il particolare della frusta a filiforme, presente in alcune figure della zona XIX a Fontanalba (es. fig. 3 in tav. XXXVII da Bicknell 1913 e sulla fig. 388 della *Roccia dei 300*) non è riportato nei rilievi pubblicati.

¹¹² De Lumley 1995, fig. 64.1-5 a p. 115; rocce specificate in tavola delle illustrazioni: fig. 2 z. IV gr. V r 15, fig. 4 z. XVII gr. III r 37a, fig. 4 z. XVIII gr. III r 36a, fig. 3 z. IV gr. V r 15, fig. 3 z. XVIII gr. III r 2a, fig. 27 z. IV gr. III r 19C.

¹¹³ L'esempio più calzante è ancora nella *Roccia dei 300*, fig. 388 z. XIX gr. IV r. 21a, v. in de Lumley 1995 fig. 73.5 a p. 124 e in Arcà 2005b fig. 13 in basso.

¹¹⁴ Lasciando da parte per il momento le figure di ascia, per le quali la parallelizzazione con il Monte Bego è più ardua.

¹¹⁵ Varianti a lama corta e a lama lunga, fra le altre e rispettivamente dalla t. 79 e dalle tt. 62 e 83 di Remedello di Sotto (de Marinis 1994a).

¹¹⁶ V. in Bianco Peroni 1994, tav. 3.23, qui interpretata come pugnale, ma diversamente come alabarda in de Marinis 1994, vista la presenza di fori da ribattini in fila e l'assenza di codolo, indizi di immanicatura trasversale e non assiale.

¹¹⁷ V. in Bianco Peroni 1994, tav. 4.33-36.

FIG. 4 - ARATURE. Bovidi a corpo lineare, Valcamonica (a sinistra) e Monte Bego (a destra): 1) *Dos Cùii*, fig. A119; 2) *Dos Cùii*, fig. E1; 3) Fontanalba, *Ciappe*; 4) Meraviglie (foto A. Arcà). Confronti: 5) l'aratro in legno tipo Trittolemo da Lavagnone (2048-2010 cal. BC; da de Marinis 2000); 6) aratro con ceppo e manichia da Fontanalba *Roccia dei 300* (foto A. Arcà).

Ploughing scenes: stick body bovids, left Valcamonica, right M. Bego: 1) *Dos Cùii*, fig. A119; 2) *Dos Cùii*, fig. E1; 3) Fontanalba, *Ciappe*; 4) The Marvels Valley. Comparisons: 5) the Trittolemo type wood plough from Lavagnone (2077-2010 cal. BC; by de Marinis 2000); 6) plough with stump and handle from Fontanalba, *The 300 Rock*.

nell'iconografia rupestre, che se rettilinea corrisponde archeologicamente alle lame tipo Remedello (Rame 2), se leggermente concava e con spalle rialzate alle lame tipo

Spilamberto¹¹⁸ (Rame 2), se a lingua da presa piatta alle lame tipo Ciempozuelos (Rame 3), se infine arcuata alle lame dei classici pugnali triangolari a base semplice con manico in materiale organico oppure con manico fuso del Bronzo Antico. La base semplice arcuata è peraltro

¹¹⁸ V. in Bianco Peroni 1994, tav. 2.16,21 (dis. da Bagolini).

presente anche nei pugnali tipo Rinaldone e Massa Marittima (Rame 2)¹¹⁹. Tale discriminazione, evidenziata dalla progressiva protrusione dei codoli, via via più solidali con l'impugnatura, corrisponde ad una evoluzione delle tecniche di assemblaggio, anche in relazione con la composizione del metallo (de Marinis 2006), e può testimoniare un graduale passaggio da impugnature in materiale organico a impugnature metalliche, cioè al manico fuso, con uno spostamento dei rivetti sulla base della lama. Anche in considerazione di tali caratteristiche, sarebbe opportuno, a parere dello scrivente, porre il discrimine tra lame triangolari calcolitiche e lame triangolari del Bronzo Antico non solo nella base rettilinea o arcuata/semicircolare, ma anche in un maggiore rapporto tra lunghezza e larghezza della lama (lama più allungata) e nella presenza di guardia (metallica) leggermente sporgente, corrispondente all'attacco rivettato impugnatura-lama (qui entrambe metalliche), come si può notare in alcune figure di pugnali del Bronzo Antico dei settori A, C, F di FDN r. 23.

Per quanto riguarda lo stile IIIB si possono mettere a confronto le figure di pugnale a lama triangolare allungata e base semplice arcuata/semicircolare tipo Tresivio r. 2 o in valle d'Aosta dal riparo La Barmasse di Valtournenche con i classici pugnali a manico fuso, es. tipo Rodano. Ancora per lo stile IIIB è evidente il parallelo tra le figure di ascia a corpo allungato e taglio fortemente espanso (fig. 7B) raffigurate sulla r. 23 di Foppe di Nadro o Luine r. 35-A ed asce a margini rialzati in bronzo con corpo allungato e taglio fortemente espanso a paletta quasi circolare, del tipo rinvenuto nella palafitta dei Lagazzi del Vho di Piadena (fine Bronzo Antico, XVIII-XVII sec. a.C.)¹²⁰. Tali figure sono del tutto assenti al Bego; tale mancanza, se interpretata in senso cronologico, può costituire un chiaro indizio (*terminus ante quem*) rispetto ai limiti recenziatori della fase incisoria picchiettata del polo sud-occidentale.

Prendendo in considerazione le alabarde, l'esame si può circoscrivere alla netta differenziazione fra lame foliate litiche e lame triangolari allungate metalliche a base semplice rettilinea. Al di là dei due tipi, già precedentemente dettagliati, è possibile evidenziare un limitato numero di figure di alabarda a lama triangolare larga e base semplice rettilinea, principalmente nella r. 4 (già r. 3 per Anati) di Foppe di Nadro (Chiodi e Masnata 2004), altrimenti presenti solo nelle stele atesine tipo Arco I. Contrariamente al Monte Bego, non sembra possibile evidenziare in Valcamonica figure di alabarda a base arcuata¹²¹.

Al Monte Bego si possono contare 1020 figure di pugnale, 268 di alabarda e 57 di ascia (de Lumley *et alii* 2003a-b), anche in questo caso con una consistenza numerica di gran lunga maggiore rispetto alla Valcamonica. La datazione proposta si riferisce al Calcolitico e al Bronzo Antico (*Id.* 2000, 2003a-b), con una preferenza accordata al Calcolitico nelle ricerche più recenti, mentre fino al 1990 (*Id.* 1990) il Bronzo Antico era il solo punto di riferimento¹²². Viene dichiarata una difficoltà cautelativa nell'abbinamento preciso tra figure istoriate ed armi provenienti da contesti archeologici. Analogamente alle rocce della Valcamonica, tale difficoltà si esplicita soprattutto nella maggiore articolazione, rispetto ai dati archeologici, delle impugnature, sia per quanto riguarda i pugnali¹²³ che per le alabarde (manici di lunghezza esagerata). Si giustifica a livello interpretativo tale parziale *impasse* con la funzione simbolica delle armi raffigurate, che potevano quindi non corrispondere al vero¹²⁴ sia negli aspetti formali¹²⁵ che dimensionali. È questo un punto cruciale sia dal punto di vista cronologico che interpretativo. Un presupposto volto a riconoscere, al contrario, la precisa corrispondenza tra rappresentazioni iconografiche ed oggetti reali, corrispondenza comprovata nella maggioranza delle figurazioni del polo alpino centro-orientale, porrebbe la questione, senza nulla togliere al loro valore simbolico, dell'esistenza di fogge non (ancora o non pienamente) documentate archeologicamente, soprattutto per quanto riguarda impugnature e immanicature, peraltro deperibili, e restituirebbe all'iconografia rupestre un valore documentale per certi aspetti più ampio rispetto a quanto concesso dallo studio dei reperti originali.

La classificazione dei pugnali al Bego predilige come carattere fondamentale la forma della lama. Ne vengono elencati cinque tipi principali in de Lumley 1995 (triangolare corta e allungata, a bordi sinuosi, ovale e ovale allungata); a livello statistico le lame triangolari sono il 74% (24% ovali), mentre la base rettilinea è presente nell'82% delle lame corte e nel 59% delle lame lunghe (convessa nei rimanenti casi). La spalla o guardia sporgente è presente nel 20% dei casi. Lo studio di dettaglio delle zone III e XII (de Lumley *et alii* 2003a-b) evidenzia 14 tipi e sottotipi di pugnali, per i quali ultimi si fa ricorso alla forma dell'impugnatura, considerata molto importante per la classificazione. Viene distinta principalmente in lineare (a codolo), rettangolare, trapezoidale e globulare (de Lumley 1995). La base della lama non pare costituire un discrimine primario di classificazione, ma viene chiamata in causa, a partire dalle pubblicazioni delle zone III e XII (de Lumley *et alii* 2003a-b), per i confronti

¹¹⁹ V. in Bianco Peroni 1994, rispettivamente tavv. 3.30,32; 10.133-135; 11.136-140. Per l'attribuzione alla piena Età del Rame (e non al Bronzo Antico evoluto come in Bianco Peroni) dei pugnali tipo Massa Marittima e dell'alabarda tipo Montemerano v. de Marinis 2006.

¹²⁰ Cfr. R.C. de Marinis in *Pr. Alp.*, 14, 1978, pp. 271-273.

¹²¹ Ad eccezione delle figure filiformi di Termen (v. rilievo Fossati in de Marinis 1994a), per le quali peraltro la parte dorsale protrusa potrebbe raffigurare un aspetto dell'immanicatura e non della lama.

¹²² L'attribuzione calcolitica di una parte delle lame di pugnale era peraltro già stata chiaramente espressa e motivata da Piero Barocelli: "i pugnali di Monte Bego parrebbero doversi accostare a quelli numerosi della maggiore stele antropomorfa di Lagundo", laddove le figure di pugnali sulla stele di Lagundo (riferendosi a Battaglia 1934b) "sembrano ricordare in modo

singolare alcuni del sepolcreto eneolitico di Remedello Bresciano" (Barocelli 1934). Anche per le alabarde non gli era sfuggito il confronto con la lama tipo Villafranca, citate a proposito delle "accette d'arme di Monte Bego ... vanno qui richiamate alcune lame triangolari di rame e di bronzo venute alla luce in scavi ... agli esemplari da me ricordati in Val Meraviglie, si aggiunge la lama di Villafranca Veronese" (Barocelli 1947).

¹²³ Sono elencati 9 tipi e 44 sottotipi di impugnatura (de Lumley 1995).

¹²⁴ "...il ne s'agit pas de véritables représentations d'armes mais de figures symboliques dont la représentation est plus ou moins proche de la réalité" (de Lumley *et alii* 2003a, p. 585).

¹²⁵ Si cita a questo proposito la presenza di pugnali cornuti, che potrebbero essere diversamente interpretati qualora si esplicitasse la più che probabile sovrapposizione della lama sul corniforme.

archeologici. Tale confronti sono ampi¹²⁶ e prudenziali¹²⁷, ma tendono in sostanza a prediligere un'attribuzione calcolitica, preferenzialmente riferita alla seconda fase della cultura di Remedello (Rame 2), e ad escludere il parallelo con le forme del Bronzo Antico (considerate rare) anche per i pugnali a impugnatura trapezoidale e bande parallele, vista l'assenza di base arcuata e la presenza di angolo netto fra bordi e base della lama.

Anche per le alabarde è discriminante la forma della lama, articolata in sei tipi (triangolare corta e allungata, ovale corta e allungata, lineare e rettangolare; de Lumley 1995), due tipi (rettangolare e triangolare; de Lumley *et alii* 2000) e, solo per le zone III e XII, in quattro tipi (triangolare corta e allungata, costolatura centrale, rettangolare; de Lumley *et alii* 2003a-b). La base rettilinea o arrotondata viene considerata in seconda battuta, insieme alla presenza o meno di spalla e di nervature. Sono evidenziati sei tipi di manico (corto, lungo, rispettivamente diritti, curvi e sinuosi) e sei di immanicatura (rivetti fuori o dentro lama, linea a risguardo o incisa, variamente posta). Anche qui i confronti archeologici esposti sono a largo raggio¹²⁸, esprimono un *range* cronologico Calcolitico - inizio Bronzo Antico e denotano assonanza con le forme italiane. Si accenna alla problematica relativa alla possibile interpretazione di alcune alabarde (quelle a manico più lungo) come falci (de Lumley 1995), interpretazione respinta in quanto la comparsa della falce sarebbe da ascrivere solo ai periodi storici.

Una volta esposta la situazione dei due principali poli alpini di arte rupestre, per procedere verso una possibile parallelizzazione, il compito può essere facilitato da una scrematura della suddivisione tipologica delle figure di pugnali e di alabarde dell'area del Bego, che appaiono più articolate rispetto alla Valcamonica. Per fare ciò è possibile applicare come discriminare l'esame di due variabili, cioè lunghezza e base (o spalla) della lama. La differenziazione delle impugnature può essere considerata in seconda battuta, a livello di variante. Escludendo i pugnali a "lama (lunga) a

bordi leggermente convessi e impugnatura larga quanto la lama"¹²⁹, non presenti in Valcamonica, si possono così considerare quattro tipi principali di pugnali e altrettanti di alabarde. Nella fattispecie, per le figure di pugnali (figg. 5-7A):

1) *lama triangolare larga e base rettilinea* (fig. 5). Sono presenti varie impugnature, ad ognuna delle quali può corrispondere una variante.

1A. Per la variante con l'impugnatura semilunata (pochissimi casi) si può citare la fig. 5 dalla *Roccia dei Pugnali convergenti*¹³⁰ (z. XII gr. I r. 16A). Naturale il parallelo con le figure tipo Cemmo 2 (Capo di Ponte, Valcamonica) o le molte altre analoghe.

1B. Per la variante con impugnatura a T casi dalla *Roccia dei Pugnali convergenti*, dalla *Roccia del Sole*¹³¹ (z. V gr. II r. 3), nonché varie figure da de Lumley 1995¹³². Si possono accostare ad alcune figure da FDN 23 e FDN 4 (Ceto, Valcamonica).

1C. Per la variante con impugnatura a pomello globulare si vedano le due figure di pugnali opposti in verticale sulla stele del *Capo Tribù*¹³³ (z. VII g. I r.8), ancora quelle dalla *Roccia dei Pugnali convergenti*, nonché varie figure da Lumley de 1995¹³⁴. Raffronti con le figure di VIT 36¹³⁵ (Paspardo, Valcamonica) e ancora di FDN 23 e FDN 4 (Ceto, Valcamonica).

1D (rettangolare), 1E (trapezoidale), 1F (assente). Varie evidenze di impugnatura rettangolare si possono trovare su z. VI gr. I r. 9A e su z. IX g. II r. 4 fig. 1¹³⁶, così come con impugnatura trapezoidale sulla *Roccia dell'Altare*¹³⁷ alle Meraviglie (z. XI gr. 0 *Autel*, fig. 474 del sett. C), nella fig. 15 di z. VI gr. I r. 7¹³⁸, nella fig. 2 della *Roccia della scena di aratura con quattro corniformi a corpo lineare*¹³⁹ (z.

¹²⁶ Tra i principali confronti le lame calcolitiche di selce e in rame tipo Charavines-les-Baigneurs, Fontbuisse, Montebradoni, Remedello, Spilamberto, S. Cristina di Fiesse, o del Bronzo Antico tipo grotta Pollera, Ledro, Castione Marchesi, Teramo, Loreto Aprutino (de Lumley *et alii* 2003a-b). Per quanto riguarda la parte iconografica vi sono confronti con le composizioni di Bagnolo, Caven 1 e 2, Borno 1 e 4 e Sion.

¹²⁷ A titolo di esempio, per i pugnali con "lama a bordi leggermente convessi e impugnatura larga quanto la lama" (de Lumley *et alii* 2003a) si propongono confronti che vanno dalle lame in selce fissate con fibre vegetali tipo Charavines-les-Baigneurs del Neolitico Finale (2600 a.C., Bocquet 1974) o Remedello t. 78 e 97 (Cornaggia Castiglioni 1971), alle fogge calcolitiche in rame della cultura di Fontbuisse tipo Pierre-du-Couteaux a Bize dans l'Aude o Baume Latrone a Sainte-Anastasia (Gasco 1980), ma anche alle lame allungate del Bronzo Medio tipo Saint-Chef in Isère (Bocquet 1970) e altre; viene espressa una preferenza per l'attribuzione calcolitica, non ulteriormente specificata.

¹²⁸ Alabarde tipo Fontaine-les-Puits, Castelluccio la Foce, Pomarance, Calvatone, Cotronei, Villafranca, Gambarà, Paimboeuf, Isolone del Mincio e Unetice (de Lumley *et alii* 2003a-b). Confronti iconografici con le alabarde incise su Caven 1, Arco 1, Cemmo 3 e Corni Freschi, quindi sia di Rame 2 che di Rame 3.

¹²⁹ De Lumley *et alii* 2003b, figg. 6-12 in tavola tipologica a p. 447, per i

quali si può trovare corrispondenza nei pugnali tipo Fontbuisse (Gallay 1981, taf. 2.36-43), Rame 2.

¹³⁰ Lumley *de et al.* 2003b, scheda e rilievo in pp.125-127, tavola tipologica p. 449.

¹³¹ Lumley *de* 1995, fotografia a p. 170.

¹³² Fig. 83 da 1 a 3 a p. 139, sezione "armi e attrezzi". Rocce specificate in tavola delle illustrazioni: fig. 3 z. VII gr. I r. 17, fig. 24 z. VI gr. I r. 15A, fig. 2 z. IV gr. III r. 8C.

¹³³ De Lumley 1995, scheda e rilievo pp. 199-201.

¹³⁴ Fig. 82 da 1 a 8 a p. 138, sezione "armi e attrezzi". Rocce specificate in tavola delle illustrazioni: fig. 776 *Altare*, fig. 1 z. VII gr. III r. 11β, fig. 6 z. VII gr. I r. 8 (*Capo Tribù*), fig. 1 z. VI gr. II r. 5, fig. 6 z. VII gr. I r. 8 (*Capo Tribù*), fig. 7 z. VII gr. I r. 8, fig. 2 z. VII gr. I r. 18, fig. 17 z. IV gr. II r. 20A.

¹³⁵ Rilievo in Arcà *et alii* 1996.

¹³⁶ De Lumley 1995, fotografie rispettivamente a p. 91 e p. 171.

¹³⁷ De Lumley 1995, scheda e rilievo in tavola f. t.

¹³⁸ De Lumley *et alii* 2003b, figg. 13 e 15 in tavola tipologica p. 448.

¹³⁹ De Lumley *et alii* 2003b, fig. 21 in tavola tipologica a p. 448. Scheda e rilievo in De Lumley 1995 pp. 152-153; sono presenti evidenti sovrapposizioni, non districabili però sulla base del rilievo presentato, anche se pare logico ipotizzare in più di un caso l'incisione di una figura di pugnale a copertura di un corniforme.

FIG. 5 - PUGNALI. Pugnali a codolo a lama triangolare corta e lunga e base rettilinea, Rame 2: 1) da Cumarola; 2) da Remedello di Sotto (1 e 2 da Bianco Peroni 1994); 3) da Orgon; 4) da Cumarola (3 e 4 da Gallay 1981). Confronti, a sinistra Valcamonica, a destra M. Bego. A - impugnatura semilunata o pomello: 5) Borno 4 (foto A. Fossati); 6) Cemmo 2; 7) Capo Tribù (foto Museo Antropologia Torino). B - impugnatura assente: 8) Marvels Valley z. VI g. I r. 7 (da de Lumley 1992). C - impugnatura rettangolare o a T: 9) VIT 36; 10) FDN 4; 11) Meraviglie; 12) Arpetto, z. IV g. III r. 8C (da Bernardini 1979). D - impugnatura trapezoidale: 13, Meraviglie, z. VI gr. I r. 7A (6, 9, 10, 11, 13 foto A. Arcà).

Tanged daggers with short and long triangular blade, Copper Age 2: 1) from Cumarola; 2) from Remedello di Sotto (1-2 by Bianco Peroni 1994); 3) from Orgon; 4) from Cumarola (3-4 by Gallay 1981). Comparisons, left Valcamonica, right M. Bego. A, half-moon shaped handle: 5) Borno 4; 6) Cemmo 2; 7) Marvels Valley, The Tribe Chief (picture *Turin Anthropology Museum*). B, no handle: 8) Marvels Valley z. VI g. I r. 7 (by de Lumley 1992). C, rectangular or T handle: 9) VIT 36; 10) FDN 4; 11) Marvels Valley; 12) Arpetto area, z. IV g. III r. 8C (by Bernardini 1979). D, trapezium shape handle: 13) Marvels Valley, z. VI gr. I r. 7A.

IV gr. III r. 19C) e ancora nella fig. 57 dalla *Roccia dei Pugnali convergenti*¹⁴⁰. Senza impugnatura in fig. 7 da z. XVI gr. I r. 26 β¹⁴¹; ancora altri casi per 1D, 1E ed 1F in de Lumley 1995 nella sezione "armi e attrezzi". Nessuna di queste ultime tre varianti sembra al momento parallelizzabile con figure dell'altro polo alpino.

In generale per tutte le varianti si può proporre il confronto archeologico con i pugnali a codolo tipo Remedello a lama corta, anche con spalla leggermente cadente, come da Carbonara al Ticino e da Cumarola¹⁴², e a lama lunga tipo Remedello t. 83 o Buccino S. Antonio tt. 1-2¹⁴³, nonché con i "pugnali a lingua di presa con fori da rivetto" (Gallay 1981) da Orgon (Bouches-du-Rhône, F)¹⁴⁴, parallelizzabili al tipo Remedello a lama corta. Riferimento cronologico: Rame 2. Non sembrano mai rappresentate eventuali costolature. Da notare come una simile identità di lame e difformità di impugnature sia presente in Valcamonica sulla roccia 4 di Foppe di Nadro, una delle poche in Valcamonica a presentare figure corniformi, nonché sulla roccia 14 di Luine¹⁴⁵;

2) *lama triangolare lunga, lingua da presa piatta e spalla cadente* (fig. 6.13-15). Presente sia l'impugnatura a pomello che trapezoidale (anche con bande parallele). Figure dalla *Roccia dell'Altare* alle Meraviglie e altre (v. in de Lumley 1995¹⁴⁶). Non sembra al momento possibile metterle in parallelo con la Valcamonica. Confronto archeologico con i pugnali in rame campaniformi tipo Trizay da Saint-Hilaire-Saint-Florent¹⁴⁷ (Maine-et-Loire, F), con i pugnali a "lama triangolare allungata a lingua di presa e spalla espansa"¹⁴⁸ tipo Ciempozuelos e con il pugnale campaniforme da San Román de Hornija, Museo di Valladolid¹⁴⁹. Riferimento cronologico: Rame 3;

3) *lama triangolare (lunga e corta), lingua da presa piatta e spalla romboidale* (fig. 6.1-12). Presente sia l'impugnatura a pomello che trapezoidale (anche con bande parallele). Figure dalla *Roccia*

*dell'Uomo con le braccia a zig-zag*¹⁵⁰ (z. IV gr. III r. 16D), la fig. 46 da z. VIII gr. VII r. 2 quadrato M1¹⁵¹, nonché varie da de Lumley 1995¹⁵². Si possono accostare alle figure di pugnale da Cemmo 3 (associate con alabarde tipo Villafranca) e con un pugnale da Tresivio r. 1A (Valtellina, v. in Sansoni *et alii* 1999). Confronti archeologici con il pugnale tipo Ciempozuelos dalla t. N di S. Cristina di Fiesse, con il pugnale tipo Fontbousse da Blandas (Alsace, F)¹⁵³, con i "pugnali a lingua di presa triangolare semplice" da Gergy (Saône-et-Loire, F) e di tipo Soyons da Soyons (Ardèche, F) e Avignone (Vaucluse, F). Riferimento cronologico: Rame 3. Va notato inoltre come in certi casi¹⁵⁴ sia possibile evidenziare una buona somiglianza con pugnali di bronzo a lama piatta e rivetti (innestati sulla base leggermente arcuata della lama) dalla Gran Bretagna (Gerloff 1975), in particolare di tipo Butterwick o Milston¹⁵⁵, nonché con il famoso esemplare con lama in rame e rivetti in bronzo da Wilsford¹⁵⁶. Al di là della provenienza d'oltramanica, significativa solo in quanto vi è relazione con i corrispondenti pugnali bretoni, tali esemplari hanno la particolarità di avere conservato il manico ligneo o con parti in osso o d'avorio, ed è proprio tale manico, insieme alla spalla, a fornire la maggior somiglianza con certe impugnature svasate del M. Bego. Il riferimento cronologico di primo Bronzo Antico li pone in immediata successione rispetto alle lame a spalla romboidale o cadente e denota una fase anteriore a quella rappresentata dai pugnali a manico fuso, in una probabile transizione Rame 3 - Bronzo Antico, testimoniata anche dalla compresenza di lame in rame con rivetti in bronzo;

4) *lama triangolare stretta e base arcuata, guardia sporgente* (fig. 7A). Esempi più significativi i due pugnali incisi sulla *Parete Vetrificata* alle Meraviglie (z. VII gr. I r. 17), altro caso alle Meraviglie¹⁵⁷ in

¹⁴⁰ De Lumley *et alii* 2003b, fig. 18 in tavola tipologica a p. 448.

¹⁴¹ De Lumley *et alii* 2003b, fig. 3 in tavola tipologica a p. 449.

¹⁴² V. in Bianco Peroni 1994, tav. 1.3-6 (5 dis. da Montelius, 6 dis. da Bagolini).

¹⁴³ V. in Bianco Peroni 1994, tav. 2.14.

¹⁴⁴ Gallay 1981, taf. 6, figg. 114 (da J. Courtin) e 115.

¹⁴⁵ Rilievo schematico del 1963 in Anati 1982a, pomelli semilunati, globulari, trapezoidali.

¹⁴⁶ Sezione "armi e attrezzi": fig. 82.1 a p. 138 (fig. 776 *Altare*); fig. 83.13 a p. 139 (fig. 847 *Altare*); fig. 84.11 a p. 140 (fig. 73 di z. IV gr. III r. 10A); fig. 84.14 a p. 140 (fig. 82 di z. X gr. II r. 18C); fig. 85.2 a p. 141 (fig. 4 di z. IV gr. II r. 6G); fig. 85.13 a p. 141 (fig. 865 *Altare*); fig. 89.1 a p. 145 (fig. 1 di z. III gr. I r. 7).

¹⁴⁷ Gallay 1981, taf. 5, fig. 110 (da J. Cordier/M. Gruet).

¹⁴⁸ "Gestreckte trianguläre Griffzungen Klingen mit ausladender Schulter Partie", Brandherm 2003, taf. 15 figg. 236-243 e taf. 16 figg. 244-247.

¹⁴⁹ Online (accesso settembre 2009) [http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Copper_tongue_dagger_\(Bellbeaker\).png](http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Copper_tongue_dagger_(Bellbeaker).png)

¹⁵⁰ Per quest'ultima, oltre ai due pugnaletti picchietti, sono diagnostici i piccoli pugnali incisi a filiforme, non presenti nel rilievo pubblicato (de Lumley 1995, tav. f.t.), con spalla romboidale e impugnatura a pomello.

¹⁵¹ De Lumley *et alii* 2003b, fig. 12 in tavola tipologica p. 449.

¹⁵² Sezione "armi e attrezzi": fig. 81.5 a p. 137 (fig. 72 di z. IV gr. III r. 10A); fig. 82.13 a p. 138 (fig. 60 di z. IV gr. II r. 19); 84.21 a p. 140 (fig. 5 da z. IV gr. I r. 5B); fig. 84.22 a p. 140 e foto p. 170 (fig. 5 da z. IV gr. I r. 5B); fig. 85.8 a p. 141 (fig. 46 da z. VIII gr. VII r. 2).

¹⁵³ Gallay 1981, taf. 3, fig. 44 (Blandas); taf. 4, figg. 67 (Gergy), 85 (Soyons, da J. Bill), 86 (Avignon, da J. Courtin).

¹⁵⁴ *Roccia dell'Uomo con le Braccia a Zig-Zag*, v. in de Lumley 1995 fig. 87.9-10 e *Altare*, v. fig. 6.6 in questo testo.

¹⁵⁵ V. rispettivamente in Gerloff 1975 esemplari da Methilhill (Plate 3.27) e da Milston (Plate 5.57).

¹⁵⁶ V. in Gerloff 1975 il pugnale Wessex britannico-armorico A tipo Winterbourne Stoke da Wilford (Plate 11.113).

¹⁵⁷ De Lumley 1995, p. 172 fig 111.

FIG. 6 - PUGNALI. Pugnali a lama triangolare lunga e lingua da presa piatta, spalla romboidale, Rame 3: 1) tipo Ciempozuelos, dalla tomba N di S. Cristina di Fiesse (da Bianco Peroni 1994); 2) tipo Fontbouisse da Blandas (da Gally 1981). Confronti, a sinistra Valcamonica, a destra M. Bego: 3) Cemmo 3 (rilievo da *Le Pietre degli Dei* 1994); 4) Tresivio r. 1A (da Sansoni *et alii* 1999); 5) Meraviglie, *Roccia dell'Uomo con le braccia a zig-zag*; 6) Meraviglie, *Altare* (3, 5 e 6 foto A. Arcà). Pugnali a lingua da presa piatta e lama triangolare corta tipo Soyons, spalla romboidale, Rame 3 (da Gally 1981): 7) da Avignone (dis. J. Courtin); 8) da Saône (dis. A. Cabrol); 9) da Soyons (dis. J. Bill). Confronti con il Monte Bego: 10, 11 e 12, Meraviglie, *Roccia dell'Uomo con le braccia a zig-zag* (foto A. Arcà). Confronto con il Monte Bego: 15) Meraviglie, *Altare* (foto A. Arcà). Pugnali a lingua da presa piatta e lama triangolare lunga, spalla cadente, Rame 3: 13) pugnale campaniforme da San Román de Hornija (Museo di Valladolid); 14) pugnale campaniforme tipo Trizay da Saint-Hilaire-Saint-Florent (da Gally 1981).

Tanged daggers with triangular long blade, Bell-Beaker culture: 1) Ciempozuelos type from S. Cristina di Fiesse north grave; 2) Fontbouisse type from Blandas. Comparisons, left Valcamonica, right M. Bego: 3) Cemmo 3 (tracing from *Le Pietre degli Dei* 1994); 4) Tresivio rock 1A (by Sansoni *et alii* 1999); 5) Marvels Valley, *The zig-zagging arms Man rock*; 6), Marvels Valley, *The Altar Rock*. Tanged daggers with triangular short blade, Bell-beaker culture (by Gally 1981): 7) from Avignon; 8) from Saône; 9) from Soyons. Comparisons with Mount Bego: 10), 11) and 12), Marvels Valley, *The zig-zagging arms Man Rock*. Comparisons with Mount Bego: 15) Marvels Valley, *The Altar Rock*. Tanged daggers with triangular long blade, Bell-beaker culture: 13) bell-beaker dagger from San Román de Hornija (Valladolid Museum); 14) Trizay type Bell-Beaker dagger from Saint-Hilaire-Saint-Florent (by Gally 1981).

FIG. 7A - PUGNALI. Pugnali a manico fuso del Bronzo Antico: 1) tipo Loreto Aprutino; 2) da Les Ruscats, Solliès-Pont (Var - F, da de Lumley 1995); 3) tipo Castione var. B (dis. da SAM., 1 e 3 da Bianco Peroni 1994). Confronti, a sinistra Valcamonica, a destra M. Bego: 4) da Tresivio r. 1A (Valtellina, da Sansoni *et alii* 1999); 5) da Foppe di Nadro r. 22; 6) Meraviglie, *Parete vetrificata*; 7) Fontanalba, *Ciappe* (5, 6 e 7 foto A. Arcà).

Early Bronze Age bronze hilted daggers: 1) Loreto Aprutino (I) type; 2) from Les Ruscats, Solliès-Pont (Var - F, by de Lumley 1995); 3) Castione var. B type (I, tracing SAM., 1 and 3 by Bianco Peroni 1994). Comparisons, left Valcamonica, right M. Bego: 4) from Tresivio rock 1A (Valtellina by Sansoni *et alii* 1999); 5) from Foppe di Nadro rock 22; 6) Marvels Valley, *Vitrified Wall*; 7) Fontanalba, *Ciappe*.

FIG. 7B - ASCE. Asce a corpo allungato e taglio fortemente espanso quasi circolare, fine Bronzo Antico: 8) ascia in bronzo dalla palafitta dei Lagazzi del Vho, Piadena (foto Civico Museo Archeologico Piadena). Confronti con la Valcamonica: 9) da Luine roccia 35A; 10) da FDN 23, sett. A (foto A. Arcà).

Late Early Bronze Age flanged axes with wide almost circular blade: 8) bronze axe from Lagazzi pile-dwelling, Piadena (picture Piadena Archaeological Museum). Comparisons with Valcamonica: 9) from Luine rock 35A; 10) from FDN rock 23, sector A.

z. VIII gr. VII r. 1-2. Paralleli con FDN r. 23 sett. C ed F¹⁵⁸ e con un secondo pugnale da Tresivio r. 1A (Valtellina, v. in Sansoni *et alii* 1999). Confronti archeologici con i pugnali a manico fuso del Bronzo Antico¹⁵⁹.

L'esame stratigrafico permette di evidenziare come sia in Valcamonica che al Monte Bego le figure di pugnali si sovrappongono a figure topografiche (Borno 1 faccia B) e a reticolati (*Roccia del Falso Mago* e settore D della *Roccia dell'Altare*, *supra*). Al Bego anche a figure di corniformi (*Roccia della scena di aratura con quattro corniformi a corpo lineare*, *supra*). Va infine rimarcato come i pugnali siano quasi sempre raffigurati orizzontali in Valcamonica (ma non sempre nelle rocce al suolo) e verticali con punta all'insù al Bego.

E per le figure di alabarde (figg. 8, 9):

- 1) *lama foliata-lanceolata e parte superiore del manico incurvato* (fig. 8.1-3). Figure dalla *Roccia dei Coscritti* (z. XIX gr. IV r. 13α) e dalla *Roccia delle Pelli*¹⁶⁰ (z. XVII gr. II r. 59γ) a Fontanalba e dalla zona del *Gias del Ciari* alle Meraviglie. Sono parallelizzabili con le figure di alabarda a lama foliata a manico incurvato del *Capitello dei due Pini* (Paspardo, Valcamonica). Il confronto archeologico è con la lama foliata in selce dalla t. 102 di Remedello di Sotto. Riferimento cronologico: Rame 2;
- 2) *lama triangolare a base piatta (con o senza nervature; fig. 8.4-10)*. Figure dalla *Roccia della Forca*¹⁶¹ (*Ciappe* di Fontanalba) o dell'*Altare* alle Meraviglie (z. XI gr. I), qui con costolature¹⁶². Paralleli con le figure da FDN r. 4 (Ceto, Valcamonica) e soprattutto, subito al di fuori della Valcamonica, con la stele di Arco 1. Confronto archeologico con lame da Montebadoni (*supra*). Riferimento cronologico: Rame 2;
- 3) *lama triangolare allungata a base piatta* (fig. 9.1-4). Figure da Fontanalba zona XIX e Meraviglie zona VI. Si possono accostare con le figure da Cemmo 3 e dai *Corni Freschi* (Darfo-Boario Terme, Valcamonica). Confronti archeologici con l'alabarda tipo Montemerano e tipo Villafranca Veronese

(Casini 1994). Riferimento cronologico: Rame 3;

- 4) *lama triangolare, base semplice arcuata e ribattini* (fig. 9.5-9). Figure dalle Meraviglie, zona IX, e Fontanalba, *Roccia dei Coscritti*. Non sembra al momento possibile parallelizzarle con figure dalla Valcamonica. Confronti archeologici con alabarda tipo Calvatone da Pomarance (Campaniforme) e alabarda tipo Cotronei¹⁶³ da Cotronei, Bronzo Antico). Riferimento cronologico: Rame 3 e/o Bronzo Antico.

CONCLUSIONI

Il raffronto iconografico fra le figure incise dei due poli alpini, esplicitato nei gruppi tipologici delle figure topografiche, delle scene di aratura e delle figure di armi e corroborato dall'esame della stratigrafia incisoria e dei confronti archeologici, dimostra che le sequenze istoriative sono cronologicamente parallele per quanto riguarda le fasi più antiche. Tale parallelismo comprende da una parte tutta la serie delle incisioni picchiettate preistoriche del Bego e dall'altra l'intero primo ciclo dell'arte rupestre camuna, dalla fine del Neolitico al Bronzo Medio. L'effettiva differenza iconografica fra i due poli alpini è dovuta in ultima analisi alla maggiore estensione cronologica del fenomeno incisorio in Valcamonica, che proprio nell'età del Ferro ritrova gran parte delle sue figure, anche in relazione con la notevole differenza di quota per quanto riguarda la giacitura dei supporti rocciosi atti ad essere incisi.

Per quanto riguarda l'area del Bego è significativo il riconoscimento di una classe di figure topografiche che presenta le stesse caratteristiche formali, stratigrafiche e cronologiche delle analoghe figure della Valcamonica (Arcà 1999, 2005b). Tale assunto porta ad alzare, in sintonia con la Valcamonica (fig. 10), l'inizio dell'attività incisoria alle ultime fasi del Neolitico e alle prime fasi dell'Età del Rame¹⁶⁴ (inizi e prima metà del IV millennio, cal. BC). È altrettanto significativa al Bego la corrispondenza tra l'interruzione dell'attività incisoria preistorica¹⁶⁵ e l'episodio freddo di Lössen del

¹⁵⁸ Rilievi in Casini e Fossati 2004.

¹⁵⁹ In particolare per la guardia sporgente v. pugnale in bronzo di Les Ruscats in de Lumley 1995 p. 327.

¹⁶⁰ Bicknell 1913, tav. 13 fig. 70.

¹⁶¹ Bicknell 1913, tav. 13 fig. 18.

¹⁶² De Lumley 1995, rilievo a p. 171.

¹⁶³ Per Pomarance v. in Bianco Peroni 1994 tav. 4 fig. 89, per Cotronei tav. 15 figg. 221-223.

¹⁶⁴ Si tratta di una scansione che, per quanto riguarda le topografiche, si può giovare sia in Valcamonica che al Bego solo di termini *ante quem* (sottoposizione a figure di armi di Rame 2 e presenza di una sottoclasse di topografiche, le macule, sottoposte ad figure topografiche più propria-

mente geometriche). L'attestazione archeologica al Bego di fasi di Neolitico Antico con frammenti di ceramica a impronta cardiale (riparo del *Gias del Ciari*; de Lumley 1995; v. anche Conti 1972), se parallelizzata con le figure topografiche più consuete, che sembrano essere quelle "ad anelli" (ad esempio z. VI gr. I r. 9A), anch'esse sottoposte ai corniformi, potrebbe fare alzare ulteriormente tale cronologia, ipotizzando però, visto l'esame delle condizioni climatiche, e in particolare la presenza delle oscillazioni fresche e umide di Piora della 2ª metà del IV millennio, un primo impulso incisorio isolato e corrispondente alla fase massima e più antica dell'*Optimum* termico Olocenico, culminata verso la metà del V millennio.

¹⁶⁵ Che vede come figure più recenti, a parte possibili isolate eccezioni, le raffigurazioni di pugnali a manico fuso del Bronzo Antico.

FIG. 8 - ALABARDE. Alabarde a lama foliata, Rame 2: 1) lama in selce dalla t. 102 di Remedello Sotto (foto F. Zaina, da *Le Pietre degli Dei*). Confronti, a sinistra Valcamonica, a destra M. Bego: 2) figure di alabarda dalla *Roccia del Sole* (Paspardo, foto A. Fossati); 3) alabarde e alabardiere da Fontanalba, z. XVII g. II r. 59 γ . Alabarde a lama triangolare e base rettilinea, Rame 2: 4) lame da Montebradoni (da Bianco Peroni 1994). Confronti, a sinistra Valcamonica e Trentino, a destra M. Bego: 5) stele di Arco I; 6) e 7) da FDN 4; 8) Meraviglie, z. VIII gr. II r. 2 (rilievo de Lumley); 9) Meraviglie, z. VIII gr. VII r. 13; 10) Fontanalba, *Ciappe* (5-10 foto A. Arcà).

Leaf blade halberds, Copper Age 2: 1) flint blade from Remedello Sotto grave 102 (picture F. Zaina, by *Le Pietre degli Dei*). Comparisons, left Valcamonica, right M. Bego: 2) Valcamonica, *The Sun Rock*, halberd figures, (Paspardo, picture A. Fossati); 3) halberd and halberd-holder from Fontanalba z. XVII g. II r. 59 γ . Straight heel halberds with triangular blade, Copper Age 2: 4) blades from Montebradoni. Comparisons, left Valcamonica and Trento region, right M. Bego: 5) Arco I stele; 6) and 7), from FDN rock 4; 8) Marvels Valley, z. VIII gr. II r. 2 (tracing de Lumley); 9) Marvels Valley, zone VIII gr. VII r. 13; 10) Fontanalba, *Ciappe*.

FIG. 9 - ALABARDE. Alabarde a lama triangolare allungata e base sub-rettilinea, Rame 3: 1) da Villafranca veronese (foto F. Zaina, da *Le Pietre degli Dei*). Confronti, a sinistra Valcamonica, a destra M. Bego: 2) dai *Corni Freschi*; 3) Fontanalba, z. XIX; 4) Meraviglie, z. VI gr. I r. 7A (2-4 foto A. Arcà). Alabarde a lama triangolare e base semplice arcuata, Rame 3 - Bronzo Antico: 5) tipo Calvatone da Pomarance, Rame 3; 6) tipo Cotronei da Cotronei, Bronzo Antico (5-6 da Bianco Peroni, 1994). Confronti con il M. Bego: 7) Meraviglie, z. IX gr. II r. 4; 8) Fontanalba, z. XIX, *Roccia dei Coscritti*; 9) Fontanalba, z. XIX (7-9 foto A. Arcà).

Triangular long blade halberds with straight heel, Copper Age 3: from Villafranca veronese (picture F. Zaina, by *Le Pietre degli Dei*). Comparisons, left Valcamonica, right M. Bego: 2) from the *Corni Freschi* Rock; 3) Fontanalba, zone XIX; 4) Marvels valley, zone VI gr. I r. 7A. Round heeled halberds with triangular blade, Bell-Beaker / Early Bronze Age: 5) Calvatone type from Pomarance, Bell-Beaker; 6) Cotronei type from Cotronei, Early Bronze Age (5-6 by Bianco Peroni 1994). Comparisons with Mount Bego: 7) Marvels valley, zone IX gr. II r. 4; 8) Fontanalba, z. XIX, *The Conscript's Rock*; 9) Fontanalba, zone XIX.

terzo quarto del II millennio (in cronologia calibrata), già iniziato alla fine del III millennio¹⁶⁶, che ha portato un abbassamento di temperatura¹⁶⁷ di circa 2 °C rispetto al massimo secondario dell'*Optimum* termico olocenico della metà del III millennio. È chiaro come gli effetti di tale episodio freddo sulla pressione antropica siano stati di gran lunga più marcati alle fasce altimetriche più alte proprie del polo alpino sud-occidentale, fino a provocare l'interruzione dell'attività incisoria, dovuta probabilmente ad una forte contrazione, se non alla

cessazione, o per lo meno ad un abbassamento di quota, delle attività di alpeggio estivo.

Al parallelismo cronologico corrisponde un ben delineato parallelismo tematico, evidenziato dalla corrispondenza dei soggetti rappresentati, che vede inizialmente un forte nucleo semantico "agricolo" legato alla terra e alla sua coltivazione, sostanziato nelle rappresentazioni di campi coltivati e di scene di aratura, sul quale si innesta poi la serie delle rappresentazioni di armi. Se tali percorsi paralleli non possono di per sé in alcun modo dimostrare un qualsivoglia collegamento etnico tra le popolazioni di riferimento (o tra ristretti settori della popolazione, potenzialmente individuabili sulla base di discriminanti principali quali il sesso e l'età) produttrici dei segni incisi, possono però lasciare intuire, com'è logico che

¹⁶⁶ V. "Tavola della temperatura media Europa sud occidentale negli ultimi 10 000 anni" in Mercalli [s.d.].

¹⁶⁷ Tale abbassamento è stato solo di mezzo grado più temperato rispetto agli episodi freddi più marcati degli ultimi quattro millenni, il "Neoglaciale Göschenen I" della metà del I millennio a.C. e quello storico della Piccola Età Glaciale (PEG, 1300-1850).

FIG. 10 - STILI E CRONOLOGIA. 1) Valcamonica, seriazione stilistica, su base Anati 1972, de Marinis 1988b e 1994b, Fossati 1991, Arcà 2005a (rilievi Orme dell'Uomo, tranne IIIB da Anati 1972 e V da Marretta et al. 2007, ril. DipVC); 2) corrispondenza fasi preistoriche, forcelle cronologiche secondo gli autori specificati; per la Valcamonica secondo figura 1; 3) temperatura media in Europa sud-occidentale negli ultimi 10mila anni, da Mercalli-SMI 2001, www.nimbus.it, rielaborato; evidenziate nei cerchi le fasi incisive preistoriche al M. Bego.

Styles and chronology. 1) Valcamonica, styles seriation, based on Anati 1972, de Marinis 1988b and 1994b, Fossati 1991, Arcà 2005a (tracings Footsteps of Man, except IIIB by Anati 1972 and V by Marretta et al. 2007, tracing DipVC); 2) prehistoric phases parallelism, chronological ranges by the specified authors; for the Valcamonica see figure 1; 3) average temperature media in south-west Europe during last 10000 years, by Mercalli-SMI 2001, www.nimbus.it, reworked; the engraving M. Bego prehistoric phases are circle outlined.

sia, un comune ambito di riferimento per quanto riguarda sia i modi di vita e di produzione che gli aspetti culturali e simbolici. Lo stesso schema si ripete nei periodi più tardi della preistoria e della protostoria, quando ancora nella prima metà del primo millennio è forte l'assonanza tematica tra le figurazioni rupestri dell'arco alpino centrale (polo camuno-tellino) e le istoriazioni di quello occidentale¹⁶⁸ (complesso Alta Moriana - Valsusa - Valcenischia), che pure fanno riferimento, anche se sempre in ambito alpino, a etnie ben differenziate (Reti o Euganei da una parte e Celti dall'altra).

Tra Bego e Valcamonica l'assonanza tematica per fasi cronologicamente parallele non è naturalmente del tutto coincidente negli aspetti formali, soprattutto per quanto riguarda le armi, per le quali sono presenti difformità nella foggia delle immanicature. Spicca poi l'assenza, salvo limitatissime eccezioni, di corniformi in Valcamonica e di cospelle e di figure di antropomorfi schematici ("oranti") al Bego. Tale difformità nel primo caso suggerisce un chiaro punto di partenza per un inquadramento delle attività economiche degli autori delle incisioni, che verosimilmente altri non potevano essere se non i frequentatori abituali dei siti, e nel secondo caso ben corrisponde alla diversa scansione cronologica¹⁶⁹.

A conclusione di tale processo di parallelizzazione¹⁷⁰, al quale hanno contribuito in modo non indifferente da una parte la valorizzazione della posizione cronologica delle figure topografiche nei due poli e dall'altra il più opportuno inquadramento della cronologia degli oranti in Valcamonica (Arca 2001), può essere opportuno proporre anche per il Monte Bego una scansione in stili impostata cronologicamente e articolata sulla base della stratigrafia riconosciuta e dei confronti archeologici proposti. Tale scansione (fig. 11) vede uno stile I "topografico" articolato nelle fasi IA (anelli), di possibile riferimento cronologico alla prima metà del V millennio sulla base della corrispondenza con il primo *Optimum* termico Olocenico e della presenza in quota di reperti di Neolitico Cardiale (*supra*), e IB, comprendente le composizioni topografiche più propriamente geometriche (aree campite, perimetri e allineamenti di pallini), riferito per i motivi già esposti alla prima e seconda metà del IV millennio. Lo stile II, al quale, insieme al

successivo, ben si potrebbe adattare una nota frase¹⁷¹ del dittatore italiano della prima metà del '900, può articolarsi nelle fasi IIA (bovidi e arature a corpo lineare, aratro a vanga, pugnali e alabarde a base piatta), riferita cronologicamente al Rame 2 (prima metà III millennio) e IIB (bovidi e arature a corpo pieno, aratro a vanga, pugnali a base cadente o romboidale, alabarde a base piatta e lama allungata), riferita cronologicamente al Campaniforme (terzo quarto del III millennio). Lo stile III (pugnali a manico fuso, alabarde a base arcuata, arature con aratro a ceppo tipo Trittoleto) corrisponde alla fase finale dell'attività incisoria a figure picchiettate, e coincide con la fine del III millennio e il primo quarto del II. Allo stile IV, da articolare ulteriormente in fasi, potrebbero essere ascritte tutte le incisioni successive, principalmente filiformi, a partire dalle iscrizioni latine fino alle fasi medievali e pastorali moderne o contemporanee.

Va naturalmente sottolineato come sia auspicabile procedere da un lato alla validazione di tale schema sulla base di un esame numericamente più esteso, e dall'altro ad una più dettagliata articolazione della posizione dei corniformi che, al di là di una generica evoluzione a partire da corpi schematici e lineari fino a corpi rettangolari, sembra potere offrire una chiave di lettura sostanziale per tutto il complesso.

Va infine posto, qui solo a livello di stimolo per uno studio ancora da concretizzare, il problema della verosimile corrispondenza cronologica e tematica con altri siti europei e nordafricani di arte rupestre contenenti figure di armi del tipo pugnali e alabarde. Oltre ai due poli alpini e alle statue-stele dell'Arco Alpino, si possono principalmente considerare le situazioni della Galizia (*Pedra das Procesions* di Gondomar: fig. 12.2, *Castrino do Conxo* di Santiago de Compostela: fig. 12.1), del Portogallo (Ridevides, Alfândega da Fé) e dell'Alto Atlante marocchino (Oukaïmeden: fig. 12.3). Né vanno tralasciate le possibili implicazioni per le statue-stele della Corsica, principalmente per gli esemplari di media altezza e con la sola raffigurazione di pugnale a lama triangolare e spalla rettilinea o cadente (Filitosa XIII e Apazzu: fig. 12.4). Rispetto al menhir istoriato di Tübingen-Weilheim (D, alabarde a lama triangolare tipo

¹⁶⁸ Comuni alle due aree in questa fase cronologica le scene di caccia (al cervo si sostituisce, nelle Alpi Occidentali, lo stambecco), le cavalcature equilibristiche, i duelli (alla spada si sostituisce spesso la lancia nelle Alpi Occidentali), le impronte di piedi, le topografiche tarde, le rappresentazioni di asce (asce a lama semilunata).

¹⁶⁹ A testimonianza di come, per quanto riguarda l'arte rupestre alpina, sia difficile ipotizzare da una parte la presenza di figure di antropomorfi schematici ("oranti") già nel III millennio e dall'altra l'inizio del

fenomeno della coppellazione a fasi anteriori alla seconda metà del II millennio.

¹⁷⁰ Va rimarcato come non sarebbe possibile impostare tale processo senza l'imprescindibile opera di documentazione realizzata dall'*équipe* francese che ha operato al Bego negli ultimi 40 anni.

¹⁷¹ "È l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende. E il vomere e la lama sono entrambi di acciaio temprato come la fede dei nostri cuori" (B. Mussolini, 18 dicembre 1934).

Monte Bego - seriazione stilistica

Cronologia	Stili	Fasi	Iconografia	IA	IB
Neolitico	I	A	Composizioni topografiche ad anelli (5000?- 4000? a.C.)		
Neolitico - Rame 1		B	Composizioni topografiche geometriche: rettangoli, perimetri, aree e pallini (3900?-2900 a.C.)		
Rame 2	II	A	Bovidi e arature a corpo lineare, aratro a vanga, pugnali e alabarde a base rettilinea, Rame 2 (2900 - 2400 a.C.)		
Rame 3		B	Bovidi e arature a corpo pieno, aratro a vanga, pugnali a spalla romboidale o cadente, alabarde a lama triangolare allungata Rame 3 (2400 - 2200 a.C.)		
Età del Bronzo	III		Pugnali a guardia sporgente e base arcuata, alabarde a base arcuata, arature con aratro a zappa (2200-1600 a.C.)		
Forte contrazione, crasi?					
Età storica	IV		Iscrizioni latine Incisioni storiche: graffiti, scritte, armi, date, velieri, costruzioni, attrezzi...		

FIG. 11 - STILI E CRONOLOGIA. Monte Bego, seriazione stilistica (elaborazione e foto A. Arcà).

Styles and chronology: Mount Bego, styles seriation (processing and pictures A. Arcà).

Arco - Montebradoni) paiono particolarmente calzanti le considerazioni esposte in Fossati 2004. La spalla piatta delle lame (alabarde) o tutt'al più trapezoidale (pugnali) lascia anche in tutti questi casi intravedere una cronologia non lontana dalle fasi di III millennio dello stile IIIA della Valcamonica e del II stile (*supra*) del Monte

Bego. L'iterazione dell'accostamento fra pugnali e alabarde non può che confermare il forte valore simbolico di tali "icone metalliche", la cui analisi esula dagli scopi del presente contributo, valore non meno pregnante di quello precedente e in parte coevo del ciclo agricolo costituito dalla sequenza di "mappe e arature".

FIG. 12 - PUGNALI E ALABARDE. Confronti con siti europei e dell'Alto Atlante Marocchino: 1) Santiago de Compostela, Castrino do Conxo (Galizia, E); 2) Gondomar, *Pedra das Proceosions* (Galizia, E); 3) Alto Atlante, Oukaimeden (Marocco); 4) menhir di Apazzu e stela di Filitosa XIII (Corsica, F); (1-4 foto A. Arcà, 1 frottage A. Arcà).

Daggers and halberds, comparisons with European and Moroccan High Atlas sites: 1) Santiago de Compostela, Castrino do Conxo (Galicia, E); 2) Gondomar, *Pedra das Proceosions* (Galicia, E); 3) High Atlas, Oukaimeden (Morocco); 4) Apazzu menhir and Filitosa XIII stele (Corsica, F).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ANATI E. 1959, *Mission archéologique au Mont Bego au cours de l'été 1957*, BsPF LVI, 5-6, pp. 315-317.
- ANATI E. 1960a, *La Grande roche de Naquane*, Cahiers de l'Institut de Paléontologie Humaine 31, Paris.
- ANATI E. 1960b, *La Civilisation du Val Camonica*, Paris.
- ANATI E. 1972a, *I pugnali nell'arte rupestre e nelle statue stele dell'Italia settentrionale*, Capo di Ponte.
- ANATI E. 1972b, *Capo di Ponte centro dell'arte rupestre camuna (7ª ed., 1ª ed. 1962)*, Capo di Ponte.
- ANATI E. 1974, *Metodi di rilevamento e di analisi dell'arte rupestre*, Capo di Ponte.
- ANATI E. 1975, *Evoluzione e stile nell'arte rupestre camuna*, Capo di Ponte.
- ANATI E. 1982a, *Luine collina sacra*, Capo di Ponte.
- ANATI E. 1982b, *I camuni. Alle radici della civiltà europea*, Milano.
- ANATI E. 1982c, *Valcamonica: 10.000 anni di storia*, Capo di Ponte.
- ANATI E. 1991, *L'arte rupestre delle Alpi: documenti per la storia delle religioni*, in *Le Mont Bego*, Tome 1, pp. 280-292.
- ARCÀ A. 1992, *La roccia 13 di Vite, Paspardo: elementi per un archivio di archeologia rupestre*, Appunti: bollettino del circolo culturale G. Ghislandi 19, pp. 25-31.
- ARCÀ A. 1999, *Incisioni topografiche e paesaggi agricoli nell'arte rupestre della Valcamonica e del Monte Bego*, NAB 7, pp. 207-234.
- ARCÀ A. 2000, *Agricultural landscapes in Neolithic and Copper Age engravings of Valcamonica and Mt. Bego Rock Art*, in Nash G., a cura di, *Signifying Place and Space: World Perspectives of Rock Art and Landscape*, BAR I.S. 902, Oxford, pp. 29-40.
- ARCÀ A. 2001, *Chronology and interpretation of the "praying figures" in Valcamonica rock art*, in La Guardia R., coord., *Secondo convegno internazionale di archeologia rupestre, Archeologia e arte rupestre: l'Europa, le Alpi, la Valcamonica*, Atti del Convegno, Milano, pp. 185-198.
- ARCÀ A. 2004, *The topographic engravings of the Alpine rock-art: fields, settlements and agricultural landscapes*, in Chippindale C., Nash G., a cura di, *Pictures in place: the figured landscapes of Rock-Art*, Cambridge, pp. 318-349.
- ARCÀ A. 2005a, *Archeologia rupestre in Valcamonica: Dos Cüi, un caso di studio*, RSP LV, pp. 323-384.
- ARCÀ A. 2005b, *Rappresentazioni agricole e scene di aratura nell'arte rupestre della Valcamonica e del Monte Bego*, BEPAA XVI, pp. 77-93.
- ARCÀ A., CASINI S., MARINIS DE R.C., FOSSATI A. 2008, *Arte rupestre, metodi di documentazione: storia, problematiche e nuove prospettive*, RSP LVIII, pp. 351-384.
- ARCÀ A., FERRARIO C., FOSSATI A., RUGGIERO M.G. 1996, *Paspardo, loc. 'al de Plaha*, in Venturino Gambari M., a cura di, *Le Vie della Pietra Verde. L'industria litica levigata nella preistoria dell'Italia settentrionale*, Torino, pp. 256-258.
- ARCÀ A., FOSSATI A. 1995, a cura di, *Sui sentieri dell'arte rupestre*, Torino.
- ARCÀ A., FOSSATI A. 2004, *Agricoltura e paesaggi antropici nell'arte rupestre preistorica dell'arco alpino*, BEPAA XV, pp. 45-70.
- ARCÀ A., FOSSATI A. 2006, *Rupestrian archaeology: a methodological approach to the rock engravings of Valcamonica*, in Oosterbeek L., a cura di, *Europreart II, prehistoric art research and management in Europe*, Bari, pp. 51-58.
- ARCÀ A., FOSSATI A., MARCHI E., TOGNONI E. 1995, *Rupe Magna: la roccia incisa più grande delle Alpi*, Sondrio.
- BAROCELLI P. 1921, *Val Meraviglie e Val Fontanalba (note di escursioni paleontologiche)*, Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti X, pp. 1-51 (estratto).
- BAROCELLI P. 1923, *Esplorazione sistematica della zona archeologica di Monte Bego*, B'Torino VII, 3-4, pp. 97-98.
- BAROCELLI P. 1928, *Le incisioni rupestri delle Alpi Marittime (appunti paleontologici)*, Historia II, 1, pp. 19-49.
- BAROCELLI P. 1934, *Incisioni rupestri alpine e statue menhirs*, BPI LIV, pp. 154-172.
- BAROCELLI P. 1939, *Mostra delle incisioni rupestri delle Alpi Marittime*, Bordighera.
- BAROCELLI P. 1947, *Le incisioni rupestri di Monte Bego nelle Alpi Marittime (Comune di Tenda)*, RivA XXXV, pp. 246-272.
- BATTAGLIA R. 1932, *Incisioni rupestri di Valcamonica*, BPI LII, pp. 69-74.
- BATTAGLIA R. 1933, *Capodiponte: nuove ricerche sulle rocce incise della Valcamonica*, NSc IX, 7-9, pp. 201-239.
- BATTAGLIA R. 1934a, *Ricerche etnografiche sui petroglifi della cerchia alpina*, SE VIII, pp. 11-48.
- BATTAGLIA R. 1934b, *Le statue antropomorfe di Lagundo*, STSS XV, 2, pp. 105-125.
- BERNARDINI E. 1971, *Monte Bego, storia di una montagna*, Bordighera.
- BERNARDINI E. 1979, *Le Alpi Marittime e le Meraviglie del Monte Bego*, Genova.
- BERTARELLI L.V. 1914, *Guida d'Italia del Touring Club Italiano I*, Milano, p. 595.
- BIANCO PERONI V. 1994, *I pugnali nell'Italia continentale*, PBF VI, 10, Stuttgart.
- BICKNELL C. 1913, *A Guide to the prehistoric Engravings in the Italian Maritime Alps*, Bordighera.
- BLAIN A., PAQUIER Y. 1977a, *Les gravures rupestres de la Vallée des Merveilles. Art hérité d'un long passé*, Les Dossiers de l'Archéologie 23, pp. 12-25.
- BLAIN A., PAQUIER Y. 1977b, *Les gravures rupestres de l'arc Alpin*, Les Dossiers de l'Archéologie 23, pp. 68-83.
- BLAIN A., PAQUIER Y. 1978, *En rapport avec les gravures rupestres de la Vallée des Merveilles, une technique d'étude: la mise en série évolutive*, BEPAA X, pp. 63-68.
- BLAIN A., PAQUIER Y. 1980, *Thématique et chronologie de l'art rupestre alpin*, BEPAA XII, pp. 57-83.
- BLAIN A., PAQUIER Y. 1987, *Les hallebardes de la Vallée des Merveilles*, BEPAA XIX, pp. 43-80.
- BOCQUET A. 1970, *Musée Dauphinois. Catalogue des collections préhistoriques et protohistoriques 2*, Grenoble.
- BOCQUET A. 1974, *Les poignards néolithiques de Charavines (Isère) dans le cadre de la civilisation Saône-Rhône*, Etudes préhistoriques. Revue trimestrielle d'Archéologie préhistorique 9, pp. 7-17.
- BOCQUET A. 1977, *Hallebardes et poignards précisent la datation des gravures...*, Les Dossiers de l'Archéologie 23, pp. 84-95.

- BONCI M. C., FIERRO G., TRAVERSO A. 2007, *Il Legato Bicknell, La Berio*, Rivista semestrale di storia locale e di informazioni bibliografiche XLVII, pp. 90-92.
- BORNGA C. G. 1980, *L'arte rupestre preistorica nell'Europa Occidentale*, Pinerolo.
- BOUQUEREL S. 2005, *Comparaison des associations des gravures rupestres au Mont Bego et à Valcamonica*, in Magail J., Giaume J.-M., a cura di, *Le site du Mont Bego. De la protohistoire à nos jours*, Actes du Colloque, Nice, pp. 39-47.
- BRANDHERM D. 2003, *Die Dolche und Stabdolche der Steinkupfer- und der älteren Bronzezeit auf der Iberischen Halbinsel*, PBF VI, 12, Stuttgart.
- BRUNOD G., DORO T. 1991, *Contributi per la storia della scoperta delle incisioni rupestri della Valcamonica, Marene*.
- CASINI S., FOSSATI A., SIMONELLI M.G. 2004, *Nuovi monoliti istoriati dello stile IIIA in Valtellina*, NAB 12, pp. 195-218.
- CASINI S., FOSSATI A.E. 2004, *Le figure di armi dell'età del Rame sulla roccia 23 di Foppe di Nadro (Valcamonica)*, NAB 12, pp. 313-337.
- CASINI S., FOSSATI A.E. 2005, *Due nuovi monumenti dello stile III A inloc. La Bolp(Paspardo, Valcamonica)*, NAB 13, pp. 157-168.
- CHEMNOKIAN R. 1988, *Les Armes Métalliques dans l'Art Protohistorique de l'Occident Méditerranéen*, Paris.
- CHIODI C. 2003, *La roccia 22 di Foppe di Nadro: contributi per lo studio dell'età del Rame nell'arte rupestre della Valcamonica*, tesi di laurea, rel. Prof. R.C. de Marinis, Università degli Studi di Milano.
- CHIODI C., MASNATA E. 2004, *Incisioni rupestri tra età del Rame ed età del Bronzo sulle rocce 4 e 22 di Foppe di Nadro*, NAB 12, pp. 301-312.
- CHIPPINDALE, C. 1988, *The later prehistoric rock-engravings of Val Fontanalbe, Mont Bego, Tende, Alpes-Maritimes, France*, unpublished Ph.D thesis, University of Cambridge.
- CLARENCE BICKNELL -GANDOLFI D., MARCENARO M., a cura di, 2003, *Clarence Bicknell: la vita e le opere. Vita artistica e culturale nella Riviera di Ponente nella Costa Azzurra tra ottocento e novecento*, Atti del Convegno di Studio, Bordighera.
- CONTI C. 1939, *Undicianni di esplorazione alle "meraviglie" di m. Bego*, Rivista Ingauna e Intemelia V, 1-4, pp. 11-20.
- CONTI C. 1940, *Scoperta della più antica fase delle incisioni rupestri di Monte Bego (Alpi Marittime)*, BPI 59, pp. 3-28.
- CONTI C. 1972, *Corpus delle incisioni di Monte Bego, Zona I, Bordighera*.
- CORNAGGIA CASTIGLIONI O. 1971, *La cultura di Remedello. Problematica ed ergologia di una facies dell'Eneolitico Padano*, Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano XX, I, Milano.
- DE LUMLEY H. 1977, *Au pied du Mont Bego, un prodigieux musée*, Les Dossiers de l'Archéologie 23, pp. 26-57.
- DE LUMLEY H. 1991, *La religion du Mont Bego (Tende, Alpes-maritimes), essai sur la religion des hommes de l'âge du Bronze dans les Alpes méridionales*, in *Le Mont Bego*, pp. 631-653.
- DE LUMLEY H. 1995, *Le Grandiose et le Sacré*, Aix-en-Provence.
- DE LUMLEY H. 1996, *Le rocce delle meraviglie: sacralità e simboli nell'arte rupestre del monte Bego e delle Alpi Marittime*, ediz. ital. a cura di Livio Mano, Milano.
- DE LUMLEY H., BÉGIN-DUCORNET J. 1992, *Le Mont Bego: la vallée des Merveilles et le val de Fontanalba*, Paris.
- DE LUMLEY H., ECHASSOUX A., MACHU P., MANO L., ROMAIN O., SULIEU DE G., SERRES T. 2000, *Datation, attribution culturelle et signification des gravures rupestres d'armes dans les Alpes Occidentales au début de la métallurgie (Mont Bego, Valcamonica, Haut-Adige, Val d'Aoste et Valais)*, in AA.VV., *La métallurgie dans les Alpes occidentales des origines à l'an 1000. Extraction, transformation, commerce*, preatti IX^e Colloque International, Tende, pp. 93-128.
- DE LUMLEY H et al. 2003a, *Région du mont Bego: gravures protohistoriques et historiques, zone XII, groupes I à VI*, Aix-en-Provence.
- DE LUMLEY H et al. 2003b, *Région du mont Bego: gravures protohistoriques et historiques, zone III, groupes I à II*, Aix-en-Provence.
- DE LUMLEY H., FONVIELLE M. E., ABELANET. 1976, *Vallée des Merveilles*, IXe Congrès de l'UISPP. Livret-Gui-de Excursion C 1.
- DE MARINIS R.C. 1982, *Arte rupestre e statue-stele in Valcamonica*, in AA.VV., *Archeologia in Lombardia*, Milano, pp. 51- 62.
- DE MARINIS R.C. 1988a, *Due nuovi frammenti istoriati da Cemmo (Capo di Ponte, Valcamonica)*, in AA.VV., *Il parco delle incisioni rupestri di Grosio e la preistoria valtellinese*, Atti del 1° Convegno archeologico provinciale, Sondrio, pp. 117-150.
- DE MARINIS R.C. 1988b, *I Camuni*, in AA.VV., *Italia omnium terrarum alumna: la civiltà dei veneti, reti, liguri, celti, piceni, umbri, latini, campani e iapigi*, Milano, pp. 131- 155.
- DE MARINIS R.C. 1994a, *Problèmes de chronologie de l'art rupestre du Valcamonica*, NAB 2, pp. 99-120.
- DE MARINIS R.C. 1994b, *La datazione dello stile IIIA*, in *Le pietre degli dei*, pp. 69-87.
- DE MARINIS R.C. 1997, *The eneolithic cemetery of Remedello Sotto (BS) and the relative and absolute chronology of the Copper Age in Northern Italy*, NAB 5, pp. 41-59.
- DE MARINIS R.C. 2000, *Il museo civico archeologico Giovanni Rambotti: una introduzione alla preistoria del lago di Garda*, Desenzano del Garda.
- DE MARINIS R.C. 2006, *Aspetti della metallurgia dell'età del Rame e dell'antica età del Bronzo nella penisola italiana*, RSP LVI, pp. 211-272.
- DE PAOLI B. 2003, *L'archivio fotografico di Clarence Bicknell*, in *Clarence Bicknell*, p. 321.
- DEL LUCCHESI A. 2003, *Il programma di recupero e musealizzazione dei calchi di Carlo Conti a cura della Soprintendenza Archeologica della Liguria*, in *Clarence Bicknell*, pp. 91-94.
- FEDELE F. 2006, *Asininino-Anvòdia -il Parco Archeologico, Cerveno*.
- FOSSATI A. 1991, *L'età del Ferro nelle incisioni rupestri della Valcamonica*, in *Immagini di una aristocrazia dell'età del Ferro nell'arte rupestre camuna*, Milano, pp. 11-71.
- FOSSATI A. 1994a, *Le rappresentazioni topografiche*, in *Le pietre degli dei*, pp. 89-91.

- FOSSATI A. 1994b, *Le scene di aratura*, in *Le pietre degli dei*, pp. 131-133.
- FOSSATI A. 2001, *Il ruolo dell'etnografia nell'interpretazione dell'arte rupestre della Valcamonica*, NAB 9, pp. 91-111.
- FOSSATI A. 2002, *Landscape representations on boulders and menhirs in the Valcamonica-Valtellina area*, Alpine Italy, in Nash G., Chippindale C., a cura di, *European Landscapes of Rock Art*, Londra, pp. 93-115.
- FOSSATI A., 2008, *Paesaggio e agricoltura nell'arte rupestre della Valcamonica*, in Taccolini M., Belfanti C.M., a cura di, *Storia dell'agricoltura bresciana*, vol. I, Brescia, pp. 1-22.
- FOSSATI A.E. 2004, *La stele di Lumbrlein-Sietschen (Graubunden, CH) e il menhir di Tübingen-Weilheim (Baden-Württemberg, D)*, NAB 12, pp. 265-277.
- FOSSATI A., ATTORRESE E. 1999, *La Roccia 53 della Valle di Fuos (loc. Vite-Deria, Paspardo - BS): nuovi elementi per lo studio del degrado delle rocce incise della Valcamonica*, NAB 7, pp. 235-248.
- FRADKIN A., ANATI E. 2001, *Valcamonica preistorica, guida ai parchi archeologici*, Capo di Ponte.
- FUSCO V., GALBIATI A. 1990, *Guida itineraria. Naquane. Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri*, [s. l.].
- GALLAY G. 1981, *Die kupfer- und altbronzezeitlichen Dolche und Stabdolche in Frankreich*, PBF VI, 5, Stuttgart.
- GASCO J. 1980, *Les poignards en cuivre du Midi bas-languedocien*, BSPF 77, 1048, pp. 397-415.
- GIACOMELLI L., *Pagina di Geologia*, Università di Roma, <http://vulcan.fis.uniroma3.it/lisetta/index.html> (accesso settembre 2009).
- GIOFFREDO P. 1839, *Storia delle Alpi Marittime I*, Torino (edizione a stampa del manoscritto originale del 1692).
- GERLOFF S. 1975, *The Early Bronze Age Daggers in Great Britain, and a Reconsideration of the Wessex Culture*, PBF VI, 2, München.
- ISETTI G. 1957, *Le incisioni di Monte Bego a tecnica lineare*, RSL XXIII, 3-4, pp. 163-196.
- ISETTI G. 1958, *Nuove ricerche sulle incisioni lineari di Monte Bego*, RSL XXIV, 3-4, pp. 207-227.
- ISETTI G. 1960, *Note sulla tecnica delle incisioni di Monte Bego*, RSL XXVI, 1-4, pp. 233-242.
- ISETTI G. 1965, *Corpus delle incisioni lineari delle Meraviglie*, RSL XXXI, 1-2, pp. 45-110.
- ISETTI E., GARIBALDI P., ROSSI G. 2003, *La collezione genovese di Clarence Bicknell. Disegni, frottages e incisioni originali del Museo Civico di Archeologia Ligure di Genova*, in *Clarence Bicknell*, pp. 85-90.
- LE MONT BEGO, 1991, *Le Mont Bego. Une montagne sacrée de l'Age du Bronze*, pre-atti del colloquio, Tende.
- LE PIETRE DEGLI DEI - CASINI S. 1994, a cura di, *Le pietre degli dei. Menhir e stele dell'età del Rame in Valcamonica e Valtellina*, Catalogo della Mostra, Bergamo.
- LEONARDI P. 1950, *Nuova serie di petroglifi della Valcamonica*, AnnFerrara VIII, 1, pp. 3-17.
- LES DOSSIERS DE L'ARCHÉOLOGIE - 1977, *La vallée des Merveilles, 100 000 gravures rupestres, l'âge du bronze dans les alpes*, 23, Dijon.
- LOUIS M., ISETTI G. 1974, *Les gravures préhistoriques du Mont-Bego*, [s. l.].
- MAILLAND E. 2005, *Età del Ferro in Valcamonica: nuove acquisizioni. Contributo dalla roccia 29 di Foppe di Nadro*, in Marretta A., a cura di, *Foppe di Nadro sconosciute. Dalla cartografia GPS alle analisi più recenti*, Atti della I^a giornata di studio sulle incisioni rupestri della Riserva Regionale di Ceto, Cimbergo e Paspardo, Nadro, pp. 41-63.
- MARRETTA A. 2004, *Nuove statue stele dal versante orientale della media Valcamonica: il sito di Campolungo (Cedegolo) e un frammento dalle Foppe di Nadro (Ceto)*, NAB 12, pp. 235-251.
- MARRETTA A., CITTADINI T., FOSSATI A. 2007, *La riserva naturale incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo, Paspardo. Guida ai percorsi di visita*, Breno.
- MARRO G., 1931, *La scoperta di incisioni rupestri preistoriche in Val Camonica*, XV^e Congrès International d'Anthropologie & d'Archéologie Préhistorique, Paris, pp. 1-10.
- MARRO G. 1932, *Il grandioso monumento paleontologico di Valcamonica*, Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino LXVII, disp. 1^a e 2^a, pp. 413-489.
- MARRO G. 1934, *Nuove incisioni rupestri in Italia (Valcamonica)*, Bulletin de l'Institut d'Égypte XVI, pp. 186-205.
- MARRO G. 1936, *Il grandioso Emporio d'arte rupestre di Valcamonica*, La ricerca scientifica II, 9-10.
- MARRO G. 1947, *Le incisioni rupestri delle Alpi Marittime e della Valcamonica*, Bordighera (estr. da RSL 12, 1-3).
- MARTINOTTI A. 2006, *Le rappresentazioni topografiche nell'arte rupestre preistorica della Valtellina*, Bollettino della Società Storica Valtellinese 59, pp. 7-48.
- MASSON E. [s.d.], *Paradoxes français (expériences vécues)*, online <http://www.emiliamasson.com/paradoxes.html> (accesso settembre 2009).
- MERCALI L. [s.d.], *Il Clima terrestre negli ultimi 10.000 anni e i cambiamenti recenti*, online www.ilcentrodelsole.org/doc/COP9_clima_LM.pdf (accesso settembre 2009).
- MOGGRIDGE M. 1868, *The Meraviglie*, in *Proceedings of the International Congress of Prehistoric Anthropology and Archaeology*, London.
- PACE D. 1972, *Petroglifi di Grosio*, Tellina Opuscola 2, Milano.
- PERONI R. 1997, *Remedello, nécropole d'Italie du Nord*, Les dossiers de l'Archéologie 224, pp. 64-67.
- PIOMBARDI D. 1989, *Le figure di atrato nelle incisioni rupestri della Valcamonica*, Appunti: bollettino del circolo culturale G. Ghislandi 8, Breno, pp. 7-12.
- PIOMBARDI D. 1992, *Cinque nuove scene di aratura nelle incisioni rupestri della Valcamonica*, Appunti: bollettino del circolo culturale G. Ghislandi 19, Breno, pp. 18-24.
- POGGIANI KELLER R. 1988, *La preistoria valtellinese: vecchie nuovi dati*, in POGGIANI KELLER R., a cura di, *Il parco delle incisioni rupestri di Grosio e la preistoria valtellinese*, Atti del I Convegno archeologico provinciale, Sondrio, pp. 57-105.
- POGGIANI KELLER R. 1989, *Le stele dell'età del Rame*, in POGGIANI KELLER R., a cura di, *Valtellina e Mondo Alpino nella Preistoria*, Modena.
- POGGIANI KELLER R. 2004, *Siti di culto megalitici e occupazione del territorio nell'età del Rame in Valtellina e Valcamonica*, BEPAA XV, pp. 143-160.
- POGGIANI KELLER R. 2009, *Il santuario di Ossimo-Pat*, in POGGIANI KELLER R., a cura di, *La Valle delle Incisioni*.

- 1909-2009 *cento anni di scoperte. 1979-2009 trenta anni con l'Unesco in Valle Camonica*, Catalogo della Mostra, Brescia, pp. 223-236.
- POGGIANI KELLER R., LIBORIO C., RUGGIERO M. G. 2007, *Arte rupestre della Valcamonica. Sito UNESCO n. 94. 2005 Piano di Gestione*, Capo di Ponte.
- PRIULI A., SGABUSSI G.C. 1988, *Seconda campagna di ricerche: nel comune di Sonico campagna archeologica 1988 (notizie preliminari)*, Quaderni camuni 44, pp. 293-354.
- PRIULI A. 1983, *Incisioni rupestri nelle Alpi, Ivrea*.
- PRIULI A. 1984, *Le incisioni rupestri di Monte Bego, Ivrea*.
- PRIULI A. 1985, *Le incisioni rupestri della Valcamonica, Ivrea*.
- PRIULI A. 1993, *I graffiti rupestri di Piancogno. Le incisioni di età celtica e romana in Vallecmonica, Darfo Boario Terme*.
- PRIULI A. 1998, *Un santuario preistorico a Sonico, Breno*.
- RIVETTA G. 1964-65 (1967), *La roccia del Dos Cui di Nadro: prima tappa d'analisi delle incisioni*, BCCSP 1, 196465, pp. 55-64.
- RIVIÈRE E. 1878, *Gravures sur roches de Lacs des Merveilles au Val d'Enfer*, in *Association Française pour l'avance-ment des Sciences, Congrès de Paris*, pp. 783-793.
- ROCCATI A. 1926, *Le Meraviglie. Incisioni rupestri nel gruppo del Monte Bego (Alpi Marittime)*, Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti X, pp. 287-308.
- RUGGIERO G. 1992, *Paspardo (BS) Vite r. 15: due nuove scene di duello dello stile IV3*, Appunti: bollettino del circolo culturale G. Ghislandi 19, pp. 32-35.
- SACCO F. 1930, *Le meraviglie del Monte Bego*, BTorino XIV, 1-2, pp. 39-63.
- SANSONI U. 1987, *L'arte rupestre di Sellero, Capo di Ponte*.
- SANSONI U. 2004, *Il Calcolitico su superficie affiorante: le nuove scene di aratura di Campanine e Foppe di Nadro. Note sul sito di Campolungo e il frammento di Nadro*, NAB 12, pp. 219-234.
- SANSONI U., GAVALDO S. 1995, *L'arte rupestre di Pia' d'Ort, Capo di Ponte*.
- SANSONI U., GAVALDO S., GASTALDI C. 1999, *Simboli sulla roccia. L'arte rupestre della Valtellina centrale dalle armi del bronzo ai segni cristiani*, Capo di Ponte.
- SANSONI U., MARRETTA A., LENTINI S. 2001, *Il segno minore. Arte e tradizione nella Bassa Valcamonica (Pisogne e Piancamuno)*, Capo di Ponte.
- SIMÕES DE ABREU M., FOSSATI A., JAFFE L. 1988, *Breve guida all'arte rupestre di Dos Sotto Laiolo, Paspardo (Riserva Regionale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo, Paspardo)*, Boario Terme.
- SLUGA G. 1969, *Le incisioni rupestri di Dos dell'Arca, Capo di Ponte*.
- SPILMONT J.P. 1984, *La Vallée de Merveilles*, Neuchâtel.
- STRUYF P. 1977, *La vie économique à Tende au XVe siècle, Recherches régionales*, Archives Départementales de Nice, pp. 29-50.
- SÜSS E. 1958, *Le incisioni rupestri della Valcamonica, con 95 illustrazioni e una carta topografica*, Milano.
- TURCONI C. 1997, *La mappa di Bedolina nel quadro dell'arte rupestre della Valcamonica*, NAB 5, pp. 85-113.